

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

**Förderung der sozialen Kommunikation und
sozialen Interaktion bei Kindern im Autismus-
Spektrum in der Heilpädagogischen Früher-
ziehung**

Eingereicht von: Julia Spoerle und Nadja Peterhans

Begleitung: Matthias Lütolf

Datum der Abgabe: 26. Juni 2022

Abstract

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Fragestellung, wie die Entwicklung der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion bei Kindern im Autismus-Spektrum gefördert werden kann und wie die Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung die Kinder dabei unterstützen. Dazu wurden mit den Fachpersonen Gruppeninterviews durchgeführt. Anhand der qualitativen Inhaltsanalyse wurden die Aussagen ausgewertet und mit den erarbeiteten theoretischen Grundlagen verglichen. Vor dem Hintergrund, dass Freude und Motivation des Kindes zur Kommunikation und Interaktion für die Entwicklung als zentral angesehen werden, zeigen die Ergebnisse auf, dass die Fachpersonen zur Förderung der Kinder spezifisches Fachwissen nutzen, autismusspezifische Besonderheiten der Kinder in der Förderung berücksichtigen, konkrete Strategien und Hilfsmittel sowie Aspekte aus verschiedenen Förderansätzen und -methoden anwenden und die Eltern in die Förderung einbeziehen.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	1
1.1	Problemstellung	1
1.2	Fragestellung und Zielsetzung	2
1.3	Relevanz der Fragestellung.....	3
1.4	Aufbau der Arbeit	4
2	Theoretischer Bezugsrahmen	5
2.1	Autismus-Spektrum-Störung	5
2.1.1	Begriff Autismus-Spektrum-Störung.....	5
2.1.2	Ursachen von Autismus-Spektrum-Störungen	6
2.1.2.1	Genetik	6
2.1.2.2	Psychologische Theorien	6
2.2	Begriff „Kommunikation“	8
2.3	Soziale Kommunikation und soziale Interaktion.....	9
2.3.1	Soziale Kommunikation	9
2.3.2	Soziale Interaktion	9
3	Die Entwicklung der präverbalen sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion	11
3.1	Nicht-intentionale Kommunikation	12
3.2	Frühe Sprachwahrnehmung und erste kommunikative Fertigkeiten	12
3.3	Nachahmung.....	14
3.4	Frühe Soziale Interaktion.....	15
3.5	Intentionale Kommunikationsentwicklung	15
3.6	Gemeinsame Aufmerksamkeit	16
3.7	Theory of Mind	18
4	Präverbale soziale Kommunikation & soziale Interaktion bei Kindern im Autismus-Spektrum.....	19
4.1	Nicht-intentionale Kommunikation	20
4.1.1	Förderung.....	21
4.2	Frühe Sprachwahrnehmung und erste kommunikative Fähigkeiten.....	22

4.2.1	Förderung.....	23
4.3	Nachahmung.....	24
4.3.1	Förderung.....	25
4.4	Frühe soziale Interaktion	26
4.4.1	Förderung.....	27
4.5	Intentionale Kommunikationsentwicklung	28
4.5.1	Förderung.....	29
4.6	Gemeinsame Aufmerksamkeit	30
4.6.1	Förderung.....	32
4.7	Mimik und Gestik.....	33
4.7.1	Förderung.....	34
4.8	Pragmatik.....	36
5	Fördermethoden und -ansätze	38
5.1	Verhaltenstherapeutische Ansätze.....	38
5.2	Entwicklungs- und beziehungsorientierte Ansätze.....	39
5.3	Ansätze, die Prinzipien der Verhaltenstherapie und entwicklungsorientierte Ansätze kombinieren.....	39
5.4	TEACCH	40
5.5	PECS	42
5.6	DIRFloortime	43
5.7	Unterstützte Kommunikation	45
5.7.1	Gebärden	45
5.7.2	Elektronische Kommunikationshilfen	46
5.8	Visuelle Strategien	46
6	Heilpädagogische Früherziehung und Kinder im Autismus-Spektrum.....	49
7	Beantwortung der ersten und zweiten Fragestellung.....	51
8	Forschungsmethodisches Vorgehen	54
8.1	Empirische Forschung.....	54
8.2	Qualitative Forschung	54
8.3	Qualitative Interviews	55

8.4	Begründung der Methodenwahl	56
8.5	Forschungsdesign.....	57
8.5.1	Auswahl der Interviewpersonen.....	57
8.5.2	Erstellen des Interviewleitfadens	57
8.5.3	Pretest.....	58
8.5.4	Vorbereitung der Interviews	59
8.5.5	Durchführung der Interviews.....	59
8.5.6	Transkription.....	60
8.5.7	Qualitative Inhaltsanalyse.....	61
9	Ergebnisse.....	64
9.1	Darstellung der Ergebnisse	64
9.1.1	Verständnis der sozialen Kommunikation und sozialen Interaktion.....	65
9.1.2	Förderschwerpunkte.....	66
9.1.3	Heilpädagogische Arbeit.....	68
9.1.3.1	Förderung des Kindes.....	68
9.1.3.2	Förderansätze und -methoden.....	80
9.1.3.3	Elternzusammenarbeit.....	83
9.1.4	Kooperation.....	86
10	Evaluation und Diskussion.....	87
10.1	Interpretation der Ergebnisse	87
10.2	Beantwortung der dritten Fragestellung.....	95
10.3	Reflexion Forschungsmethodisches Vorgehen.....	97
10.3.1	Halbstrukturierte Gruppeninterviews.....	97
10.3.2	Transkription.....	98
10.3.3	Qualitative Inhaltsanalyse.....	98
11	Fazit und Ausblick	100
12	Literaturverzeichnis	103
13	Tabellen- und Abbildungsverzeichnis	109
13.1	Tabellenverzeichnis.....	109
13.2	Abbildungsverzeichnis.....	109
14	Anhang	110

1 Einleitung

1.1 Problemstellung

Die Heilpädagogische Früherziehung ist eine von der Schweizerischen Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) anerkannte Sonderpädagogische Massnahme. Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung begleiten Kinder mit besonderen Bedürfnissen, ihre Familien und deren Umfeld. Das Ziel der Heilpädagogischen Früherziehung ist es, die Förderung individuell zu gestalten, sich orientierend an den Bedürfnissen und Fertigkeiten des Kindes und der Familie. Die Aufgabenfelder der Heilpädagogischen Früherziehung sind Diagnostik, Förderung, Beratung und Begleitung, Früherkennung und Öffentlichkeitsarbeit (vgl. BVF Berufsbild HFE, 2022).

Im Arbeitsalltag als Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung sehen sich die Autorinnen dieser Arbeit immer wieder herausgefordert in der Förderung und Begleitung von Kindern mit einer Autismus-Spektrum-Störung und ihren Familien. Die Entwicklungsbereiche Sprache, Kommunikation und das Sozialverhalten, sind von den autismusspezifischen Besonderheiten am stärksten betroffen. Die sozialen Auffälligkeiten offenbaren sich immer deutlicher im zweiten und dritten Lebensjahr (Amorosa, 2017), welches der Zielgruppe der Heilpädagogischen Früherziehung entspricht. Deshalb zeigen sich auch die Herausforderungen meist in der sozialen Interaktion und der sozialen Kommunikation mit dem Kind. Die Besonderheiten werden im Blickkontakt, dem Nachahmen, dem aufmerksamen Zuschauen und in der gemeinsamen Aufmerksamkeit sichtbar. Aufgrund dieser Herausforderungen stellen sich in den Fördersituationen immer wieder die Fragen:

Wie kann die Aufmerksamkeit des Kindes gewonnen werden? Wie entsteht ein Moment der sozialen Interaktion und der sozialen Kommunikation mit dem Kind? Wie kann die soziale Interaktion und die soziale Kommunikation bei einem Kind mit einer Autismus-Spektrum-Störung gefördert werden? Welche Unterstützung braucht das Kind, damit es sein Gegenüber verstehen und darauf reagieren kann?

Aufgrund dieser Fragen, denen die Autorinnen im heilpädagogischen Berufsalltag immer wieder begegnen, wurde der Forschergeist und das Interesse geweckt und so entstand die Idee, den Fragen in dieser Masterarbeit nachzugehen.

1.2 Fragestellung und Zielsetzung

Diese Arbeit hat zum Ziel, die Förderung der sozialen Kommunikation und sozialen Interaktion in der Heilpädagogischen Früherziehung bei Kindern mit einer Autismus-Spektrum-Störung zu untersuchen. Dies sind die drei Fragen, die dabei von Interesse sind:

1. Wie entwickelt sich die präverbale soziale Kommunikation und die soziale Interaktion bei Kindern im Autismus-Spektrum?
2. Wie kann die Entwicklung der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion bei Kindern im Autismus-Spektrum gefördert werden?
3. Wie unterstützen Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung die Entwicklung der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion bei Kindern im Autismus-Spektrum?

Die ersten beiden Fragestellungen werden im Theorieteil in Kapitel 7 beantwortet. Die dritte Fragestellung wird im Kapitel 10, nach der Darstellung und Interpretation der Ergebnisse, bearbeitet. Der Kernbereich der sozialen Kommunikation und sozialen Interaktion wird in dieser Arbeit aus folgenden Gründen hervorgehoben und vertieft betrachtet:

Im frühen Kindesalter zeigen sich, wie bereits beschrieben, die Auffälligkeiten bei Kindern mit einer Autismus-Spektrum-Störung vor allem im Kernbereich der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion. Weiter ist ein wesentlicher Schwerpunkt der Heilpädagogischen Früherziehung die grösstmögliche Partizipation im Alltag. In der Begleitung und Beratung von Kind und Familie, sind die Partizipation am Familienleben, an öffentlichen Angeboten (z.B. Spielgruppe, Kita) und ausserfamiliären Aktivitäten zentrale Themen (BVF, Berufsbild HFE, 2022). Dabei spielen die Fertigkeiten der sozialen Kommunikation und sozialen Interaktion eine wichtige Rolle, da dies Faktoren für eine gelingende Partizipation im Alltag sind. Die soziale Kommunikation und die soziale Interaktion haben somit eine hohe Relevanz im Leben der betroffenen Kinder und ihren Familien und damit gleichzeitig in der Förderung und Begleitung in der Heilpädagogischen Früherziehung (Pretis, 2020).

1.3 Relevanz der Fragestellung

Regelmässig werden den Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung Kinder mit Verdacht auf eine Autismus-Spektrum-Störung oder mit einer Diagnose „Autismus-Spektrum-Störung“ zugewiesen, was eine Erhebung im Kanton Zürich von Schäfer et al. (2018) zeigt. Die kompetente fachliche Förderung, Beratung und Begleitung von Kindern mit Verdacht auf eine Autismus-Spektrum-Störung oder mit der Diagnose „Autismus-Spektrum-Störung“ und deren Eltern, gehört somit ebenfalls zum Aufgabenfeld und Auftrag der Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung. Dazu ist vertieftes Wissen zur Symptomatik und Diagnostik der Autismus-Spektrum-Störung, die Orientierung an evidenzbasierten Methoden, familien- und ressourcenorientierter Beratung und Begleitung sowie die Kooperation und das vernetzte Handeln der involvierten Fachpersonen bedeutsam (Eckert & Lütolf, 2017). Da Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen sehr heterogene Verhaltenssymptome und einen variablen Entwicklungsverlauf zeigen, ist in der Heilpädagogischen Früherziehung eine individuelle, den jeweiligen Fertigkeiten des Kindes und dessen Umfeld angepasste Förderung wichtig (Bölzle, 2015).

Im Forschungsbericht „Evaluation der Wirksamkeit der intensiven Frühinterventionsmethoden bei frühkindlichem Autismus“ konnten die Wirksamkeit und Zweckmässigkeit von intensiven Frühinterventionen belegt werden. Im Gegensatz zu eins bis zwei Stunden Förderung in der Heilpädagogischen Früherziehung, beinhalten intensive Frühinterventionen 20-40 Stunden pro Woche (Liesen, 2021). Studer et al. (2017) beschreiben, dass nicht ausreichend spezifische Therapieangebote vorhanden sind und deshalb nur ein kleiner Teil der betroffenen Kinder und deren Familien davon profitieren können. So beanspruchten lediglich 20% der Kinder eine autismusspezifische Intensivtherapie. Darauf basierend kann davon ausgegangen werden, dass die Begleitung von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen und ihren Familien in der Heilpädagogischen Früherziehung weiterhin zum Arbeitsauftrag gehören wird.

Den Fragen, wie die konkrete Umsetzung der beschriebenen Anforderungen in der Praxis der Heilpädagogischen Früherziehung aussieht und wie die Aufmerksamkeit des Kindes gewonnen, aufrechterhalten und die soziale Kommunikation und soziale Interaktion gefördert werden können, wurde noch nicht nachgegangen. Die Herausforderungen in der sozialen Kommunikation und sozialen Interaktion in der Förderung von Kindern im Autismus-Spektrum sind nicht nur im Arbeitsalltag der Autorinnen, sondern auch bei anderen Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung präsent und werden häufig diskutiert. Um diese Fragen zu klären und aufgrund der Aktualität und Präsenz in der Praxis der Heilpädagogischen Früherziehung, wird es als relevant und bedeutsam betrachtet, zu untersuchen, wie Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung in der Arbeit mit Kindern

im Autismus-Spektrum die Entwicklung der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion unterstützen. Um eine Grundlage zu schaffen, wird im Vorfeld die Entwicklung der präverbalen sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion bei Kindern im Autismus-Spektrum und die Förderung in diesem Kernbereich angeschaut.

1.4 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit ist in elf Kapitel gegliedert. Nach der Einleitung wird in Kapitel 2 der theoretische Bezugsrahmen hergestellt. Die für die Arbeit zentralen Begriffe, wie „Autismus-Spektrum-Störung“, „Kommunikation“, „soziale Kommunikation“ und „soziale Interaktion“ werden geklärt und mögliche Ursachen von Autismus-Spektrum-Störungen dargelegt. Im Kapitel 3 wird die reguläre Entwicklung der präverbalen sozialen Kommunikation und sozialen Interaktion dargestellt. Darauffolgend werden Besonderheiten der Entwicklung in diesem Bereich bei Kindern im Autismus-Spektrum betrachtet und Fördermöglichkeiten beschrieben. Im Kapitel 5 werden Förderansätze und -methoden thematisiert. Das Kapitel 6 stellt den Bezug zur Heilpädagogischen Früherziehung und der Arbeit mit Kindern im Autismus-Spektrum her. Der Beantwortung der ersten beiden Fragen aus dem Theorieteil widmet sich das siebte Kapitel. Das forschungsmethodische Vorgehen wird im Kapitel 8 beschrieben und begründet. Anschliessend werden im Kapitel 9 die Ergebnisse dargelegt. Das Kapitel 10 beinhaltet die Evaluation und die Beantwortung der dritten Fragestellung. Das forschungsmethodische Vorgehen und das Auswertungsverfahren werden reflektiert. Die Arbeit schliesst mit einem Fazit und Ausblick in Kapitel 11 ab.

2 Theoretischer Bezugsrahmen

2.1 Autismus-Spektrum-Störung

2.1.1 Begriff Autismus-Spektrum-Störung

Das „Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders“ (DSM) ist ein Klassifikationssystem, herausgegeben von der amerikanischen psychiatrischen Gesellschaft (American Psychiatric Association), welches den aktuellen Stand der Forschung und Praxis widerspiegelt und Kriterien festlegt, die zur Vergabe einer bestimmten Diagnose erfüllt sein müssen. Die aktuellen Kriterien sind aus dem DSM-5 zu entnehmen. Im DSM-5 wird es nicht mehr als sinnvoll angesehen, eine differentialdiagnostische Abgrenzung zwischen den Krankheitsbildern „frühkindlicher Autismus“, „atypischer Autismus“, „desintegrative Störungen“ und „Asperger-Syndrom“ zu machen. Stattdessen werden die Störungen zusammengefasst unter dem Begriff „Autismus-Spektrum-Störung“. In zahlreichen Studien hat sich gezeigt, dass die Unterscheidung der Störungen weder in der klinischen Praxis noch in der Forschung valide möglich ist. Ebenso wurde in mehreren Studien deutlich, dass die Störungsbereiche der sozialen Interaktion und der sozialen Kommunikation nicht eindeutig voneinander getrennt betrachtet werden können (Kamp-Becker, 2015). In der DSM-5 gibt es deshalb zwei Kernbereiche. Das ist zum einen der Kernbereich der „Störungen in der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion“ und zum anderen der Kernbereich der „repetitiven Verhaltensweisen & restriktiven Interessen“. Bei Störungen in der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion zeigen sich Defizite in der sozio-emotionalen Reziprozität (Gegenseitigkeit), in der nonverbalen sozialen Kommunikation und in wechselseitigen Beziehungen. Bei Störungen im Kernbereich der „repetitiven Verhaltensweisen und restriktiven Interessen“ zeigen sich repetitive Sprache, Bewegungen oder Verwendung von Objekten, Fixierung auf Routinen und Rituale, restriktive Interessen, ungewöhnliche sensorische Reaktionen und Vorlieben (Voigt, 2020).

In der vorliegenden Arbeit wird auf Grund der Fragestellung einzig der Kernbereich der „Störungen in der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion“ definiert und diskutiert.

Im Vergleich zu der DSM-4 werden die Autismus-Spektrum-Störungen in der DSM-5 nicht mehr unter der Kategorie der „tiefgreifenden Entwicklungsstörungen“, sondern als „neurodevelopmental disorders“ (Entwicklungsstörungen mit engem Bezug zum zentralen Nervensystem) aufgefasst.

2.1.2 Ursachen von Autismus-Spektrum-Störungen

2.1.2.1 Genetik

Laut Bernhard (2017) liegen den Schwierigkeiten der sozialen Interaktion, der verbalen und nicht verbalen Kommunikation und den repetitiven und stereotypen Verhaltensmustern, die bei Menschen im Autismus-Spektrum auftreten, Störungen in der Gehirnentwicklung zugrunde. Diese Störungen finden sich oft in der Funktion von Synapsen und sind überwiegend genetisch bedingt. Sie können aber durch Umweltfaktoren beeinflusst werden. Als ursächlich für die Erkrankungen sind als Umweltfaktoren vor allem biologisch wirksame Faktoren in der Schwangerschaft anzunehmen (Freitag et al., 2017). Sandin et al. (2012) haben belegt, dass für ältere Väter und Mütter ein erhöhtes Risiko besteht, ein Kind mit einer Autismus-Spektrum-Störung zu bekommen.

Ein ursächlicher Zusammenhang der elterlichen Erziehung mit der Entwicklung einer Autismus-Spektrum-Störung ist nicht vorhanden (Freitag et al., 2017). Bernhard (2017) konstatiert, dass Autismus-Spektrum-Störungen in der Mehrzahl nicht durch Giftstoffe oder Infektionen ausgelöst werden und keine Nebenwirkungen von Impfungen sind.

Die Möglichkeit des Gehirns, sich grundsätzlich oder durch Förderung weiterzuentwickeln, ist laut Freitag et al. (2017), je nach zugrunde liegenden Risikofaktoren, bei Kindern mit einer Autismus-Spektrum-Störung sehr unterschiedlich ausgeprägt. Für das Auftreten einer zusätzlichen Sprach- oder allgemeinen Entwicklungsverzögerung sind vor allem spezielle genetische Risikofaktoren verantwortlich, die den weiteren Verlauf der Erkrankung jeweils deutlich beeinflussen.

Eine Studie von Lombardo et al. (2010) weist darauf hin, dass bei Menschen im Autismus-Spektrum, Störungen in den neuronalen Systemen vorliegen, die für die Kodierung von Informationen über das „Selbst“ entscheidend sind. Die Störung dieser Systeme steht in engem Zusammenhang mit den frühen sozialen Beeinträchtigungen bei Autismus-Spektrum - Störungen. Die Studie zeigt eine Fülle von Belegen für eine atypische Entwicklung, Struktur, Funktion und Physiologie eines Bereiches an der Unterseite der Gehirnhälften im Frontallappen.

2.1.2.2 Psychologische Theorien

Kanner (1943) beschrieb die erste psychologische Theorie über die Ursachen des frühkindlichen Autismus. Seine Vermutung war, dass die Ursache eine angeborene Störung, Gemütsbewegungen bei einem Gegenüber wahrzunehmen, vorliegt (Bormann-Kischkel & Ullrich, 2017). Nach Roeyers & Warreyn sind seit Kanner verschiedene Theorien vorgeschlagen worden, die schliesslich zu zwei Hauptperspektiven führten. Die eine ist die sozio-afektive Theorie von Hobson (1993, 2005), die besagt, dass Kinder im Autismus-Spektrum einen Mangel an interpersonaler Bezogenheit haben, was zu einem lückenhaften Konzept

über sich selbst und andere führt und die Einnahme von Perspektiven und die Fähigkeiten für Symbolisierung und Abstraktion beeinträchtigen (Roeyers & Warreyn, 2010). Ausgehend von der sozio-affektiven Theorie nennen Bormann-Kischkel und Ullrich (2017) als ein gemeinsames Merkmal von Menschen im Autismus-Spektrum die grundlegende Funktionsfähigkeit basaler und sensorischer Prozesse wie auch die intakte Wahrnehmung von Sineindrücken. Weiter beschreiben sie das Auftreten von Besonderheiten bei der Weiterverarbeitung von Reizen in einen bedeutungsgebenden Zusammenhang. Dabei können abweichende Reaktionen als Über- oder Unterempfindlichkeit auf bestimmte Reize wie Geräusche, taktile Stimulationen, visuelle Reize und Gerüche vorkommen. Diese Reize können ungewöhnliche Zuwendung oder heftige Vermeidungsreaktionen hervorrufen.

Im Gegensatz zur sozio-affektiven Theorie stehen die kognitiven Theorien, die sagen, dass die sozio-affektiven Probleme Begleiterscheinungen bestehender kognitiver Schwierigkeiten sind. Es gibt drei verschiedene Theorien, die von der Sichtweise der kognitiven Theorie geprägt sind. Das sind die Theorie der Exekutivfunktionen bei Autismus-Spektrum-Störungen, die Theorie der zentralen Kohärenz und die kognitive Theorie der Theory of Mind (Roeyers & Warreyn, 2010).

Die Theorie der Exekutivfunktionen bei Autismus-Spektrum-Störungen nimmt an, dass die Anzeichen der Störung das Ergebnis ungenügend entwickelter Funktionen problemlösenden Verhaltens sind (Russell, 1997). Unter den exekutiven Funktionen sind kognitive Prozesse zu verstehen, die in die Zukunft gerichtet und zielorientiert sind. Dazu gehören die Komponenten vorausschauenden Verhaltens und Erlebens wie auch planerische Fähigkeiten, die Hemmung bedeutungsloser Reaktionen, Anpassungsfähigkeit, Organisation und Selbstbeobachtung. Für die Lenkung und Regulierung dieser Prozesse ist überwiegend das Frontalhirn zuständig (Bormann-Kischkel & Ullrich, 2017).

Der theoretische Ansatz der zentralen Kohärenz geht davon aus, dass Personen im Autismus-Spektrum Schwierigkeiten haben, Reize in eine adäquate Gesamtheit zusammenzufassen und dabei die Begebenheiten zu berücksichtigen (Frith & Happé, 1994). Menschen im Autismus-Spektrum zeigen sich in der Wahrnehmung vermehrt detailorientiert und scheinen bevorzugt mehrere einzelne Reize abzuspeichern. Die Fähigkeit, globale Strategien zu verwenden, scheint zu bestehen, jedoch werden lokale Verarbeitungsstrategien in der Anwendung bevorzugt. Dabei geschieht keine Integration in einen bedeutsamen, grösseren Zusammenhang (Bormann-Kischkel & Ullrich, 2017).

Die Fähigkeit des Sichhineinversetzens in andere oder die Fähigkeit, andere Personen in einer gegebenen Situation einen adäquaten mentalen Zustand (Wahrnehmung, Gedanke, Gefühl etc.) zuzuschreiben, um deren Verhalten entweder vorhersagen oder erklären zu können, wird unter dem Begriff „Theory of Mind“ zusammengefasst. Der Begriff der „Theory of Mind“ wird im Kapitel 3.7 näher erläutert. In dieser Fähigkeit sind Menschen im Autismus-Spektrum beeinträchtigt, was Untersuchungen von Baron-Cohen (1995) zeigten. Dadurch ist es für die Betroffenen schwierig, die Gefühle, Perspektiven und Beweggründe anderer zu begreifen und darauf angemessen zu reagieren. Dadurch sind der Aufbau und die Aufrechterhaltung von Freundschaften erschwert (Buschmann, 2018).

Keine der Theorien konnte jedoch das ganze Ausmass der Symptome von Menschen im Autismus-Spektrum miteinbeziehen. Es ist bisher auch keiner der Theorien gelungen, alle Symptombereiche einer Autismus-Spektrum-Störung zu erklären und die beschriebenen Störungsprozesse ausschliesslich Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung zuzuordnen (Bormann-Kischkel & Ullrich, 2017).

2.2 Begriff „Kommunikation“

Der Begriff „Kommunikation“ ist lateinischen Ursprungs und kommt vom Wort „communicato“. Es bedeutet „Mitteilung“. Das Verb „kommunizieren“ auf lateinisch „communicare“, bedeutet „teilhaben, mitteilen“ und das Adjektiv vom selben Wortstamm ist „communis“ und hat die Bedeutung „gemeinsam“. In diesem Sinne bedeutet Kommunikation „etwas mitteilen und jemanden an etwas teilhaben lassen“. Dazu braucht es ein Gegenüber, einen Sender und einen Empfänger der Mitteilung. Die Kommunikation ist etwas „Gemeinsames“ (Wachsmuth, 2013). Durch Kommunikation soll etwas erreicht werden. Alle Äusserungen beinhalten drei Aspekte: die Form, den Inhalt und die Funktion. Es gibt die nonverbale Kommunikation, welche unter anderem die Schrift, die Körpersprache, Bilder, Gebärden und die Blickrichtung beinhaltet. Lautäusserungen und Lautsprache werden als die verbale Kommunikation verstanden. Diese lässt sich ergänzend zur nonverbalen Kommunikation aber auch alleinstehend einsetzen (ebd.).

Janice Light (1989) definierte vier Funktionen von Kommunikation:

- den Informationstransfer
- den Ausdruck von Wünschen und Bedürfnissen
- das Herstellen und den Erhalt sozialer Nähe
- und das Erfüllen von Etikette wie beispielsweise jemanden begrüßen, verabschieden, winken, Bitte und Danke sagen.

Kommunikation ist eine einzelne Mitteilung, wie auch eine Interaktion, das heisst, eine aufeinander bezogene Abfolge von Mitteilungen. Man kann nicht, nicht kommunizieren, denn jedes Verhalten hat einen Mitteilungscharakter (Watzlawick et al., 1967).

2.3 Soziale Kommunikation und soziale Interaktion

2.3.1 Soziale Kommunikation

Seit Anbeginn wird der Mensch als soziales Wesen verstanden. Der Mensch verwirklicht sich in der Kommunikation und prägt sein Wesen. Er ist ein Produkt fortlaufender Kommunikationsprozesse (Delhees, 1994). Delhees gründet den Begriff der „sozialen Kommunikation“ auf der These, dass soziale Kommunikation in einem Kontakt zwischen Lebewesen stattfindet. Wo Lebewesen Informationen in ihrem Bedeutungsgehalt aufeinander beziehen, handelt es sich um soziale Kommunikation. „Sozial“ ist dasjenige Verhalten von Lebewesen, Menschen und Tieren, das interaktional ist. Ausschlaggebend für den sozialen Charakter ist also der Umstand, dass Kommunikation interaktiv-reziprok ist und Bedeutungen vermittelt. Soziale Kommunikation findet nur in der interaktiven Verbundenheit von Lebewesen in einem Kontext statt. Die menschliche soziale Kommunikation handelt von Prozessen, Personen, Absichten, Zeichen, Übertragungen, Gegenseitigkeit, Koordination und Bedeutung (ebd.). Geben ist ebenfalls ein kommunikatives Signal oder Zeichen und ist immer auf Gegenseitigkeit angelegt, auf die sogenannte Reziprozität. Reziproke Kommunikationsprozesse sind Prozesse, in denen zwei oder mehrere Personen verbale und nonverbale Signale miteinander austauschen und gleichzeitig versuchen, das Gegenüber zu verstehen. Wo diese Bedingungen erfüllt sind, sprechen wir von sozialer Kommunikation (ebd.).

2.3.2 Soziale Interaktion

Laut Watzlawick et al. (1967), ist eine Interaktion eine aufeinander bezogene Abfolge von Mitteilungen. Eine soziale Interaktion bedeutet gemäss Abels (2020), durch ein Verhalten zu zeigen, als wen man angesehen werden will, wie andere die soziale Interaktion sehen und welche Erwartungen sie hinsichtlich des nächsten Handelns hegen. Das Handeln wird aneinander orientiert und die Reaktionen kontinuierlich aufeinander bezogen. Ein Beispiel für eine soziale Interaktion in diesem Sinne könnte sein, dass ein Kind einem anderen Kind ein Auto zuschiebt und es anblickt, womit es kommuniziert: „Ich möchte mit dir spielen.“ Das andere Kind schubst das Auto wieder zurück, dabei lacht es vielleicht und so geht es hin und her. Es entsteht eine aufeinander bezogene Abfolge von Mitteilungen und Reaktionen und somit eine soziale Interaktion. Das Gegenüber wird von Angesicht zu Angesicht wahrgenommen und es ist ein gegenseitiges Beobachten vorhanden. In einer sozialen Interaktion werden Schlüsse gezogen zur Planung des nächsten Verhaltens und das Verhal-

ten wird wechselseitig interpretiert. Das unbewusste Hineinversetzen in die Rolle des anderen Kindes ist dabei ein Bestandteil der sozialen Interaktion. Wenn kein ungewöhnliches Ereignis besteht, lebt die Interaktion von nicht ausgesprochenen, übereinstimmenden Auffassungen aller Beteiligten, eine Situation richtig zu deuten und den anderen deshalb zu verstehen. Beide Parteien sind sich dabei hinlänglich sicher, erwarten zu können, wie die soziale Interaktion weitergeht.

In Bezug auf das bereits erwähnte Beispiel könnte dies die Erwartung sein, dass das Gegenüber das Auto zurückschubst oder wenn es das Spiel beenden möchte, dies durch eine Reaktion zeigt, in dem es das Auto nicht mehr retourniert, es weggeht oder sich mit einer verbalen Aussage kundtut.

Vergleicht man in der Theorie die Definitionen der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion, werden Überschneidungen ersichtlich. Es wird deutlich, dass die beiden Begriffe nicht klar von einander zu trennen sind. Wie bereits im Kapitel 2.1.1 beschrieben, wird es auch im DSM-5 nicht mehr als sinnvoll angesehen, die soziale Kommunikation und die soziale Interaktion getrennt zu betrachten. Darum werden in dieser Arbeit im Weiteren die soziale Kommunikation und die soziale Interaktion als ein Begriff verwendet.

3 Die Entwicklung der präverbalen sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion

Die Entwicklungspsychologie beschreibt allgemein die durchschnittliche Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Auf dieser Grundlage kann erst die Abweichung in der Entwicklung der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion bei Kindern im Autismus-Spektrum betrachtet werden (Freitag, 2008). Deshalb wird sich der folgende Abschnitt ausführlich mit der regulären Entwicklung der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion befassen. Nach Voigt (2020) sprechen Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen erste Worte mit drei Jahren oder später. Diese Arbeit befasst sich mit dem Berufsfeld der Heilpädagogischen Früherziehung, deren Zielgruppe unter anderem Vorschulkinder im Autismus-Spektrum sind. Oftmals verfügen diese Kinder noch nicht über die verbale Sprache. Daher wird im Folgenden nicht die verbale Sprachentwicklung, sondern nur die Entwicklung der präverbalen Kommunikation und der frühen sozialen Interaktion vertieft betrachtet.

Nach Zollinger (2010) wird die reguläre Sprachentwicklung eines Kindes meist als Abfolge von Sprechereignissen verstanden. Während Kinder bereits nach wenigen Tagen Vokalisationen ("ah-ah-aah!") und Gurr-Laute ("grrr") produzieren, folgt nach etwa sechs Monaten das Lallen ("mamama", "pipipi"). Erste Worte sprechen die Kinder dann ungefähr mit einem Jahr. In der Altersspanne von eineinhalb bis zwei Jahren äussern sich die Kinder in Zweiwortsätzen und kurz darauf folgen bereits Mehrwortsätze. Dreijährige Kinder sind bereits dazu in der Lage, sich in komplexen Aussagen mit Nebensätzen mitzuteilen. Doch die Entwicklung der Sprache beinhaltet viel mehr als das Produzieren von Lauten und Worten. Wenn ein Kind Gegenstände benennen und Worte aneinanderreihen kann, so beherrscht es noch keine Sprache.

Was kennzeichnend ist für die Sprache, ist die Möglichkeit, über einen Gegenstand zu sprechen, auch wenn er nicht da ist. Also von einem Auto zu erzählen, auch wenn kein Auto anwesend ist. Gleichzeitig ist das Wissen vorhanden, dass das Gegenüber das Wort "Auto" versteht und ihm etwas darüber erzählt werden kann. Dazu muss das Kind über die Fähigkeit verfügen, sich etwas nicht Vorhandenes vorstellen zu können. Ausserdem muss es seinem Gegenüber etwas erzählen wollen, mit dem Wissen, dass die andere Person nicht zwangsläufig dasselbe denkt wie es selbst. All diese Eigenschaften sind grundlegend, damit ein Kind Sprache erwerben kann (ebd.). Bis das Kind jedoch diesen Punkt in seiner Entwicklung erreicht hat, muss es eine Vielzahl von Fähigkeiten erwerben und verschiedene Entwicklungsphasen durchlaufen, welche im Folgenden vertieft betrachtet werden.

3.1 Nicht-intentionale Kommunikation

Schon Neugeborene zeigen ein Verhalten, welches für die Eltern interpretierbar ist. Die Eltern sind nach kurzer Zeit in der Lage, die Signale des Säuglings zu deuten und entsprechend zu handeln. Es entwickeln sich in den ersten Lebensmonaten typische Interaktionsmuster zwischen dem Säugling und seinen Bezugspersonen, welche die Bezugspersonen darin unterstützen, das Verhalten und somit auch die Erregungszustände des Säuglings zu beeinflussen. Die Vertrauenspersonen sind in der Lage, die Gefühlszustände des Kindes an seinem Verhalten abzulesen. Hierbei wird eine Passung zwischen der eigenen und der Gefühlslage des Gegenübers für den Säugling als wichtig erachtet (Kusch & Petermann, 2014).

Eltern beginnen schon früh, das Verhalten des Kindes zu deuten. So wird dem Kind ein Gegenstand gereicht, worauf dieses seinen Blick gerichtet hat. Somit hatte die Blickrichtung des Kindes für die Eltern bereits kommunikativen Charakter. Das Verhalten des Säuglings ist zu Beginn noch reflexhaft. Das Kind möchte dem Erwachsenen noch keine kommunikative Mitteilung machen, weshalb die Kommunikation als nicht-intentional verstanden wird. Trotzdem wird dieses Verhalten vom erwachsenen Gegenüber bereits als Kommunikation aufgefasst und die Bezugsperson reagiert, als ob das Kind bereits intentional, also mit einer kommunikativen Absicht kommunizieren würde. So reagieren die Eltern auf das Weinen, Schreien oder Vokalisieren ihres Kindes nicht nur mit der Bedürfnisstillung, sondern sie geben dem Kind ausserdem verbale und stimmliche Rückmeldung, indem sie ihre Interpretation der empfangenen Botschaft äussern. Dieses Verhalten zeigen Erwachsene lange bevor ein Säugling sprachliche Äusserungen verstehen kann. Durch diese Erfahrungen lernt das Kind, dass es durch sein stimmliches und nicht-stimmliches Verhalten seine Bedürfnisse stillen und bestimmte Ziele erreichen kann. Dies wird als Vorläufer der absichtsvollen, ziel- und zweckgerichteten Kommunikation verstanden. Eine kategorische Abgrenzung der intentionalen Kommunikation von den Vorläufern der frühen Mutter-Kind-Interaktionen wird als künstlich angesehen, da die intentionale Kommunikation grundsätzlich nur eine Fortentwicklung des früheren kommunikativ wirksamen Verhaltens darstellt. Trotzdem weist die intentionale Kommunikation einige Merkmale auf, welche im Kapitel 3.5 genauer betrachtet werden (Papousek, 2001).

3.2 Frühe Sprachwahrnehmung und erste kommunikative Fertigkeiten

Schon sehr früh verfügen Säuglinge über die Fähigkeit, mit ihren Mitmenschen zu kommunizieren. Während das Baby durch Weinen oder Schreien beispielsweise sein Bedürfnis nach Nähe ausdrücken kann, hat diese Verhaltensweise ausserdem die Funktion, soziale Bindungen zu anderen Menschen aufzubauen. Als deutliches Signal, um soziale Interaktion

zu initiieren, wird das Lächeln eines Säuglings verstanden. In der Regel reagieren die Erwachsenen auf das Lächeln, die soziale Interaktion mit dem Kind wird verlängert und es entsteht eine kommunikative Situation (Szagun, 2013).

Ein Säugling verfügt über prosodische Kompetenzen, also über die Fähigkeit, die sprachliche Intonation, die Betonung sowie die rhythmische Gliederung der Sprache aufzufassen. Ausserdem ist die Fähigkeit gegeben, sprachliche Klänge zu unterscheiden und die Sprache in einzelne Laute zu zerteilen (Freitag, 2008). Bereits von Geburt an sind Babys laut Szagun (2013) in der Lage, sprachliche von nicht-sprachlichen Lauten zu unterscheiden und zeigen eine Präferenz der Sprache gegenüber. Neben den Reizen wie Stimmen und gesprochener Sprache, wenden sich Neugeborene ausserdem bevorzugt Gesichtern zu, was als erste Grundlage für das Initiieren von menschlichen Interaktionen gesehen werden kann. Bereits Neugeborene sind Spezialisten für die Wahrnehmung von Gesichtern, Stimmen und Sprache und durch die Bevorzugung dieser Reize ist die Grundlage für das Bestehen in menschlichen Interaktionen gelegt. Durch verschiedene Reflexe zieht der Säugling die Aufmerksamkeit der Eltern und seines Umfeldes auf sich. Dank den sprachbezogenen Präferenzen und Reflexen empfangen Säuglinge auch in den ersten Lebenswochen nicht nur passive Botschaften, sondern beeinflussen die Interaktion mit ihrem Gegenüber. Säuglinge befinden sich fast permanent in Interaktion mit ihren Bezugspersonen. Somit ist die Verarbeitung der Informationen, die wir aus Gesichtern und Stimmen erhalten, sowie das Verstehen von Regeln der Interaktion eine der wichtigsten ersten Entwicklungsaufgaben eines Neugeborenen. Durch das Temperament des Kindes werden die Reaktionen des Umfeldes nach den individuellen Bedürfnissen des Säuglings ausgerichtet und es erhält somit die benötigte Fürsorge und Ansprache. Die Erwachsenen übermitteln den Säuglingen über die Interpretation und das Verbalisieren der kindlichen Bedürfnisse Gefühle und motivationale Zustände. Um dies dem Säugling verständlich zu machen, wird eine bestimmte Modulation und Sprachmelodie verwendet. So wird mit Säuglingen beispielsweise in einer höheren Tonlage, mit längeren Pausen, einer klaren Segmentation und einer langsameren Sprechgeschwindigkeit gesprochen. Ausserdem werden die Stimmlage und die Aussprache angepasst, je nach Botschaft, welche dem Kind übermittelt werden soll (ebd). Die Bezugspersonen passen somit ihr Verhalten und ihre Sprache an, um das Kind in seinem Spracherwerb zu unterstützen.

Das Neugeborene erlebt sich laut Zollinger (2010) bereits mit etwa 8 Wochen als körperliches Ganzes in einer fortbestehenden Existenz. Die Bezugsperson wird als Gegenüber wahrgenommen, welches die eigenen Bedürfnisse kennt und auch befriedigen kann. Säuglinge erleben diese responsive und sensitive Reaktion von ihren Bezugspersonen und machen somit Erfahrungen mit einer ersten positiven Wechselseitigkeit und es werden erste,

zuverlässige Kontingenzerfahrungen gemacht. Hier sind verlässliche Antworten der Eltern sowie viele Wiederholungen zur Festigung der Erfahrung wichtig. In diesen frühen Kontingenzerfahrungen, also in den Erfahrungen des Säuglings, mit einem bestimmten Verhalten ein vorhersehbares Ergebnis in der Umwelt bewirken zu können, sieht Papousek (2001) die Wurzeln der kindlichen Intentionalität.

Die erste Form von geteilter Aufmerksamkeit findet bereits mit ungefähr zwei Monaten in Form von Blickkontakt zwischen dem Säugling und der Bezugsperson statt. Dieser Blickkontakt ruft beim Gegenüber, und bald auch beim Säugling, viele stimmliche Reaktionen hervor und bietet somit die Möglichkeit zum kommunikativen Austausch. Bald beginnen sich die Bezugsperson und der Säugling stimmlich abzuwechseln und ein erster Dialog entsteht (Bruner, 2008). Das Erreichen von beidseitigem Blickkontakt in den ersten Lebensmonaten spielt nach Papousek (2001) eine kritische Rolle für den kommunikativen Austausch und wird von den Bezugspersonen in der Regel dementsprechend gefördert und unterstützt.

3.3 Nachahmung

Bereits Neugeborene sind dazu in der Lage, visuell wahrgenommene Gesichtsausdrücke über Nachahmung mit den eigenen zu vergleichen. Ausserdem erschliessen Säuglinge, wenn erwachsene Personen denselben Gesichtsausdruck wie sie selbst zeigen, dass die Person gegenüber auch dasselbe wie sie selbst empfinden. Da aber die imitativen Leistungen von Säuglingen und erwachsene Personen nie genau gleich sind, lernen Säuglinge laufend, ihre Befindlichkeit, Gefühle und Absichten von denen des Gegenübers zu unterscheiden. Zur verzögerten Imitation sind Kleinkinder im Alter von neun Monaten fähig. Mit 14 Monaten sind sie in der Lage, darauf zu reagieren, wenn eine Bezugsperson ihr Verhalten spiegelt. Es ist also ein Verständnis dafür vorhanden, ob die Person selbst-initiiert handelt, oder ihr Verhalten spiegelt, sie also nachahmend handelt (Kusch & Petermann, 2014). Ungefähr zur gleichen Zeit beginnt ein Kind, Gesten zu imitieren und diese passend für eine bestimmte soziale Situation anzuwenden (Bruner, 1983, zitiert nach Voigt, 2020). Es herrscht Übereinstimmung darüber, dass eine gewisse Fähigkeit und Motivation zur sofortigen und/ oder verzögerten Nachahmung eine unerlässliche Voraussetzung für das Erlernen von Sprache ist (Papousek, 2001). Ausserdem stellt die frühe Imitation eine wichtige Voraussetzung für sämtliche soziale Lernerfahrungen dar. Steinhausen und Gundelfinger (2010) fassen zusammen, dass die Fähigkeit zur Nachahmung eng mit der Entwicklung der menschlichen Intelligenz, speziell der Sprache, Kultur und der Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinzusetzen, verbunden ist. Die Fähigkeit zur Imitation dient dem Lernen sowie der sozialen Interaktion.

3.4 Frühe Soziale Interaktion

Wie bereits erläutert, steht ein Säugling schon zu Beginn seines Lebens in starkem sozialem Austausch mit seinen Bezugspersonen. Ab einem Alter von zwei bis vier Monaten beginnt ein Kind aktiv an der Interaktion teilzunehmen. Mit dem sozialen Lächeln, Vokalisationen und dem Ausdruck seiner Stimmung, beispielsweise über ein Juchzen, wird der Säugling zu einem aktiven Interaktionspartner, der sein Gegenüber zu weiteren spielerischen Interaktionen anregt. Zwischen drei und sechs Monaten initiiert das Kind die Interaktion mit dem Erwachsenen immer öfter. Es beginnt, das soziale Wechselspiel und den Dialog mit dem Erwachsenen zu verstehen (Voigt, 2020). Der Frage, wie Säuglinge ihre eigenen und die Gefühle anderer Personen verstehen und beeinflussen lernen, wurde in verschiedenen Studien nachgegangen. Die Studien zeigen, dass sich Erwachsene und Säuglinge in der sozialen Interaktion einander emotional annähern und die unterschiedlichen Gefühle gemeinsam teilen. Sie gehen eine emotionale Bindung ein und lernen, sich in der Bewertung von „richtigem“ und „falschem“ Verhalten aufeinander zu beziehen. Ausserdem lernen Säuglinge, in ihrem eigenen Denken die Gefühle, Vorstellungen und Wünsche des Gegenübers zu beachten (Kusch & Petermann, 2014).

Bis zum Alter von drei Monaten finden soziale Interaktionen zwischen dem Säugling und der Bezugsperson statt. Danach nimmt das Interesse des Kindes an Gegenständen sowie an seiner unmittelbaren Umwelt stetig zu. Hierbei dienen die Eltern als Unterstützung, indem sie die Objekte benennen und das Kind auf den Gegenstand und seine jeweilige Funktionsweise aufmerksam machen (Kusch & Petermann, 2014).

Die soziale Rückversicherung beschreibt die Tendenz kleiner Kinder, bei der Konfrontation mit Objekten, welche zwar interessant sind, aber auch Unsicherheit auslösen, den Blickkontakt zur Bezugsperson zu suchen und auf deren Gesichtsausdruck und Stimme zu reagieren. Reagiert die Bezugsperson ängstlich, so wird sich auch das Kind fürchten. Lächelt die Person und ermutigt das Kind, so reagiert das Kind mit Neugierde. Durch das soziale Referenzieren werden affektive Bewertungen kommuniziert und geteilt. Die soziale Rückversicherung dient somit einem frühen affektiven Austausch und Regulationsvorgang, der die Fähigkeit des Kindes zur Selbstregulation und die Intentionalität bedeutend mitgestalten kann (Resch, 2004).

3.5 Intentionale Kommunikationsentwicklung

Der intentionalen Kommunikation wird in der Literatur in Bezug auf den Beginn des Spracherwerbs eine besondere Bedeutung zugeschrieben. Als intentionale Kommunikation wird das kindliche Erbitten einer Handlung der Bezugsperson als Mittel zum Erlangen eines Objektes verstanden. Ausserdem gilt die Kommunikation als intentional, wenn das Kind ein

Objekt dazu nutzt, die Aufmerksamkeit der Bezugsperson zu erlangen. Als weiteres Kriterium wird der wechselnde Blickkontakt vom Gegenstand zur Bezugsperson, die stimmliche Begleitung sowie die Anwendung von Gesten genannt. Ausserdem ist bei ausbleibender Reaktion des Gegenübers eine Wiederholung der Bitte in gesteigerter Form als Indikator anzusehen (Papoušek, 2001). Bereits im Alter zwischen sechs und zwölf Monaten scheinen Kinder intentionales Verhalten zu zeigen. So ist der Säugling bereits in der Lage, das Verhalten der Bezugsperson vorwegzunehmen. Beispielsweise wenn das Kind, im Kinderwagen liegend, seine Arme ausstreckt, in der Erwartung, herausgenommen zu werden. Ausserdem kann der Säugling erste Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge erkennen und bereits in Erwartung eines bestimmten Ereignisses freudig lächeln (Kusch & Petermann, 2014).

3.6 Gemeinsame Aufmerksamkeit

Amorosa (2017) schildert, dass unter den Begriff der „gemeinsamen Aufmerksamkeit“ Verhaltensweisen gezählt werden, die Kinder zwischen neun und 24 Monaten zeigen und definiert dabei verschiedene Entwicklungsschritte. In der ersten Stufe stellt das erwachsene Gegenüber gemeinsame Aufmerksamkeit her, indem es seinen Blick auf das richtet, was das Kind interessiert und dabei benennt, was es sieht. Ausserdem wird die Aufmerksamkeit über die Imitation der Handlung des Kindes gemeinsam ausgerichtet. In einem nächsten Schritt wendet sich das Kind dem zu, womit sich erwachsene Personen beschäftigen, oder richten den Blick darauf, was sie gerade ansehen. Dies zeigt sich darin, dass die erwachsene Personen auf einen Gegenstand zeigt oder den Blick auf etwas lenkt und das Kind dem Zeigen oder dem Blick folgt. Somit zeigt das Kind eine Reaktion auf eine direkte oder indirekte Aufforderung des Erwachsenen. Im dritten Schritt wird die gemeinsame Aufmerksamkeit durch die Initiative des Kindes erreicht. Das Kind schaut oder zeigt auf einen Gegenstand, um den Erwachsenen auf etwas aufmerksam zu machen. Dies wird als protodeklarativer Akt bezeichnet. Im letzten Schritt blickt das Kind zwischen dem Gegenstand und der anderen Person hin und her und kontrolliert, ob der Erwachsene auf das schaut, was das Kind zeigt. Zollinger (2010) beschreibt diesen Vorgang so, dass das Kind mit ungefähr neun Monaten sein Gegenüber in seinen Handlungen und im Umgang mit Gegenständen beobachtet. Gegen Ende des ersten Lebensjahres beginnt es, die Erfahrungen, die es in seinem bisherigen Leben mit der Personen- und der Dingwelt gesammelt hat, zu verbinden. Es richtet seinen Blick von dem Gegenstand zu dem Erwachsenen und bildet damit ein Dreieck zwischen sich, dem Gegenstand und der anderen Person. Deshalb wird der Blick auch als triangulärer Blickkontakt bezeichnet. Dieser Blick bildet laut Zollinger den eigentlichen Ursprung der Sprache. Ab diesem Zeitpunkt werden die verbalen Aussagen der Erwachsenen für das Kind zu Worten, welche eine Person äussert und welche sich auf etwas

beziehen. Die Kinder bilden nach Tomasello (2009) über den triangulären Blickkontakt einen gemeinsamen Aufmerksamkeitsrahmen. Dieser wird als Grundlage für einen gemeinsamen Hintergrund und für die Anwendung von Kommunikation als notwendig angesehen. Die Kinder entwickeln während der gemeinsamen Aufmerksamkeit neue Kompetenzen wie die Sprache und verbale Kommunikation, das intentionale Verhalten und das symbolische Spiel. Das Gegenüber wird nun vom Kind als rationaler Akteur, als rationale Akteurin verstanden und seine Handlungen werden imitiert. Die Kinder verstehen, dass sie an Interaktionen mitwirken und gemeinsame Ziele, Intentionen und Aufmerksamkeiten, also eine geteilte Intentionalität verfolgen können. Auch Amorosa (2017) betont, dass die gemeinsame Aufmerksamkeit als wesentlicher Vorläufer der sozialen Kommunikation und der Sprachentwicklung zählt und eine Schlüsselfunktion für die weitere Entwicklung einnimmt.

Über den Blick vom Gegenstand zum Gegenüber entdeckt das Kind nach Zollinger (2010), dass es spannend ist, was das Gegenüber mit den Gegenständen macht und was dazu gesagt wird. Dadurch bekommen die Gegenstände durch den Blick des Gegenübers eine neue Bedeutung für das Kind. Deshalb beginnt es zu Beginn des zweiten Lebensjahres, den Gegenstand seinem Gegenüber zu geben und erwartungsvoll auf seine Reaktion zu warten. So lernen die Kinder, dass die Worte und Handlungen eine Bedeutung haben. Gleichzeitig beginnt das Kind damit, auf etwas zu zeigen und fordert dadurch eine Antwort von der Person. Das Geben und Zeigen bildet somit die erste Form des aktiven Spracherwerbs.

Es wird heute davon ausgegangen, dass das Zeigen für den Menschen eine spezifische kommunikative Geste ist, die eng mit dem Spracherwerb verbunden ist (Papousek, 2001). Durch die intensive Auseinandersetzung mit den Erwachsenen in dieser Entwicklungsphase, lernt das Kind, dass die Erwachsenen auf seine Wünsche und Absichten reagieren, und teilt ihnen deshalb seine Absichten durch Blickkontakt, Zeigen oder Laute mit. Der Erwachsene ist zu einem Gegenüber, einem "Du" geworden. Eine weitere Form der gemeinsamen Aufmerksamkeit ist das Austauschen eines Gegenstandes im Turnus. Im Gegensatz zu den frühen Turn-Taking-Spielen, welche beispielsweise den Austausch von Vokalisationen beinhalten, wird in dieser Entwicklungsphase ein Gegenstand ausgetauscht. Dies kann beispielsweise das Hin- und Herrollen eines Balles sein. Obwohl der Gegenstand noch anwesend ist, so steht jetzt die Interaktion mit dem Gegenüber im Zentrum (Zollinger, 2010).

3.7 Theory of Mind

Die Theory of Mind wird, neben der Intentionalität, als weitere notwendige Kompetenz, um Sprache kommunikativ anwenden zu können, beschrieben. Sie wird als Fähigkeit verstanden, die Gefühle, Absichten, Ideen und Erwartungen von anderen Menschen zu errahnen oder aus den vorhandenen Signalen ableiten zu können. Die Theory of Mind beinhaltet also die Fähigkeit zur Perspektivübernahme, zu einem Einfühlungsvermögen anderen Menschen gegenüber. Es geht um die Entdeckung eines Gegenübers mit eigenen Gefühlen und Bedürfnissen. Das Kind muss die Gefühle und Absichten seines Gegenübers erspüren oder vermuten können, um die Kompetenz zu erlangen, im sozialen Kontext adäquat auf verschiedenste Situationen zu reagieren. Somit können die Aspekte der geteilten Aufmerksamkeit und der Theory of Mind als Grundlage für die Anteilnahme und das Zusammenwirken zwischen Gesprächspartnern gesehen werden. Ausserdem wird sie als Basis für das Verstehen und seinem Gegenüber angepasste Senden einer Botschaft verstanden. Über den Zusammenhang und die Wichtigkeit der Theory of Mind für die Sprachentwicklung besteht bis jetzt keine Einigkeit und es werden in der Literatur verschiedene Thesen vertreten (Snippe, 2019). Laut Freitag (2008) muss davon ausgegangen werden, dass bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen ein Weg zur Entwicklung der Theory of Mind über den sozialen Austausch, die gemeinsame Aufmerksamkeit und über die Sprache führt. Kinder im Autismus-Spektrum entwickeln die Theory of Mind wesentlich später als Gleichaltrige.

Da sich die Theory of Mind erst in einem Alter von vier Jahren entwickelt und bei Kindern im Autismus-Spektrum wesentlich später, was nicht mehr der Altersgruppe der Heilpädagogischen Früherziehung entspricht, wird die Theory of Mind in dieser Arbeit im Weiteren nicht mehr betrachtet.

4 Präverbale soziale Kommunikation & soziale Interaktion bei Kindern im Autismus-Spektrum

Wie bereits beschrieben, stellen Einschränkungen der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen einen Kernbereich der Diagnose dar, weshalb dieser Bereich im Folgenden vertieft betrachtet wird. Der Erwerb der oben dargestellten Vorläuferfertigkeiten wird als grundlegend für den weiteren Spracherwerb erachtet, wobei sich der Fokus nun auf typische Abweichungen der Entwicklung bei Kindern im Autismus-Spektrum und auf Fördermöglichkeiten richtet (Eberhardt, 2014).

An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass Autismus-Spektrum-Störungen von einer grossen Heterogenität gekennzeichnet sind. Es liegt bei den Betroffenen eine grosse Variabilität bezüglich dem Entwicklungsverlauf und im Schweregrad der Symptomatik vor, weshalb sich auch die Ausprägung der Abweichungen in der Entwicklung von Kind zu Kind unterscheidet (Voigt, 2020). Es können daher im Folgenden die typischen Abweichungen der Entwicklung bei Kindern im Autismus-Spektrum beschrieben werden, die Ausprägung variiert jedoch stark.

Ausgehend von der Annahme, dass der Ablauf der kognitiven und sprachlichen Entwicklung bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen ähnlich abläuft wie bei regulär entwickelten Kindern, orientiert sich die Förderung grundsätzlich an charakteristischen Meilensteinen und Entwicklungsstufen aus der Normentwicklung (Voigt, 2020).

Da die Diagnose „Autismus-Spektrum-Störung“ normalerweise frühestens im Kleinkindalter und nicht bei Säuglingen gestellt wird, handelt es sich bei den meisten Säuglingsstudien um retrospektive Ergebnisse. Wenn sich also die Inhalte auf Säuglinge mit Autismus-Spektrum-Störungen beziehen, dann ist in der Regel die Rede von Säuglingen, welche im späteren Verlauf eine Autismus-Diagnose erhielten (Snippe, 2019).

Bei einem Teil der Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen entwickelt sich die Sprache nicht oder sehr verzögert (Amorosa, 2017). Nach Voigt (2020) zeigt sich bei den betroffenen Kindern in der Regel ein deutlich verzögerter Beginn in das Sprechen. Auch die weiteren Meilensteine der Sprachentwicklung werden langsamer erreicht. Es wird davon ausgegangen, dass diese Verzögerung ihren Ursprung in frühen Störungen der Entwicklung der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion hat (Freitag, 2008). Was mögliche Ursachen dieser Verzögerung in der Entwicklung sein könnten, wird durch eine vertiefte Betrachtung der einzelnen Entwicklungsschritte der präverbalen Kommunikationsentwicklung beleuchtet. Es werden in den folgenden Abschnitten typische Besonderheiten in der Entwicklung von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen und deren mögliche Auswirkungen auf den weiteren Entwicklungsverlauf betrachtet. Daran anschliessend wird auf Mög-

lichkeiten der Förderung dieser konkreten Fertigkeiten genauer eingegangen. Die Förderung der Kinder anhand von verschiedenen Methoden und Ansätzen wird darauffolgend im Kapitel 5 genauer betrachtet.

Zur konkreten Förderung von einzelnen Fertigkeiten bezüglich der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion wurde aufgrund der differenzierten Beschreibung von Fördermöglichkeiten unter anderem auf einzelne Inhalte von Förderprogrammen wie dem Early Start Denver Model (ESDM), die Autismusspezifische Therapie im Vorschulalter: Das Frankfurter Frühinterventionsprogramm (A-FFIP), auf Inhalte aus dem Buch „Autistischen Kindern Brücken bauen“, welches eine Einführung in DIRfloortime® enthält, sowie auf Inhalte aus dem TASK-Elterntraining (Training Autismus Sprache Kommunikation) oder dem Strukturierten und Erfahrungsorientierten Programm (STEP), zurückgegriffen. Natürlich ist es in der Heilpädagogischen Früherziehung aufgrund der Intensität der Programme nicht möglich, frühe intensive Förderprogramme durchzuführen. Es wurden aber einzelne Aspekte zur Förderung der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion aus den Programmen entnommen und die Umsetzung in der Förderung der Kinder erläutert.

4.1 Nicht-intentionale Kommunikation

Die Bezugspersonen von Säuglingen sind nach Kusch und Petermann (2014) in der Lage, die inneren Gefühlszustände ihrer Kinder von deren Verhalten abzulesen. Im sozialen Austausch vom Neugeborenen und seiner Bezugsperson dient die Orientierungsreaktion, die Aufmerksamkeitszuwendung und die Aufmerksamkeitsabwendung sowie die affektiven Signale wie Lachen, Weinen oder Gähnen zur Regulation innerer Erregung und sozialer Interaktionsprozesse. Diese Signale können von den Bezugspersonen in der Regel leicht interpretiert werden. Liegt nun, wie bei Kindern mit einer Autismus-Spektrum-Störung, auf Seiten des Kindes eine Beeinträchtigung vor, wird das Verhalten des Kindes für die Eltern schwer interpretierbar. Die Einschränkungen auf Seiten des Kindes, die die Signale für die Bezugspersonen schwer verständlich machen können, werden in den folgenden Kapiteln näher erläutert.

Kann das Verhalten des Kindes von den Bezugspersonen nicht interpretiert werden, folgen massive Störungen in der frühen Kommunikation. Es wird davon ausgegangen, dass die Kinder nicht über die grundlegenden Voraussetzungen zur Initiierung und Aufrechterhaltung sozialer Austauschprozesse verfügen und somit den sozialen Austausch nicht beginnen und aufrechterhalten können, da ihnen die Strategien dazu fehlen (ebd.). Somit mangelt es den Kindern an vielen Erfahrungen im frühen sozialen Austausch mit ihrem Umfeld. Aufgrund von diesen grundlegenden Beeinträchtigungen in der sozialen Kommunikation kann es bereits sehr früh zu einer Gefährdung der intuitiven elterlichen Kompetenzen kommen. Die Eltern können durch das Verhalten des Kindes in ihrem Selbsterleben und der

Rolle als Eltern stark verunsichert werden. Bereits in der anfänglichen dyadischen Beziehung zwischen dem Kind und der Bezugsperson können Irritationen in der Feinabstimmung und in der intuitiven Anpassung vorkommen (Fröhlich, Noterdaeme, Jooss & Buschmann, 2019). Nach Resch (2004) gibt es Hinweise, dass die negativen Affektäußerungen des Kindes wie beispielsweise eine mangelnde emotionale Responsivität, Steifmachen oder unstillbares Schreien die Mutter schon kurz nach der Geburt negativ beeinflussen. Eine Veränderung der mütterlichen Reaktionsbereitschaft im Sinne von Rückzug, Ignorieren der kindlichen Signale oder die Vermeidung von spielerischer Zuwendung kann die Folge sein. Solche ungünstigen Reaktionsformen der Bezugspersonen können sich dann als negative Entwicklungsfaktoren auswirken.

Wenn die Eltern das Verhalten ihres Kindes nicht oder nur teilweise interpretieren können, macht das Kind gegebenenfalls nicht oder nur eingeschränkt die Erfahrung, dass seine Bedürfnisse durch sein Verhalten gestillt werden und es bestimmte Ziele erreichen kann. Da diese Erfahrungen als Vorläufer der absichtsvollen, ziel- und zweckgerichteten Kommunikation, also der intentionalen Kommunikation, angesehen werden, scheint es wahrscheinlich, dass Störungen und Einschränkungen dieser Erfahrungen Auswirkungen auf die Entwicklung dieser kommunikativen Fähigkeiten haben.

4.1.1 Förderung

Da die Diagnose der „Autismus-Spektrum-Störung“, wie bereits beschrieben, normalerweise erst im Kleinkindalter gestellt wird, wird im Säuglingsalter wahrscheinlich noch nicht klar sein, dass ein Kind davon betroffen ist. In diesem Alter findet die Interaktion hauptsächlich zwischen dem Kind und den Eltern statt. Deshalb wird in diesem Abschnitt darauf eingegangen, wie Eltern in dieser Situation in der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion mit ihrem Kind unterstützt werden oder ihr Kind in diesem Bereich unterstützen könnten.

Die Schwierigkeit, soziale Kommunikation mit dem eigenen Kind befriedigend zu gestalten stellt oftmals eine langfristige Herausforderung für die Bezugspersonen dar. Um eine ungünstige wechselseitige Beeinflussung von Eltern und Kind zu verhindern, wird die Bewusstmachung des eigenen kommunikativen Verhaltens als wichtig erachtet. Ein responsives Aufgreifen der kindlichen Kommunikationsangebote sowie eine Erweiterung dieser Fähigkeiten sind wichtige Faktoren für eine verbesserte Interaktion. Die Eltern sollten in ihrer Kompetenz als Kommunikationspartner des Kindes gestärkt werden und Unterstützung erhalten, um die kindlichen sozial-kommunikativen Signale besser wahrzunehmen. Dabei ist es wichtig, kommunikationsförderliche Strategien beizubehalten, auch wenn das Kind wenig Reaktion darauf zeigt. Es kann eine sensible Anpassung des Sprachangebotes an die

kognitiven und kommunikativen Fähigkeiten eines Kindes vorgenommen werden. Auch das Einführen von täglichen Interaktions- und Kommunikationssituationen als Ritual kann unterstützend sein (Fröhlich, Noterdaeme, Jooss & Buschmann, 2019). Ein fehlendes Diagnosewissen könnte es für die Eltern noch schwieriger machen, das Verhalten des Kindes zu verstehen und die eigene Reaktion daran anzupassen. Das Verständnis, warum ein Kind beispielsweise auf Kommunikationsangebote der Eltern nicht eingeht oder sich nicht beruhigen lässt, könnte für die Eltern unterstützend wirken und ihnen helfen, eine Anpassung der Kommunikation an das Kind vorzunehmen. Deshalb wird das frühe Erkennen einer Autismus-Spektrum-Störung und die Bereitstellung von benötigter Unterstützung als wichtig erachtet.

4.2 Frühe Sprachwahrnehmung und erste kommunikative Fähigkeiten

Schon bei Säuglingen, welche später die Diagnose „Autismus-Spektrum-Störung“ erhielten, scheinen Abweichungen in der Sprachwahrnehmung vorzuliegen. Es zeigen sich Schwierigkeiten in der Orientierung zu Sprachlauten und eine fehlende Präferenz der Säuglinge für die menschliche Stimme im Vergleich zu anderen Geräuschen oder Tönen. Ausserdem zeigen bereits sechs Monate alte Säuglinge Abweichungen im Blickkontakt. Dies fasst Snippe (2019) zusammen, indem sie davon ausgeht, dass Kinder mit einer Autismus-Spektrum-Störung, im Gegensatz zu regulär entwickelten Kindern, nicht als Spezialisten für Sprache, Stimme und Gesichter zur Welt kommen und die Präferenz diesen sozialen Reizen gegenüber eingeschränkt oder nicht vorhanden zu sein scheint. Die Kinder weisen frühe Defizite im Bereich der visuellen Wahrnehmung und Verarbeitung von Gesichtern auf und scheinen insgesamt ein weniger ausgeprägtes Interesse an Gesichtern zu zeigen. Im ersten Lebensjahr fällt bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen ausserdem auf, dass die typische Präferenz für die mütterliche Stimme wegfällt (Eberhardt, 2014). Neben der geringen Responsivität der Sprache der Bezugsperson gegenüber, sind später auch geringe oder ausbleibende Fortschritte des Wortverständnisses in vertrauten Situationen zu beobachten (Voigt, 2020). Die Wahrnehmung von Prosodie, also der Satzmelodie und des klanglichen Wechsels von Lauten scheint bei Kindern im Autismus-Spektrum eingeschränkt zu sein. Diese Einschränkungen in der auditiven und visuellen Wahrnehmung sowie die fehlende Präferenz auf menschliche Sprache und Gesichter wird als wichtige Ursache für die Verzögerung in der Sprachentwicklung betrachtet (Freitag, 2008).

Kusch und Petermann (2014) fassen zusammen, dass in verschiedenen Studien eine Vermeidung von Blickkontakt nachgewiesen werden konnte. Die Kinder initiieren deutlich seltener soziale Interaktionen über den Blickkontakt und zeigen diesen auch während der Interaktion seltener. Einerseits suchen die Kinder nur eingeschränkt den Blickkontakt ihrer

Interaktionspartner, andererseits wird ein Vermeidungsverhalten auf Seiten des Kindes beschrieben, indem den Bemühungen, Blickkontakt aufzunehmen, ausgewichen wird. Dieses Vermeidungsverhalten wird dadurch erklärt, dass die Kinder die Bedeutung von Augen- und Blickkontakt für die soziale Kommunikation und Interaktion nicht verstehen und dass sie nicht in der Lage sind, die Mitteilungen über den Blick zu deuten.

Wird nun, wie im Kapitel 3.2 beschrieben, davon ausgegangen, dass der Säugling in den ersten Lebenswochen dank seiner sprachbezogenen Präferenzen die Interaktion mit seinem Gegenüber aktiv beeinflussen kann, so wird ersichtlich, dass das Fehlen dieser Präferenz einen Einfluss auf das Interaktionsverhalten des Kindes haben wird. Gleichzeitig stellt die Verarbeitung von Informationen aus Gesichtern und Stimmen sowie das Verstehen von Regeln der Interaktionen eine der wichtigsten ersten Entwicklungsaufgaben für den Säugling dar. Diese Entwicklungsaufgaben sind aufgrund der eben beschriebenen Abweichungen für Kinder mit einer Autismus-Spektrum-Störung eine besondere Herausforderung. Auch erste Formen von gemeinsamer Aufmerksamkeit und ein erster kommunikativer Austausch über den Blick, können durch den reduzierten Blickkontakt bei betroffenen Kindern beeinträchtigt sein.

4.2.1 Förderung

Nun wird betrachtet, wie diese Besonderheiten in der Förderung der Kinder berücksichtigt werden können. Teufel, Wilker, Valerian und Freitag (2017) beschreiben die Wichtigkeit der Aufmerksamkeitskontrolle als grundlegend für die weiteren Lernprozesse des Kindes. Deshalb wird die Reaktion auf den eigenen Namen geübt. Dies geschieht durch die Nennung des Namens, verbunden mit einem Lob, zum Beispiel „Das hast du super gemacht, Emil“. Die Reaktion auf den Namen kann auch beim Ausändigen eines beliebigen Gegenstandes, beispielsweise „Emil, hier ist der Ball“ geübt werden, damit der Name mit positiven Erlebnissen verbunden werden kann und das Kind dadurch besser auf seinen Namen reagiert. Nach Bernard-Opitz (2015), können zur Förderung der Aufmerksamkeit des Kindes beispielsweise unerwartete Geräusche wie Musikinstrumente, das Klingeln eines Weckers, etc. oder auch visuelle Stimuli wie ferngesteuerte Autos, Tiere oder auch auffällige Gesten eingesetzt werden, um die Blickausrichtung und die Aufmerksamkeit zu fördern. Sie fasst zusammen, dass die Aufmerksamkeit und der Blickkontakt die Fähigkeiten beinhaltet, andere Menschen wahrzunehmen und auf Geräusche, Zuruf oder Bewegungen mit einem Blick zu reagieren. Als Strategie um die Aufmerksamkeit und den Blickkontakt des Kindes zu fördern, wird die Motivation des Kindes zur Kommunikation genannt. Das Kind sollte beobachtet werden, um herauszufinden, ob es Situationen gibt, in denen es mit Aufmerksamkeit und Blickkontakt reagiert. Dies können beispielsweise Situationen sein, in denen das Kind einen Spielgegenstand sieht und haben möchte oder wenn es Hilfe benötigt. Auch

Situationen in denen das Kind Freude oder Neugierde, aber auch Angst oder Abwehr zeigt, können die Motivation des Kindes signalisieren. Diese Situationen bieten sich an, um in der Förderung genutzt zu werden. Um beispielsweise Blickkontakt zwischen dem Kind und dem Erwachsenen herzustellen, kann im Alltag oder in der Förderung ein beliebter Gegenstand in Augenhöhe des Gegenübers gehalten werden. Nimmt das Kind nun Blickkontakt auf, erhält es den Gegenstand. Das Bringen eines Gegenstandes zu einer Person ist eine gute Vorübung für die soziale Wahrnehmung und beinhaltet, dass das Kind sowohl den Gegenstand als auch die Person „im Blick“ haben muss.

Auch die Bitte um Hilfe kann bewusst in der Förderung eingesetzt werden. Dabei kann ein beliebter Gegenstand so verpackt werden, dass das Kind Unterstützung beim Öffnen braucht und somit motiviert wird, das Gegenüber anzuschauen oder auf eine andere Art Kontakt aufzunehmen. Wichtig ist auch hier, den Inhalt und die Strategie dem individuellen Kind anzupassen. Während einige Kinder zuerst das Orten von Geräuschen, das Hören auf ihren Namen oder das Orientieren nach einer Geste lernen müssen, profitieren andere von häufig wiederholten Durchgängen einer verbalen Anweisung wie „Pass auf“, um eine Reaktion auf eine sprachliche Äusserung zu erlernen. Wieder andere Kinder können Blickkontakt über Raufspiele oder das Kuckuckspiel einfacher erlernen (ebd). Auch Janert (2020) beschreibt die Anwendung des Kuckuckspiels zur Förderung der Aufmerksamkeit und der sozialen Interaktion. Zentral ist dabei der Spass des Kindes. Ist das Kind motiviert und möchte das Spiel nochmals erleben, kann es die Initiative ergreifen und in Kommunikation treten. Der Erwachsene sollte sich dazu dem kommunikativen Potenzial des Spiels bewusst sein und geduldig auf eine Reaktion des Kindes warten. Als Erweiterung wird ausserdem die Möglichkeit des gemeinsamen Versteckens unter einer Decke beschrieben. Dies fördert den Blickkontakt, da sich unter einer Decke keine visuellen Ablenkungen befinden.

4.3 Nachahmung

Steinhausen und Gundelfinger (2010) fassen zusammen, dass die Defizite in der Nachahmung bereits sehr früh vorhanden sind und das Fehlen der Imitation als einer der besten Prädikatoren für das Feststellen einer Autismus-Spektrum-Störung im Alter von 18-30 Monaten sei. Kinder im Autismus-Spektrum zeigen ausgeprägte Beeinträchtigungen der gestischen Imitation, also der Nachahmung von Gesichts- und Körperbewegungen aber auch bei der Imitation von Handlungen mit Objekten. Bereits im ersten Lebensjahr findet eine geringe frühe gestische Nachahmung statt und im zweiten Lebensjahr imitieren Kinder im Autismus-Spektrum viel seltener Alltagshandlungen von Erwachsenen. Ausserdem zeigen sich wenig Ansatzpunkte zur sprachlichen Imitation (Voigt, 2020). Die Ergebnisse aus Forschungen legen nahe, dass die Nachahmung fundamental mit der Entwicklung der Sprache verbunden ist. Ausserdem wird der Imitation für die Entwicklung sozialer Fähigkeiten wie

das Lesen von Gesichtsausdrücken und kommunikativen Gesten oder für das Verständnis von Intentionen, Zielen oder Wünschen von anderen Menschen eine grosse Bedeutung zugesprochen (Steinhausen & Gundelfinger, 2010). Eine Beeinträchtigung in der Nachahmung hat also, basierend auf diesen Annahmen, einen grossen Einfluss auf die Sprachentwicklung sowie auf die Entwicklung der sozialen Interaktion. Wenn bei den betroffenen Kindern bereits im Säuglingsalter eine grundlegende Störung der Imitationsfähigkeit vorliegt, können die Kinder von Geburt an nicht an den normalen sozialen Interaktionen teilnehmen und sind dadurch von vielen frühen Erfahrungen ausgeschlossen (Kusch & Petermann, 2014).

4.3.1 Förderung

Laut Rogers, Dawson und Vismara (2016) belegt die Forschung eindeutig, dass auch Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen lernen können, andere Menschen zu imitieren. Dabei sollte ihr Fokus auf die Nachahmung gelenkt werden und die Kinder müssen motiviert werden, andere nachzuahmen. Ein erster Schritt, um dieses Ziel zu erreichen, stellt die Nachahmung von Lauten des Kindes dar. Um verbal kommunizieren zu können, muss ein Kind ein grosses Repertoire an Lauten entwickeln. Durch die Imitation von Lauten kann das Kind dabei unterstützt werden, seine eigenen Laute wahrzunehmen. Ausserdem kann es das Kind dazu motivieren, die Laute und Vokalisationen häufiger und bewusst zu äussern. Durch die Nachahmung von Lauten wird dem Kind vermittelt, dass es gehört wird und seine Laute sinnvoll und wichtig sind. Als nächster Schritt können Handlungen des Kindes mit Gegenständen nachgeahmt werden. Die Handlungen des Kindes werden dabei mit denselben Gegenständen nachgeahmt und auch benannt. Wenn das Kind das Auto hin und her rollt, so macht dies das Gegenüber auch, stoppt das Kind, wird auch das Auto der Interaktionsperson angehalten. Mit der Zeit können die Handlungen variiert werden. Dabei bietet sich eine einfache, aber interessante Handlung an, um das Interesse des Kindes zu wecken und ihm die Nachahmung zu vereinfachen. Das Auto fährt beispielsweise in einen zuvor gebauten Turm mit Bauklötzen. Durch das Einbauen von Variationen bleiben die Spiele interessant, das Kind wird überrascht und kann sich dadurch länger konzentrieren. Durch das Abwarten auf die Reaktion des Kindes, erhält es die Möglichkeit, die neue Variation zu imitieren. So können dem Kind neue Handlungen mit dem Gegenstand gezeigt werden. Zeigt das Kind keine Nachahmung, kann es beispielsweise durch Handführung unterstützt werden. Das Kind sollte bei einer gelungenen Nachahmung enthusiastisch gelobt werden und auch Zeit bekommen, mit dem Gegenstand so zu spielen, wie es möchte (ebd.).

Rogers und Dawson (2014) betonen, dass über den Einsatz von Liedern oder Fingerspielen die Imitation von Gesten und Körperbewegungen gefördert werden kann. Im Lied kann ausserdem, laut Rogers, Dawson und Vismara (2016), beispielsweise ein Signalwort, welches

vorher beim Singen extra betont und über Mimik und Gestik unterstrichen worden ist, weggelassen werden, um auf die Reaktion des Kindes zu warten. Sagt das Kind das Wort, macht einen Laut, eine Bewegung, wirft einen Blick oder sendet sonst ein Signal, kann weitergesungen werden. Dabei sind viele Wiederholungen wichtig, damit das Kind weiss, was als nächstes kommt.

Bernard-Opitz (2015) schreibt, dass die Beobachtung der Kinder helfen kann, den optimalen Wahrnehmungskanal für das Kind zu finden. So gibt es Kinder, die besser nachahmen, wenn sie sich in einem Spiegel sehen, wenn Musik gemacht wird, im Spiel mit sensorischen Materialien wie Schaltern, Licht, Spielzeuge mit Dreheffekt etc. Darauf sollte in der Förderung Rücksicht genommen werden, um das Kind im Erlernen der Imitation zu unterstützen.

4.4 Frühe soziale Interaktion

Kusch und Petermann (2014) beschreiben, dass Kinder im Autismus-Spektrum Besonderheiten in ihrem affektiven Verhalten aufweisen, welche sich unter anderem in den Reaktionen auf Berührungen und Ansprache der Bezugspersonen zeigen. Es wird daraus abgeleitet, dass die Kinder bereits in den ersten Lebensmonaten Schwierigkeiten haben, sich sensorischen Reizen zuzuwenden. Dies gilt für soziale, aber auch für nicht-soziale Reize. Bereits im Alter von 6-12 Monaten können Auffälligkeiten wie weniger interagierendes Lächeln oder sonstige Mimik, fehlendes oder vermindertes Vokalisieren und verminderte Nutzung von kommunikativen Gesten wie der Zeigegeste oder das Winken auftreten (Franchini, Schär & Eliez, 2021). Auch Voigt (2020) beschreibt, dass bereits in den ersten Lebensmonaten auf der Ebene des Sozialverhaltens ein Mangel an sozialem Interesse bei den Kindern ersichtlich werden kann. Das Kind geht wenig auf einfache soziale Interaktionen über Blickkontakt, Mimik und Gestik ein und scheint insgesamt weniger sozialen Kontakt aufzunehmen. Die Auffälligkeiten scheinen in der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres ausgeprägter zu werden. In diesem Alter stellt das Umfeld höhere Erwartungen an das Kind. Seltener Reaktionen auf sprachliche Äusserungen des Erwachsenen und vor allem unzuverlässige Reaktionen des Kindes, wenn es mit seinem Namen angesprochen wird, werden häufig beschrieben. Auf soziale Spiele und Handlungsrouninen, wie beispielsweise das Kuckuckspiel, geht das Kind nicht ein. Betroffene Kinder ergreifen teilweise kaum oder keine soziale Initiative im Spiel mit Gegenständen, wie beispielsweise über das Zeigen oder Fallenlassen eines Gegenstandes, um die Aufmerksamkeit des Gegenübers einzufordern. Vor allem zur Regulation der sozialen Kontaktaufnahme, zeigen sie reduzierten Blickkontakt und drücken ihre Gefühle gegenüber Erwachsenen oder Geschwistern nur wenig aus. Teilweise kristallisieren sich erst im Übergang zum zweiten Lebensjahr oder sogar erst zwischen 18 und 24 Monaten erste bedeutsame Anzeichen auf qualitative Auffälligkeiten im

Kontaktverhalten heraus. In dieser Zeitspanne sind, wie oben bereits beschrieben, eine reduzierte soziale Responsivität, wenig soziale Initiative und ein deutlich reduzierter emotionaler Ausdruck kennzeichnend. Ausserdem zeigt sich das kommunikative Verhalten, falls vorhanden, viel weniger differenziert als bei regulär entwickelten gleichaltrigen Kindern. Auch der Blickkontakt und die Koordination von dem Blickverhalten mit anderen nonverbalen kommunikativen Verhaltensweisen weist Besonderheiten auf.

Dazu beschreiben Kusch und Petermann (2014), dass im Bereich der sozialen Interaktion besonders eine ausgeprägte Beeinträchtigung von nonverbalen Verhaltensweisen vorliegt. Neben Einschränkungen im Blickkontakt werden unter anderem Beeinträchtigungen im Gesichtsausdruck und in der Körperhaltung und Gestik zur Steuerung der Interaktion beschrieben. Der Einsatz von Mimik und Gestik wird im Kapitel 4.7 noch genauer erläutert. Weiter wird ein Mangel, spontane Freude, Interesse oder Erfolg mit anderen zu teilen sowie ein Mangel an sozio-emotionaler Gegenseitigkeit beschrieben.

Beginnt das Kind nicht, wie in Kapitel 3.4 erwähnt, aktiv an Interaktionen teilzunehmen oder Interaktionen mit seinem Gegenüber zu initiieren, so scheint dem Kind auch die Erfahrung des sozialen Wechselspiels und ein erster dialogischer Austausch zu fehlen. Wird weiter davon ausgegangen, dass ein Säugling seine eigenen Gefühle sowie die Gefühle anderer Personen in der sozialen Interaktion verstehen und beeinflussen lernt, so wird umgekehrt ersichtlich, dass ein Kind im Autismus-Spektrum aufgrund der Einschränkungen in der sozialen Interaktion und der dadurch verminderten Erfahrungen Schwierigkeiten im Verstehen und Beeinflussen von Gefühlen aufweist. Das Kind kann also vielfältige soziale Erfahrungen nicht oder nur eingeschränkt sammeln und ist dadurch von vielen Lernschritten ausgeschlossen.

4.4.1 Förderung

Nun stellt sich die Frage, wie diesen Besonderheiten in der Förderung der Kinder begegnet werden kann. Voigt (2020) beschreibt einige mögliche Strategien zum Kontaktaufbau bei Kindern im Alter von 1-3 Jahren. Als eine Möglichkeit, um mit dem Kind in Kontakt zu treten wird die gemeinsame Beteiligung an Aktivitäten (*joint engagement*) genannt. Dabei kann beispielsweise gemeinsam mit den Autos gespielt werden. Ausserdem eignen sich Bewegungsaktivitäten dazu, dem kindlichen Interesse zu folgen. Im Vorschulalter werden zur sozialen Kontaktaufnahme das parallele Spiel zu anderen Kindern und das Ergreifen von einfachen Initiativen zur Kontaktaufnahme beschrieben. Um das Parallelspiel zu erlernen kann es sich anbieten, dass sich ein anderes Kind oder auch der Erwachsene in die Nähe des Kindes setzt (ebd). Das Spiel mit den gleichen Materialien wie Bausteine oder ein Puzzle erleichtert das Parallelspiel. Durch gemeinsame Bewegungen und Lieder, einem

grossen Ball oder einem Schwungtuch kann das Kind im Bilden eines gemeinsamen Bezugsrahmens unterstützt werden (Bernard-Opitz, 2015).

Das Eingehen auf Kontaktangebote gleichaltriger Kinder kann in der Förderung aufgegriffen und mit dem Kind geübt werden. Ausserdem lassen sich soziale Routinen und Spiele im Gruppenrahmen einbauen (Voigt, 2020). Das Abwechseln in einem Spiel oder Anstehen hinter anderen Kindern beispielsweise bei einer Rutschbahn muss oft erlernt werden. Um ein kooperatives Spiel zu erreichen, ist es unerlässlich, dass Kinder gemeinsam an einem Spiel teilnehmen und sich abwechseln. Um dies zu erlernen, bieten sich einfache Spielhandlungen wie das Hin- und Herrollen eines Balls oder das Bauen eines Turms im Wechsel an. Signale oder Visualisierungen können andeuten, wer gerade an der Reihe ist und unterstützend wirken (Bernard-Opitz, 2015). Die Förderung sollte grundsätzlich basierend auf den vorhandenen Kompetenzen des Kindes gestaltet werden. So kann auf die aktive Kontaktsuche eines Kindes bei Interesse für einen Gegenstand den Interessen des Kindes gefolgt und seine soziale Aktivität ausgeweitet werden. Das kommunikative Verhalten des Kindes kann interpretiert und in eigene Worte übersetzt werden. Dabei sollte auch ungewöhnliches Verhalten wie beispielsweise das Anstarren einer Person als Kommunikation gedeutet werden. Durch Routinen und vertraute soziale Abläufe mit angepasster Sprache, kann dem Kind Sicherheit vermittelt und das Sprachverständnis gefördert werden (Voigt, 2020).

Um das Interesse des Kindes an einer gemeinsamen Interaktion zu fördern, hilft es, wenn das Kind Spass dabei hat. Die Freude hilft beim Lernen, motiviert das Kind, Kontakt aufzunehmen, um das Erlebte zu wiederholen und bietet viele Lerngelegenheiten. Auch dabei wird auf die Reaktion des Kindes gewartet. Sobald das Kind ein kommunikatives Signal gibt, wird das Spiel wiederholt oder weitergemacht. Dafür bieten sich körperliche Aktivitäten wie Kitzeln, Schaukeln, Hüpfen oder auch Fingerspiele und Lieder an. Wiederholungen sind auch hier sehr wichtig. Je vertrauter das Spiel ist, desto intensiver kann sich das Kind daran beteiligen und desto mehr lernt es dabei. Das Spielrepertoire kann dabei laufend erweitert werden. Ausserdem sollte das Kind während dem Spiel regelmässig Gelegenheit haben, selbst aktiv zu werden (Rogers, Dawson & Visamara, 2016).

4.5 Intentionale Kommunikationsentwicklung

Bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen wird im Verhalten wenig Intentionalität beobachtet (Voigt, 2020). Kusch und Petermann (2014) fassen zusammen, dass Kleinkinder über Blickkontakt, Zeigen oder Hände ausstrecken vermitteln, wenn sie einen Gegenstand haben möchten. Diese intentionalen Handlungen sind bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen nicht oder nicht im sozialen Kontext zu beobachten. Die Einschränkungen der

gemeinsamen Aufmerksamkeit bei den betroffenen Kindern, welche das nächste Unterkapitel behandelt, wird als eine Ursache der Störung der Intentionalität angesehen. Dies wird dadurch begründet, dass ein Kleinkind in sozialen Austauschprozessen zuerst überprüft, ob das Gegenüber aufmerksam ist und erst dann auf einen Gegenstand zeigt. Das Kind stellt also zuerst eine gemeinsame Aufmerksamkeit her. Liegt jedoch bereits in diesem Bereich eine Störung vor, so wirkt sich das auch auf die Entwicklung der intentionalen Kommunikation aus. Bislang werden die Befunde zur intentionalen Kommunikation dadurch erklärt, dass intentional kommunizierende Kinder ihren Interaktionspartnern Wissen, eigene Absichten und Wünsche zuschreiben. Fehlt diese Zuschreibung, dann fehlt auch die Grundlage der sprachlichen und nicht-sprachlichen Kommunikation. Diese macht nämlich nur Sinn, wenn festgestellt wird, dass das Gegenüber eben nicht über dasselbe Wissen verfügt oder dieselben Gefühle hat, wie er selbst. Genau diese Zuschreibungen scheinen Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen oft nicht zu machen, weshalb die Grundlage der sprachlichen und nicht-sprachlichen Kommunikation bei diesen Kindern nicht gegeben ist. Bevor ein Kind jedoch in der Lage ist, seinem Gegenüber eigene Absichten, Ziele und Wünsche zuzuschreiben, muss es erleben, dass die eigene Sichtweise nicht unbedingt derjenigen der Interaktionsperson entspricht. Diese Unterscheidung der eigenen Welt von der Welt des Gegenübers wird durch das Imitationsverhalten von Säugling und Bezugsperson erlernt. Bei Kindern mit autistischen Störungen wird die angeborene Fähigkeit, Zusammenhänge zwischen dem eigenen und dem Verhalten anderer Personen herzustellen als grundlegend gestört angesehen.

4.5.1 Förderung

Um den Aufbau von intentionalem Verhalten zu unterstützen, kann dem Verhalten des Kindes eine kommunikative Bedeutung zugewiesen werden. Das Verhalten des Kindes wird vom Erwachsenen in Sprache übersetzt und er schreibt ihm Intentionen zu. Diese Zuschreibungen von Intentionen werden auch vorgenommen, wenn das Verhalten des Kindes nicht eindeutig ist. Wenn ein Kind zum Beispiel während einem Spiel unzufrieden wirkt, kann der Erwachsene interpretieren, dass das Kind dieses Spiel nicht mehr spielen möchte, dies verbalisieren und das Spiel beenden. Auf diese Weise kann das Kind lernen, dass sein Verhalten eine Bedeutung hat. Darauf aufbauend lassen sich soziale Handlungsrouninen und vertraute soziale Signale entwickeln (Voigt, 2020). Ein soziales Signal kann beispielsweise das Ausstrecken der Arme sein, bevor das Kind hochgehoben wird. Das Ziel ist dabei, dass das Kind die Bedeutung des Arme Ausstreckens kennenlernt und bestenfalls selbst auch die Arme ausstreckt, wenn es hochgehoben werden möchte (Rogers, Dawson & Vismara, 2016).

Leber (2019) beschreibt verschiedene Phasen von der präintentionalen zur intentionalen Kommunikation. Nachdem der Mensch in einer ersten Phase gelernt hat, seinen eigenen Körper wahrzunehmen, nehmen die Kinder in der nächsten Phase Personen, Dinge und Handlungen wahr. Es erfolgt eine erste, noch unbewusste, Steuerung der Kommunikationspartner, indem das Kind eine Reaktion auf ein Angebot zeigt. Das Gegenüber kann aufmerksam auf die Reaktionen des Kindes achten und entsprechend darauf reagieren. In der nächsten Phase werden Handlungen, Personen oder Dinge wahrgenommen und vom Kind als angenehm oder unangenehm gewertet. Das Kind zeigt auf einen Reiz eine positive, negative oder neutrale Reaktion. Dabei zeigt das Kind beispielsweise über die Mimik, Ab- oder Zuwenden des Kopfes, einen Laut oder ein Lächeln, ob die Situation als angenehm oder unangenehm empfunden wird. Diese Verhaltensweisen werden vom Gegenüber gedeutet und die Situation lässt sich je nach Reaktion weiterführen oder verändern. Dadurch lernt das Kind, dass es durch seine Reaktion etwas bewirken kann. In einem nächsten Schritt können Personen, Handlungen oder Dinge eingefordert werden. Das Kind hat durch die Reaktion des Gegenübers gelernt, dass seine Wünsche berücksichtigt werden und dass das Kind selbst Personen, Dinge oder Handlungen beeinflussen kann. Das Kind zeigt vielleicht, dass eine Handlung wiederholt werden soll, indem es den Blick auf sein Gegenüber richtet oder indem es an der Hand zieht. In einem letzten Schritt lernt das Kind im Voraus zu unterscheiden, welche Dinge beliebter und welche weniger beliebt sind. Dadurch fängt es an, auszuwählen, was es lieber möchte, was in der Förderung aufgegriffen werden kann. Eine Einschätzung der kommunikativen Fähigkeiten soll dabei helfen, die Förderung dem Stand des Kindes anzupassen und dem Kind Erfolgserlebnisse zu ermöglichen.

4.6 Gemeinsame Aufmerksamkeit

Die Annahme ist weitgehend bestätigt, dass alle Formen der Kommunikation, für welche die Interaktionspartner einen Zustand geteilter Aufmerksamkeit herstellen müssen, bei Kindern im Autismus-Spektrum beeinträchtigt sind. Dies bezieht sich auf die verbale als auch nonverbale Kommunikation (Kusch & Petermann, 2014). Es zeigen sich bei den betroffenen Kindern qualitative Auffälligkeiten und eine deutlich verlangsamte Entwicklung im Aufbau der gemeinsamen Aufmerksamkeit (Voigt, 2020). Ein Aspekt der Verzögerung in der Entwicklung könnten Schwierigkeiten bezüglich der allgemeinen Aufmerksamkeitssteuerung darstellen. Es wurde festgestellt, dass es den Betroffenen schwerfällt, die Aufmerksamkeit von einzelnen Reizaspekten zu lösen. Zusätzlich zeigt sich eine verstärkte Aufmerksamkeit für Objekte und Reizmuster im Vergleich zu einem reduzierten Interesse an menschlichen Gesichtern, was das Verhalten des Kindes beeinflussen wird. Kann sich das Kind einerseits

nicht von einem Reiz lösen und verspürt ein geringes Interesse an Gesichtern, wird beispielsweise der trianguläre Blickkontakt erschwert sein. Weitere Fertigkeiten, die das Kind zur Herstellung von gemeinsamer Aufmerksamkeit benötigt, sind koordinierte, nonverbale, sozial-kommunikative Interaktionen, die dazu eingesetzt werden, die Aufmerksamkeit mit anderen Menschen zu teilen. Dafür muss ein Kind der Blickrichtung oder einer Geste seines Gegenübers folgen. Der Blickkontakt und die Gesten müssen mit der anderen Person koordiniert werden. Das Kind muss selbst den Blickkontakt oder die Gesten anwenden, um die Aufmerksamkeit des Gegenübers auf Gegenstände oder Ereignisse zu lenken. Da das Kind Blickkontakt, Gesten und Mimik nicht in differenzierter Weise einsetzen kann und den Kindern das Initiieren von sozialen Kontakten schwerfällt, ist das Herstellen einer gemeinsamen Aufmerksamkeit und Aufrechterhalten des sozialen Kontaktes eine Herausforderung. Das Fehlen der geteilten Aufmerksamkeit erschwert es dem Kind wiederum, die emotionalen Hinweise des Gegenübers zu verstehen und darauf zu reagieren sowie diese für die Regulation der eigenen Gefühle zu verwenden (Voigt, 2020).

Kusch und Petermann (2014) erklären die Schwierigkeiten in der Herstellung von gemeinsamer Aufmerksamkeit durch eine gestörte Bildung gemeinsamer Affektzustände. Dabei gehen sie davon aus, dass die betroffenen Kinder die Blickausrichtung und die affektiven Signale ihrer Interaktionspartner nicht als Hinweisreize erleben können. Zusätzlich beschreiben sie, wie oben bereits erwähnt, eine gestörte Aufmerksamkeitslenkung. Diese erschwert den Kindern, dem Blickwechsel des Gegenübers zwischen Gegenstand und Kind zu folgen. Ausserdem gehen sie davon aus, dass die Kinder durch eine gestörte expressive Bezugnahme die Affektäusserungen ihres Gegenübers nicht mit dem zuvor eingetretenen Ereignis und dem vorweg stattgefundenen interaktiven Austausch in Zusammenhang bringen können.

Freitag (2008) beschreibt, dass Aspekte der gemeinsamen Aufmerksamkeit die Sprachentwicklung unterstützen. Besonders die protodeklarative gemeinsame Aufmerksamkeit, beispielsweise, wenn das Kind seinem Gegenüber einen Gegenstand zeigt, scheint einen positiven Einfluss auf die Sprachentwicklung, die soziale Interaktion und möglicherweise auf die Entwicklung der Theory of Mind zu haben. Diese protodeklarativen Handlungen sind Ausdruck der Eigeninitiative des Kindes, was in einem engen Zusammenhang mit der Kommunikationsfähigkeit steht.

Auch nach Tomasello (2009) besteht eine starke Korrelation bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen zwischen der Beteiligung an Verhaltensweisen gemeinsamer Aufmerksamkeit und späterer gestischer und sprachlicher Kommunikation. Den Kindern, welchen die Beteiligung an Situationen der geteilten Aufmerksamkeit leichter fielen, wurden später bessere sprachliche Fähigkeiten attestiert.

Aufgrund dieser Erkenntnisse wird der Förderung von gemeinsamer Aufmerksamkeit in der Arbeit mit Kleinkindern im Autismus-Spektrum eine grosse Bedeutung zugesprochen.

4.6.1 Förderung

Als ersten Schritt kann der Erwachsene soziale Situationen nutzen, um die Aufmerksamkeit des Kindes über interessante Reize oder Objekte zu gewinnen und aufrechtzuerhalten. Dabei müssen das Kind und seine Interessen beobachtet werden, damit ersichtlich wird, bei welchen Objekten oder Ereignissen das Kind seine Aufmerksamkeit länger aufrechterhalten kann. Diese Handlungen können dann von der Fachperson wiederholt werden, damit das Kind lernt, sich länger zu fokussieren. Zeigt ein Kind beispielsweise grosses Interesse am Aufreihen von Autos, können nacheinander neue Autos aus einer Tasche gezogen werden, um das Spiel zu verlängern. Um eine Kontaktaufnahme einzufordern, kann als weitere Variante ein Auto aus der Reihe genommen und versteckt werden (Voigt, 2020). Janert (2020) beschreibt, dass es hilfreich ist, bei unseren Handlungen, Gesten oder Worten dramatisch zu sein, zu übertreiben und dadurch alles grösser zu machen. Wird dem Kind beispielsweise ein neues Spielzeug gezeigt, kann eine verbale Äusserung wie „Schau mal“ durch eine starke Mimik, eine langsame Aussprache, eingebaute Pausen und eine übertriebene Betonung begleitet werden. Dies soll dabei helfen, die Aufmerksamkeit des Kindes zu wecken, aufrechtzuerhalten oder auch wiederzugewinnen. Dabei muss ständig etwas Interessantes und Neues passieren, um die Spannung weiterhin sicherzustellen, bis sie sich dann wieder löst. Dabei gilt es, den Austausch für das Kind mit möglichst viel Spass zu verbinden, dass es Lust bekommt auf mehr kommunikative Aufmerksamkeit und Interaktion. Fröhlich, Noterdaeme, Jooss und Buschmann (2019) erachten es ebenfalls als wichtig, als Kommunikationsgegenüber für das Kind interessant zu werden, um die gemeinsame Aufmerksamkeit zu fördern. Ausserdem sollen gezielte Situationen gestaltet werden, um das Kind zur Kommunikation aufzufordern. Um das Ziel der gemeinsamen Aufmerksamkeit zu erreichen, wird empfohlen, dass die Fachperson der situativen Aufmerksamkeit des Kindes folgt. Sie kann einen gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus herstellen, indem sie ihre Aufmerksamkeit auf die kindliche Aktivität richtet und die Äusserungen, Interessen und Handlungen des Kindes wahrnimmt und kommentiert. Die Äusserungen des Kindes können aufgenommen, verstärkt oder erweitert werden. Durch die Bestätigung oder Beantwortung der verbalen oder non-verbalen Initiative des Kindes soll sich ein wechselseitiges Turn-Taking etablieren. Siller und Sigman (2002) konnten in einer Untersuchung belegen, dass die Kinder mehr gemeinsame Aufmerksamkeit zeigen, wenn die Erwachsenen ihr Verhalten mit dem der Kinder synchronisierten. Das Verhalten der Kinder wurde kom-

mentiert, es wurde aber nicht versucht, das Verhalten zu beeinflussen. Durch diese Synchronisation entwickelten die Kinder mehr gemeinsame Aufmerksamkeit und Sprache. Diese Erkenntnis kann in der Förderung der Kinder berücksichtigt werden.

Rogers, Dawson und Vismara (2016) beschreiben, dass die Interessen und die Motivation der Kinder als Ausgangspunkt zur Förderung genutzt werden können. Die Person wartet ab, was das Kind spielt oder worauf es seine Aufmerksamkeit richtet und spielt mit. Dies kann das Öffnen und Schliessen einer Türe, das Hin- und Herrollen eines Autos oder jede andere beliebige Aktivität des Kindes sein. Dabei geht es darum, der Aufmerksamkeit des Kindes zu folgen und mitzumachen. Aus den Aktivitäten, mit welchen sich das Kind gerade beschäftigt, kann eine Interaktion entwickelt werden. Neben dem Kommentieren und Nachahmen von Handlungen, soll das Kind auch durch eine Positionierung auf Augenhöhe und einander gegenüber, dabei unterstützt werden, stärker auf Menschen und Lerngelegenheiten zu achten. Wird das Kind durch zu viele Spielmaterialien oder Gegenstände abgelenkt, kann die Umgebung eventuell reizarmer gestaltet werden. Um die Aufmerksamkeit des Kindes auf sein Gegenüber zu lenken, sollte zuerst ermittelt werden, mit wie viel körperlicher Nähe sich das Kind wohlfühlt. Wenn sich das Kind in der Situation wohlfühlt, kann es sich auf das gemeinsame Spiel konzentrieren und Lernerfahrungen sammeln.

Ein Spiel, das sich einfach in die aktuelle Situation integrieren lässt und die gemeinsame Aufmerksamkeit fördert, ist das „Achtung-fertig-los“-Spiel. Wird aus einer Aktivität wie dem Schaukeln, Hüpfen, oder aus jedem anderen beliebigen Spiel, ein „Achtung-fertig-los“-Spiel gemacht, so wird dem Kind eine einfache, vorhersehbare Routine vorgegeben, die kommunikativ und sozial ist und jederzeit wiederholt werden kann. Durch das Warten, bis die Aktivität startet, wird Spannung erzeugt und das Kind bündelt seine Aufmerksamkeit. Auch hier wird das Warten auf eine Reaktion des Kindes als wichtig erachtet, damit das Kind Zeit hat, zu reagieren, wenn es das Spiel wiederholen möchte (Janert, 2020).

4.7 Mimik und Gestik

Bei regulär entwickelten Kindern dient der Einsatz von Gesten der Unterstützung der frühen Wortschatzentwicklung. Das Blickverhalten sowie die Gestik werden gemeinsam zur Kommunikation genutzt und bereiten den Übergang für die erste Sprachproduktion vor. Die Gesten werden im Laufe des zweiten Lebensjahres immer besser auf die Kommunikation angepasst und sind auch für den Übergang zur symbolischen Entwicklung von Bedeutung (Voigt, 2020). Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen zeigen nach Fröhlich, Noterdame, Jooss und Buschmann (2019) wenig aufmerksames Beobachten von Gesichtern und Mimik sowie eine fehlende Imitation von Mimik und Lauten der Bezugsperson. Es wird davon ausgegangen, dass das Gegenüber mit seinem kommunikativen mimisch-gestischen und sprachlichen Ausdruck nicht ausreichend als Referenz für die Abstimmung des eigenen

Verhaltens genutzt wird. Das Erfassen des mimischen Ausdrucks im Hinblick auf das Erkennen von Emotionen und Intentionen entwickelt sich demnach erschwert.

Beim Gebrauch von Gesten zeigen Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen nach Papparella et al. (2011) eine verzögerte Entwicklung. Auch der Entwicklungsverlauf scheint deutlich von dem der normalen Entwicklung abzuweichen. So nutzen Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen Gesten früher, die der Verhaltensregulation oder der Beeinflussung der sozialen Umwelt dienen. Gesten, die die soziale Kommunikation unterstützen, wie beispielsweise das Zeigen, um etwas zu verdeutlichen, Gesten, die einen sozialen Kontakt initiieren sollen oder solche, die zum Austausch von Interessen eingesetzt werden, entstehen bei diesen Kindern später und treten häufig viel seltener auf. Schwierigkeiten in der nonverbalen Kommunikation können demnach durch den geringen Einsatz von Gesten sowie die oftmals eingeschränkte oder fehlende Mimik begründet werden (Freitag, 2008). Es scheint den Kindern ausserdem bereits früh schwerzufallen, nonverbale soziale Hinweise zu verstehen und als Unterstützung zu nutzen, um die sprachlichen Informationen besser erschliessen zu können (Voigt, 2020).

Wie in Kapitel 4.3 beschrieben, liegt bereits in den frühen Entwicklungsstadien eine Beeinträchtigung in der Nachahmung vor. Kann ein Kind Mimik und Gestik nicht oder nur eingeschränkt nachahmen, wird sich dies auch auf den Einsatz derer auswirken. Es scheint also der Gebrauch, aber auch das Verständnis, von nonverbalen Hinweisen durch die Mimik und Gestik eingeschränkt zu sein, wodurch auch das Erkennen von Gefühlen und Intentionen beim Gegenüber erschwert wird.

4.7.1 Förderung

Damit Kleinkinder mit Autismus lernen können, mit Mimik und Gestik zu kommunizieren, ist es nach Rogers, Dawson und Vismara (2016) hilfreich, die Bedürfnisse eines Kindes weniger zu erraten. Dadurch wird das Kind zur Kommunikation angeregt. Dazu gehört beispielsweise, das Kind zwischen verschiedenen Gegenständen auswählen zu lassen, ohne dass es direkten Zugang zu den Spielmaterialien hat. Es kann dem Kind mehr als eine Möglichkeit angeboten werden, oder es können bewusst Dinge zur Auswahl stehen, die das Kind nicht mag. Damit sich das Kind während einer Handlung mehr betätigen kann, können dem Kind beispielsweise nur einzelne Teile gegeben werden, sodass es um mehr fragen muss. Dies können einzelne Murmeln, Puzzleteile, Legosteine etc. sein, die das Kind erhält, wenn es eine kommunikative Äusserung macht. Es ist grundsätzlich wichtig, dem Kind Zeit zu geben und auf ein Signal zu warten. Sobald das Kind eine kommunikative Äusserung macht (eine Geste, ein Blick, ein Laut) mit dem es seine Bedürfnisse ausdrückt, erhält es sofort das Gewünschte. Dadurch lernt das Kind, dass seine Kommunikationsformen dem Gegenüber eine Botschaft senden und dem Kind zu dem Gewünschten verhelfen.

Wie bereits beim Abschnitt zur Förderung der intentionalen Kommunikation (siehe Kapitel 4.5.1) beschrieben, ist wichtig, dass das Kind lernt, dass es eine Wirkung erzielen kann. Auch hier kann es hilfreich sein, Situationen zu kreieren, in denen das Kind Unterstützung braucht. Gegenstände können sichtbar, aber unerreichbar positioniert werden, um das Kind zur Kontaktaufnahme anzuregen oder das Spielmaterial kann so verpackt werden, dass das Kind beim Auspacken auf Hilfe angewiesen ist. Ebenso förderlich für eine Bitte um Hilfe sind Seifenblasen, Aufziehspielzeuge, Taschenlampen mit schwer zu bedienenden Schaltern, Lebensmittelboxen zum Öffnen etc. Zeigt das Kind wenig Reaktion, kann der Gegenstand in das Blickfeld des Kindes gehalten werden, sodass es danach Greifen muss. Auch hier ist es wichtig, die Handlungen des Kindes und die Gegenstände verbal zu benennen. Es sollte dem Kind leicht gemacht werden, zum Erfolg zu kommen, damit es motiviert bleibt. Um Lerneffekte zu erzielen ist es aber auch wichtig, dranzubleiben und dem Kind durch viele Wiederholungen beispielsweise die Bedeutung einer Geste zu vermitteln. Die Positionierung auf Augenhöhe und gegenüber dem Kind, hilft ihm auch hier, seine Aufmerksamkeit auf die Kommunikationspartnerin oder den Kommunikationspartner auszurichten und die Signale besser zu verstehen. Für das Verständnis der nonverbalen Kommunikation kann das Übertreiben der Gesten hilfreich sein. Dabei werden die eigenen Gesten und das Sprechen hervorgehoben. Wenn das Kind zum Beispiel einen Gegenstand in die Hand legen soll, kann die Hand ausgestreckt, mit der anderen Hand darauf gedeutet und dazu gesprochen werden. Es sollten Körpergesten verwendet werden, die das Kind leicht nachahmen kann. Routinen und sich wiederholende Abläufe helfen dem Kind dabei, die dazugehörigen Gesten besser zu verstehen.

Damit Kinder im Autismus-Spektrum lernen können, einem Zeigefinger mit dem Blick zu folgen, kann auf einen beliebigen Gegenstand wie beispielsweise Seifenblasen, ein Spielzeug, Dinge in einem Buch etc. gezeigt werden. Dabei sollte sich das Objekt zuerst in der Nähe des Kindes befinden und kann später weiter weggestellt werden. So wird das Kind darin geschult, dem Zeigefinger auf ein nahes Objekt zu folgen. Später lernt das Kind dem Zeigefinger nachzusehen, bis zu einem weiter entfernten Objekt (Bernard-Opitz, 2015). Das Kind erfährt die Geste des Zeigens zuerst passiv, bevor es sie aktiv anwendet. Auch bei der aktiven Anwendung der Geste ist es sinnvoll, dass das Kind zuerst lernt, auf einen Gegenstand in der Nähe zu deuten, bevor es auf einen Gegenstand weiter weg zu zeigen lernt. Auch hier kann das Kind durch Handführung im Erlernen der Geste unterstützt werden (Cornago, 2020).

4.8 Pragmatik

Als Pragmatik wird der Gebrauch der Sprache im sozialen Kontext verstanden. Die Entwicklung der kommunikativen Kompetenzen steht hierbei im Fokus. Diese beinhaltet eine Kombination der sprachlichen und der sozial-kognitiven Kompetenzen eines Kindes. Kindern mit einer Störung in der pragmatischen Entwicklung fällt es schwer, sich mit ihrer Sprache auf die sozialen Erwartungen im Alltag einzustellen und beispielsweise ein wechselseitiges Gespräch zu führen, da sich ihnen die impliziten Erwartungen und Absichten des Gegenübers nicht oder nur teilweise erschliessen. Ausserdem werden beispielsweise Schwierigkeiten im sozialen Gebrauch der Sprache wie bei sozialen Ritualen (Begrüssung, informelle Kontaktaufnahme) oder beim Austausch von Informationen beschrieben (Voigt, 2020). Kinder im Autismus-Spektrum weisen vielfältige Defizite in der pragmatischen Anwendung der Sprache auf. Diese Defizite werden nach Kusch und Petermann (2014) durch eine Störung in der geteilten Aufmerksamkeit, sowie durch eine Störung in der intentionalen Kommunikation begründet. Weiter wird davon ausgegangen, dass die Kinder nicht in der Lage sind, aus den sprachlichen Äusserungen einschliesslich der Sprachmelodie, dem vorausgegangenen Gespräch, dem sozialen Kontext des Gesprächs sowie aus dem eigenen Wissen über das Gegenüber die Bedeutung der Mitteilung zu erschliessen. Werden die Einschränkungen in der Pragmatik durch eine Störung der geteilten Aufmerksamkeit und der intentionalen Kommunikation begründet, so verweist dies auf die Wichtigkeit der Entwicklung dieser Vorläuferfertigkeiten für den weiteren Entwicklungsverlauf der Kinder.

Um einen vollständigen Überblick über die Herausforderungen im Spracherwerb von Kindern im Autismus-Spektrum zu erhalten, wurde die Pragmatik kurz aufgegriffen. Da sich die vorliegende Arbeit, wie bereits erläutert, nur mit der präverbalen Entwicklung der sozialen Kommunikation befasst, wird die Pragmatik aber nicht weiter betrachtet und die Möglichkeiten zur Förderung werden weggelassen.

Abschliessend zu diesem Kapitel lässt sich sagen, dass es im Allgemeinen für die Förderung der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion wichtig ist, die Kinder zu beobachten, um ihren Entwicklungsstand festzulegen. Dies dient als Grundlage, um passende Ziele für das jeweilige Kind definieren zu können und die Förderung der entsprechenden Vorläuferfertigkeiten basierend auf dem aktuellen Entwicklungsstand des Kindes zu planen. Dabei können Checklisten, wie beispielsweise die Early Start Denver Model (ESDM) Checkliste oder die Checkliste des Autismusspezifischen Frankfurter Frühinterventionsprogramm (A-FFIP), eine Orientierung bieten. Die Checklisten wurde spezifisch für Kleinkinder im Autismus-Spektrum entwickelt. Es ist ein kriteriengeleitetes Instrument und enthält aufeinander aufbauende Fertigkeiten und Handlungsmuster, unter anderem in den Entwicklungsbereichen der Kommunikation und der sozialen Fertigkeiten und sie können

genutzt werden, um gut ausgearbeitete und formulierte Förderziele zu definieren (Rogers & Dawson, 2014). Zusätzlich können durch die Beobachtung des Kindes seine Interessen identifiziert werden, was dann in der konkreten Förderung zur Erreichung der definierten Ziele berücksichtigt werden kann.

5 Fördermethoden und -ansätze

In der Förderung von Kindern mit einer Autismus-Spektrum-Störung werden eine grosse Anzahl von Fördermethoden und -ansätzen angewendet und hinsichtlich ihrer Evidenz besteht gleichermassen ein grosses Spektrum. Therapie- oder Fördermethoden, die zur Heilung der Kernsymptomatik führen, sind nicht vorhanden. Erwiesen ist jedoch, dass Fördermethoden und -ansätze die Entwicklung eines Kindes fördern und sich auf Familien unterstützend und hilfreich auswirken können (Amorosa, 2017).

Evidenzbasierte Fördermethoden- und -ansätze gründen auf theoretischen Prinzipien, die sich an einem der folgenden Ansätze orientieren: Dem Ansatz der angewandten Verhaltensanalyse, an entwicklungs- und beziehungsorientierten Modellen oder einer Kombination von verhaltenspsychologischen und entwicklungsorientierten Prinzipien (Colombi et al. 2019).

Nachfolgend werden die drei verschiedenen Ansätze knapp beschrieben, die Evidenz einiger dazugehörigen Therapieverfahren beleuchtet, wie auch auf die Relevanz in der Förderung der sozialen Kommunikation und sozialen Interaktion kurz eingegangen.

5.1 Verhaltenstherapeutische Ansätze

Verhaltenstherapeutische Ansätze beruhen auf der Annahme, dass es verallgemeinerbare Lernprinzipien gibt, worauf alle Lernprozesse und das Aneignen von Verhalten aufbauen. Zu den Verhaltenstheoretischen Ansätzen gehören beispielsweise der Ansatz „Applied Behavior Analysis“ (ABA), „Early Intensive Behavior Intervention“ (EIBI), das „Pivotal Response Training“ (PRT) und das „Picture Exchange Communication System“ (PECS). Verhaltensansätze haben das Ziel, Verhaltensreaktionen oder Teilfertigkeiten einer Person durch klar strukturierte Übungssituationen schrittweise einzuüben und positives Verhalten zu verstärken. Dabei ist die starke Führung eines Erwachsenen kennzeichnend, wie auch eine hohe Intensität und ein Zeitaufwand von 20 – 40 Stunden pro Woche. Zur Bewertung der Therapiefortschritte und für die Sammlung von Daten, werden beobachtbare und spezifisch messbare Verhaltensziele genutzt (Voigt, 2020).

In der Schweiz gehört beispielsweise die „Frühe intensive verhaltenstherapeutische Intervention“ (FIVTI) der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie Zürich zu den frühen Interventionsprogrammen, die nach dem Ansatz der angewandten Verhaltensanalyse arbeiten (Lütolf, 2021).

Virtués-Ortega (2010) hat anhand modernster Meta-analytischer Methoden die Wirksamkeit langfristiger, umfassender verhaltensanalytischer Interventionen (ABA) für junge Kinder im Autismus-Spektrum untersucht. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine langfris-

tige, umfassende ABA-Intervention zu mittleren bis hohen Effekten in Bezug auf die intellektuellen Fähigkeiten, die Sprachentwicklung, den Erwerb von Fertigkeiten des täglichen Lebens und die sozialen Fähigkeiten führt. Trotz positiver Auswirkung auf alle Bereiche, war eine deutlichere Wirkung in den sprachbezogenen Bereichen ersichtlich (IQ, rezeptive und expressive Sprache, Kommunikation), im Vergleich zum nonverbalen IQ, dem sozialen Funktionieren und den Fertigkeiten des täglichen Lebens.

Die Untersuchungen von Freitag et al. (2020) zeigten beim Therapieverfahren „Early Intensive Behavior Intervention“ (EIBI) Verbesserungen im Bereich der Sprache auf, keine Effekte waren jedoch in der sozialen Kommunikation und Interaktion auszumachen.

5.2 Entwicklungs- und beziehungsorientierte Ansätze

Das „Developmental, Individual, Difference, Relationship- Based Model“ (DIR® & DIRfloortime®), die „Relationship Development Intervention“ (RDI), das „soziale Kompetenztraining“: Theory of Mind Training (ToM), wie auch die „entwicklungsorientierte Musiktherapie“ gehören zu den entwicklungs- und beziehungsorientierten Methoden. In der Anwendung von entwicklungs- und beziehungsorientierten Ansätzen, stehen die Interaktion und das Spiel in der natürlichen Umgebung des Kindes im Zentrum. Dabei sind die Interessen des Kindes und das Aufgreifen und Verstehen der kindlichen Spielaktivitäten relevant (Voigt, 2020).

Bezüglich der sozialen Interaktion und Kommunikation zeigten sich bei der Anwendung des Therapieverfahrens „DIR® & DIRfloortime®“ Verbesserungen der gemeinsamen Aufmerksamkeit und bei der allgemeinen sozialen Interaktion und Kommunikation (Freitag et al., 2020).

5.3 Ansätze, die Prinzipien der Verhaltenstherapie und entwicklungsorientierte Ansätze kombinieren

Das „Early Start Denver Model“ (ESDM), das „Treatment and Education of Autistic an related Communication Handicapped Children“ (TEACCH), die „Autismusspezifische Therapie im Vorschulalter“ (A-FFIP) und das „Social-Communication, Emotional Regulation, Transactional Support“ (SCERTS) sind Programme, die Prinzipien aus den lerntheoretischen und verhaltensorientierten, wie auch aus den sozial- und entwicklungsorientierten Ansätzen kombinieren (Voigt, 2020).

Freitag et al. (2020) untersuchten Therapieverfahren, mit dem Ziel der Verbesserung der sozialen Interaktion und Kommunikation bei Vorschulkindern mit einer Autismus-Spektrum-Störung. Die Untersuchungen zeigten bei folgenden, oben genannten Therapieverfahren positive Effekte:

Beim Therapieverfahren „Joint Attention, Symbolic Play, Engagement & Regulation“ (JASPER) wurde bei den untersuchten Kindern eine Steigerung der gemeinsamen Aufmerksamkeit festgestellt, wie auch eine Verbesserung der expressiven Sprache nach 12 Monaten.

Eine Verbesserung in der sozialen Kommunikation und Interaktion und in der Sprache zeigte sich ebenfalls beim Anwenden des Therapieverfahrens „Social-Communication, Emotional Regulation, Transactional Support“ (SCERTS).

Die „Autismusspezifische Therapie im Vorschulalter“ (A-FFIP) zeigte einen mittleren Effekt auf die soziale Interaktion und Kommunikation bei kleiner Stichprobengrösse und Gruppe.

Die erwähnten Interventionen sind komplexe Förderprogramme, die einen hohen Zeitaufwand benötigen und eine hohe Intensität aufweisen. Wie bereits erwähnt, ist der Beleg für die Wirksamkeit je nach Interventionsart sehr variabel und liegt in der Evidenz bei unzureichend bis mässig. Studien wiesen darauf hin, dass die Intensität einer Intervention (Stunden pro Woche) und eine längere Dauer (in Monaten) zu Fortschritten in der sozialen Kommunikation, der Sprache, der Spielfähigkeiten und im Verhalten führten. Ein „Technisches Expertengremium“ (TEP), bestehend aus Praktiker*innen, Forscher*innen und Eltern, war sich einig, dass es für eine effektive Förderung mindestens 25 Stunden pro Woche bedarf. Sie bestätigten ebenso die Wirksamkeit von angewandten Verhaltensanalysen, integrierten Verhaltens- und Entwicklungsprogrammen, von PECS, und verschiedenen Interventionen für die Förderung sozialer Fähigkeiten (Maglione et al., 2012).

Nachfolgend werden evidenzbasierte Fördermethoden und -ansätze näher betrachtet, die sich in der Anwendung mit Vorschulkindern im Alter von null bis fünf und zur Förderung der sozialen Kommunikation und sozialen Interaktion bewährt haben. Weitere Kriterien bei der Auswahl der hier betrachteten Förderansätze und -methoden sind die Alltagsorientierung, die Anwendbarkeit in der Heilpädagogischen Früherziehung, die Möglichkeit zur Umsetzung in der Familie und im Umfeld des Kindes wie auch der benötigte Zeitaufwand. Da die zur Verfügung stehenden Ressourcen der Heilpädagogischen Früherziehung für die Förderung von Kindern mit einer Autismus-Spektrum-Störung für das Durchführen von intensiven Förderprogrammen nicht ausreichen, werden diese hier nicht näher erläutert.

5.4 TEACCH

Der TEACCH- Ansatz (Treatment and Education of Autistic an related Communication Handicapped Children), zur Förderung von Menschen mit Autismus, übersetzt „Therapie und pädagogische Förderung autistischer und in ähnlicher Weise kommunikationsbeeinträchtigter Kinder“, ist ein Konzept, welches in den 1970-er Jahren von Eric Schopler und seinem

Forschungsteam in North Carolina entwickelt wurde. Sie setzten sich intensiv mit möglichen Förderansätzen im Umgang mit Kindern im Autismus-Spektrum auseinander. In Studien wurde belegt, dass diese Kinder von einer strukturierten Gestaltung ihrer Lebens- und Lernsituation profitieren (Mesibov, 1997). Die Arbeit an der Ausarbeitung und Verfeinerung des TEACCH- Konzeptes, führte Eric Schopler bis an sein Lebensende im Jahr 2006 weiter. In den deutschsprachigen Ländern war Anne Häussler ab 2005 durch Veröffentlichungen massgebend beteiligt an der Verbreitung des TEACCH-Ansatzes. Ihre Veröffentlichungen sind geprägt von praktischen Anwendungsbeispielen und Umsetzungsmöglichkeiten zum TEACCH-Ansatz (Wagner, 2017).

TEACCH ist ein pädagogischer Ansatz, der strukturiertes Training oder einen strukturierten Unterricht anhand von Visualisierungen ermöglichen soll. Dabei werden Besonderheiten der Wahrnehmung bei Menschen im Autismus-Spektrum berücksichtigt und in die Förderung miteinbezogen. Die Stärken von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen im visuell-räumlichen Bereich, ihre Vorlieben für strukturierte Abläufe oder auch ihre Spezialinteressen werden in der Förderung aufgegriffen. Die Strukturierung wird durch Pläne, Zeitmesser, farbliche Kennzeichnung der Gegenstände und strukturierte Aufgabenstellungen vorgenommen. Ziele sind dabei das Training von Flexibilität und die Generalisierbarkeit von erlerntem Verhalten, wobei die Spezialinteressen der Kinder zum Ausgangspunkt der Förderung gemacht werden. Weitere inhaltliche Aspekte des TEACCH-Ansatzes sind die Förderung der Kommunikation und der sozialen Kompetenzen sowie die Förderung der selbständigen Tätigkeit (Häussler, 2016). Zusammengefasst gehören zum TEACCH-Ansatz gemäss Häussler (2008):

- eine wissenschaftliche Grundlage
- eine spezielle Diagnostik
- individuelle Förderpläne für eine ganzheitliche Entwicklung
- Integration verschiedener Methoden zur Entwicklungsförderung
- und Structured Teaching.

Der TEACCH- Ansatz hat weltweit Anerkennung gefunden. Mesibov und Shea (2010) belegten die Evidenz einzelner grundlegender Prinzipien von TEACCH. In einer Studie haben Virués-Ortega et al. (2013) mittels meta-analytischem Verfahren 13 Studien untersucht. Sie konnten geringe Auswirkungen auf die perzeptiven, motorischen, verbalen und kognitiven Fähigkeiten belegen. Die Auswirkungen auf die Kommunikation, das adaptive Verhaltensrepertoire und die motorischen Fähigkeiten waren vernachlässigbar oder gering.

Die Verbesserungen bei sozialem und unangepasstem Verhalten waren größer. Aufgrund der zahlreichen Strukturierungsmethoden und Lernstrategien, die der Ansatz beinhaltet, ist

jedoch die Erfassung der Evidenz und Wirksamkeit des TEACCH-Ansatzes in seiner Gesamtheit betrachtet, schwierig (ebd. 2013).

5.5 PECS

Das Picture Exchange Communication System ist ein Kommunikationssystem (PECS), welches von Dr. Andrew S. Bondy & Lori A. Frost in den USA im Jahre 1985 entwickelt wurde. Zu Beginn wurde es als Kommunikationshilfe bei Vorschulkindern im Autismus-Spektrum eingesetzt. Mittlerweile wird PECS weltweit bei Menschen aller Altersgruppen und mit unterschiedlichen kognitiven, kommunikativen und körperlichen Beeinträchtigungen angewendet. Das Ziel der Kommunikationshilfe PECS ist es, dem Betroffenen den Nutzen, den Sinn und die Wirkung von Kommunikation als Mittel des Austausches mit anderen, zu vermitteln. Zur Kommunikationsanbahnung werden Bildkarten eingesetzt. PECS ist ein Werkzeug zur Kommunikation, welches der betroffenen Person ermöglicht, Entscheidungen zu treffen, Bedürfnisse und Wünsche zu äussern, zu kommunizieren und mit anderen in Interaktion zu treten.

Die Anwendung des PECS erfolgt in 6 Phasen (siehe Abbildung 1). Diese sechs Phasen bauen aufeinander auf und nehmen an Komplexität zu. Zu Beginn geht es um die grundlegenden Voraussetzungen, die für einen Kommunikationsakt geschaffen werden müssen. So wird über den Austausch von Bildkarten eine Interaktion initiiert. Dies wird in Phase zwei ausgeweitet in Form von der Nutzung auch auf Distanz sowie an anderen Orten.

Im dritten Schritt wird ein Angebot mit mehreren Bildern gemacht, sodass die Entscheidungsfähigkeit der anwendenden Person angeregt wird. Der Satzaufbau wird in Phase vier thematisiert. Als Hilfsmittel wird das Kommunikationsbuch eingesetzt. Darauffolgend ist in Phase fünf das Reagieren auf Anfrage der Schwerpunkt. Zuletzt wird in Phase sechs beabsichtigt, das freiere Sprechen in Form vom Beschreiben der Umgebung anzuregen (vgl. <https://pecs-germany.com/autismus-kommunikationshilfe-pecs>).

Abbildung 1: Die 6 Phasen von PECS

Das Picture Exchange Communication System ist ein evidenzbasiertes Verfahren, das seit 1994 erforscht und dessen Wirksamkeit durch eine wachsende Anzahl von Forschungsergebnissen unterstützt wird. Forschungsartikel aus der ganzen Welt belegten die Wirksamkeit von PECS für Lernende unterschiedlichen Alters, mit verschiedenen Diagnosen und in unterschiedlichen Situationen (vgl. <https://pecs-unitedkingdom.com/evidence-based-practices/>).

5.6 DIRFloortime

Der anerkannte Kinderpsychiater Dr. Stanley Greenspan entdeckte vor 40 Jahren wie wichtig es ist, Kindern auf dem Stand ihrer Entwicklung zu begegnen, um sie in den Bereichen der Kommunikation, der Interaktion und des Lernens zu fördern. Daraufhin entwickelte Dr. Greenspan den „Floortime approach“, um seine Techniken, Tipps und Hilfsmittel für Eltern und Fachpersonen zugänglich zu machen.

DIRFloortime® ist ein beziehungsorientierter Ansatz, der sich am Entwicklungsstand des Kindes orientiert. Dabei dient die DIRFloortime® Entwicklungsleiter der funktionalen emoti-

onalen Entwicklungskapazitäten, zur Einschätzung des Entwicklungsstandes und gibt hilfreiche Informationen für die Unterstützung des Kindes. Die sechs Stufen orientieren sich an der regulären frühkindlichen Entwicklung (Uhlshöfer, 2021).

Abbildung 2: Die sechs Stufen der funktionalen emotionalen Entwicklungskapazitäten nach DIRFloortime® Entwicklungsleiter

DIR® und DIRFloortime® werden am häufigsten bei Kindern mit pädagogischen, sozial-emotionalen, psychischen und/oder entwicklungsbedingten Herausforderungen eingesetzt. DIRFloortime® ist vor allem als Ansatz zur Unterstützung von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen bekannt geworden (Greenspan, 2007).

„Floortime“ bezeichnet gemeinsame Spieleinheiten mit dem Kind im 1:1 Setting, welche sich oft, aber nicht unbedingt, auf dem Fussboden (floor) abspielen. Dabei soll die ganzheitlich sozial-emotionale Persönlichkeitsentwicklung im Fokus stehen und die Stärken des Kindes gefördert werden. Der Ansatz verfolgt dabei die Ziele, die Emotionalität und den Affekt beim Kind zu mobilisieren, die Eigeninitiative zu fördern, gemeinsam einen fortlaufenden Kommunikationsfluss in Gang zu halten, das Kind im Spracherwerb und im Sprachverständnis zu unterstützen, sowie die Entwicklung vom sensorisch-motorischen zum symbolischen Denken zu fördern. Dabei wird den Interessen des Kindes im Spiel gefolgt. Unter

Einsatz von Emotionalität und spielerischer Interaktion wird das Kind dahingehend herausgefordert, Beziehung aufzubauen (Janert, 2020).

Floortime® und verwandte DIR®-basierte Ansätze sind in Übersichten über evidenzbasierte Behandlungen aufgeführt. Das *Journal of Clinical Child and Adolescent* veröffentlichte einen Artikel mit dem Titel "Evidenced Base Update for Autism Spectrum Disorder", in dem sie Floortime® als „Developmental Social Pragmatic Parent Training“ (DSP) eingestuft und das fokussierte DSP-Elterntertraining als „Wahrscheinlich wirksam“ bezeichneten (Smith & Iadarola, 2015). Darüber hinaus wurde eine systematische Überprüfung von entwicklungsorientierten sozialpragmatischen Ansätzen, einschließlich DIRFloortime®, im Januar 2019 veröffentlicht, die die Wirksamkeit von entwicklungsbezogenen sozialpragmatischen Ansätzen für Kinder mit Autismus unterstützt (Binns und Cardy, 2019).

5.7 Unterstützte Kommunikation

„Unterstützte Kommunikation“ oder auf Englisch „augmentive and alternative communication“, sind Formen der Kommunikation, die die gebräuchliche Sprache unterstützen oder ersetzen. Dies können Gebärden, Körperbewegungen, Reaktionen mit den Augen, Mimik, Gestik oder Hilfsmittel wie Bilder, Zeichen, Schriften oder elektronische Kommunikationsmittel sein (Amorosa, 2017). Die unterstützte Kommunikation mit Gebärden oder visuellen Symbolen bringen den Vorteil mit sich, dass sie geringere Anforderungen an die Gedächtnisleistung und die kognitive Abstraktion einer Person stellen, im Gegensatz zur Lautsprache. Dies kann sich auf die Sprachentwicklung begünstigend auswirken. Da bei Menschen im Autismus-Spektrum die Stärke oft im Bereich der visuellen Informationsverarbeitung liegt, können sich Formen der unterstützten Kommunikation fördernd und hilfreich auswirken (Voigt, 2021). Bei der visuellen Informationsvermittlung eignen sich Ansätze wie der bereits beschriebene TEACCH-Ansatz oder die visuellen Strategien, die folgend noch näher beschrieben werden. Beispielsweise werden bei TEACCH in klar strukturierten Situationen Gegenstände eingesetzt, die jemandem verdeutlichen, was als nächstes geschieht und so als hilfreiche Objekte in Übergangssituationen dienen.

Allgemein lässt sich sagen, dass beim Einsatz aller Formen der Unterstützten Kommunikation das Einbetten und Anwenden in alltäglichen, natürlichen Situationen bedeutsam ist. Dabei ist das Eingehen auf die Interessen des Kindes wesentlich, damit es motiviert wird, sich kommunikativ zu äussern (Amorosa, 2017).

5.7.1 Gebärden

Bei manchen Kindern im Autismus-Spektrum trägt der Einsatz von Gebärden, die sprachunterstützend verwendet werden, zur Verbesserung der Kommunikation bei (Bernard-Opitz

et al, 1988). Durchgeführte Studien haben gezeigt, dass Kinder durch den Einsatz von Gebärden, Wörter schneller und umfassender lernen als durch die Vermittlung von Wörtern nur durch die Lautsprache (Goldstein, 2002).

Im Gegensatz zu anderen Formen der unterstützten Kommunikation, weisen Gebärden den Vorteil auf, dass die Hände jederzeit eingesetzt werden können und kein zusätzliches Material zur Kommunikation benötigt wird. Bedeutsam beim Einsatz von Gebärden ist, darauf zu achten, dass eine motorische Einfachheit in der Ausführung der Gebärden berücksichtigt wird und eine Funktionalität der Gebärden für die betroffene Person besteht. Es ist darauf zu achten, dass der spontane Einsatz und die Übertragung in den Alltag, Schritt für Schritt zu entwickeln ist (Amorosa, 2017). Gebärden können Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung den Ausdruck von Wünschen und Bedürfnissen ermöglichen und Angehörigen eine sinnvolle und hilfreiche Kommunikationsalternative oder -ergänzung zur Lautsprache geben. Zugleich werden angemessene Reaktionen und Selbstbestimmung im Alltag begünstigt (Bach, 2015).

5.7.2 Elektronische Kommunikationshilfen

Elektronische Kommunikationshilfen werden vermehrt zur Förderung bei Kindern im Autismus-Spektrum eingesetzt. Kinder zeigten in Studien eine Präferenz für sprachgenerierende Kommunikationsmittel im Gegensatz zu Gebärden und PECS. Weiter wird davon ausgegangen, dass computergestützte Techniken sich positiv auf die soziale, sprachliche und kommunikative Entwicklung der Kinder mit einer Autismus-Spektrum-Störung auswirken können. Um die Wirksamkeit computerunterstützter Technologien gesichert nachzuweisen, sind weitere streng wissenschaftlich-methodisch durchgeführte und grossangelegte und kontrollierte Studien notwendig, die einen Vergleich mit Formen der nicht-technisch Unterstützten Kommunikation vornehmen. Aufgrund der gesicherten Ergebnisse könnten evidenzbasierte elektronische Hilfsmittel entwickelt werden, die auf die Bedürfnisse von Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung abgestimmt sind und eine spezifische, wissenschaftlich fundierte Förderung ermöglichen (Couper et al, 2014; van der Meer et al. 2013, Ploog et al., 2013).

5.8 Visuelle Strategien

In der Förderung von Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung gehören die visuellen Strategien zu den etablierten und evidenzbasierten Methoden (Häussler, 2018). Der Einsatz von visuellen Strategien bei Menschen im Autismus-Spektrum wurde erforscht und vom National Professional Development Center on Autism Spectrum Disorder (NPDC) aufgrund einer ausreichenden Anzahl von Studien, die substanzielle Beweise lieferten für die Wirksamkeit visueller Strategien, als etabliert bezeichnet (NPDC, 2014).

Die visuellen Strategien und Materialien dienen zur Vermittlung von Informationen und lassen sich in zwei grundlegende Kategorien einteilen. Dies ist einerseits die Kategorie der ergänzenden oder alternativen Werkzeuge der Kommunikation, die im direkten Dialog mit anderen eingesetzt werden. Die zweite Kategorie sind visuelle Hinweise in der Umwelt einer Person, auf die eine Person von sich aus zugreift und die ihr zur selbständigen Information dienen. Visuelle Hilfen werden individuell und den Bedürfnissen einer Person angepasst. Das Ziel von visuellen Strategien ist das Nutzen der oft vorhandenen Stärke in der Verarbeitung visueller Informationen, bei Menschen im Autismus-Spektrum. Weiter werden durch visuelle Informationen die Sprachverarbeitung unterstützt und eine Alternative oder Ergänzung zur verbalen Sprache gegeben. Visuelle Informationen dienen als Erinnerungshilfe, helfen Schwierigkeiten in der auditiven Merkfähigkeit zu meistern und geben emotionale Sicherheit. Die Stärke im visuellen Gedächtnis wird durch die Strategien genutzt. Durch klar strukturierte, visuell gestaltete Informationen, werden Zusammenhänge ersichtlich und das Verstehen der Bedeutung erleichtert. Ebenso wird die Aufmerksamkeit auf das Wesentliche gelenkt. Visuelle Hilfen geben Information, Struktur und Handlungsimpulse. Es werden konkrete, eindeutige Botschaften vermittelt, bei denen keine Interpretation von Tonfall, Mimik und Blickverhalten von Nöten ist. Das selbständige Handeln wird durch visuelle Strategien ermöglicht und unterstützt.

Meadan et al. (2011) nennen folgende Leitlinien für die Entwicklung von visuellen Hilfen für junge Kinder im Autismus-Spektrum:

1. Ziel des Einsatzes von visuellen Hilfen bestimmen

Ziele für ein Kind könnten sein, anhand von visuellen Hilfsmitteln den Tagesablauf zu verstehen, zu wissen, was als nächstes kommt und eine Aufgabe anhand einer visuellen Schritt-für-Schrittanleitung selbständig zu lösen. Das Verstehen der verfügbaren Möglichkeiten zur Auswahl und die Gestaltung des Umfeldes anhand visueller Strukturierungen könnten weitere Ziel sein. Bei einem Kind mit Schlafschwierigkeiten wäre allenfalls eine Form der visuellen Unterstützung als Mittel zur Verbesserung der Selbständigkeit und zur Verringerung von herausforderndem Verhalten während der Schlafenszeit dienlich.

2. Die Art der visuellen Unterstützung bestimmen

Nachdem ein Ziel definiert wurde, wird die Art der visuellen Unterstützung gewählt, die zur Zielerreichung am geeignetsten erscheint. Dies könnte der Einsatz von Bildmaterial sein in Form von visuellen Zeitplänen, visuellen Aufgabenanalysen, bei de-

nen die Schritte innerhalb einer bestimmten Routine aufgezeigt werden oder visuelle Darstellungen zur Strukturierung der Umgebung. Weiter könnten dies visuell dargestellte Regeln oder Erinnerungskarten sein, um Verhaltenserwartungen deutlich zu machen.

Ein visueller Zeitplan könnte einem Kind beispielsweise helfen, selbständiger zu werden und weniger herausfordernde und impulsive Verhaltensweisen zu zeigen.

3. Die visuellen Hilfsmittel auf die Bedürfnisse und Interessen abstimmen

Die gewählten visuellen Hilfsmittel können Gegenstände, Fotos, Strichzeichnungen, Wörter oder Kombinationen dieser visuellen Darstellungen beinhalten. Die Art der gewählten Darstellung wird auf die Bedürfnisse und Interessen des Einzelnen abgestimmt. Allenfalls muss mit der Art der visuellen Darstellung experimentiert werden, um herauszufinden, was individuell passt.

4. Erstellen der Hilfsmittel

Die Hilfsmittel können aus einer Vielzahl von Materialien hergestellt werden. Bei der Herstellung der visuellen Hilfen ist es wichtig, die Haltbarkeit und Tragbarkeit der Materialien den Bedürfnissen des Kindes anzupassen.

5. Anwendung der visuellen Strategien

Zuerst wird die visuelle Unterstützung mit dem Kind angewendet und dem Kind gezeigt, wie es die visuellen Hilfsmittel in der Situation anwenden kann. Das Zeigen in der Verwendung visueller Hilfsmittel bietet dem Kind die Möglichkeit zu üben und Verbindungen zwischen Bildern und Routinen herzustellen. Die Möglichkeit, die Anwendung der Hilfsmittel im Dabeisein eines Erwachsenen zu üben, bis sie sie vollständig verstehen, ist bedeutsam für das Kind.

6. Wirksamkeit überprüfen

Anhand der Veränderungen im Verhalten eines Kindes, wird beurteilt, ob die gewählte visuelle Unterstützung geeignet ist oder ob es Anpassungen und Modifikationen bedarf.

6 Heilpädagogische Früherziehung und Kinder im Autismus-Spektrum

Zum Auftrag der Heilpädagogischen Früherziehung gehört die Begleitung und Förderung von Kindern mit Behinderungen, mit Entwicklungsverzögerungen, -einschränkungen oder -gefährdungen von Geburt bis maximal zwei Jahre nach Schuleintritt. Dabei sind Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung, wie zu Beginn dieser Arbeit bereits erwähnt, zuständig für die Diagnostik, die Förderung des Kindes im familiären Kontext, die Beratung und Begleitung der Familie und für die Früherkennung sowie die Öffentlichkeitsarbeit. Zentrale Schwerpunkte der Heilpädagogischen Früherziehung stellen die Zusammenarbeit mit den Eltern und dem erweiterten Umfeld sowie die grösstmögliche Partizipation des Kindes im Alltag dar. Die kindzentrierten Angebote haben zum Ziel, das Kind anhand seiner vorhandenen Ressourcen in seiner Entwicklung und seiner Beziehungsfähigkeit zu unterstützen (BVF Berufsbild HFE, 2022). Das Aufgabenfeld der Heilpädagogischen Früherziehung ist somit von einer grossen Vielfalt gekennzeichnet und Fachpersonen begleiten Kinder mit verschiedenen Beeinträchtigungen oder Gefährdungen. Dazu ist ein breites Fachwissen und eine der individuellen Familie angepasste Arbeitsweise wichtig.

In der Beratung und Begleitung von Familien mit einem Kind mit Verdacht auf eine Autismus-Spektrum-Störung gehört es zu den Aufgaben der Heilpädagogischen Früherziehung, frühe Hinweise auf eine Autismus-Spektrum-Störung zu erkennen und zu beobachten oder gegebenenfalls ein Screening durchzuführen. In einem Gespräch mit den Eltern können die Beobachtungen und Ergebnisse besprochen und eine ausführliche Diagnostik sollte den Eltern bei einem Verdacht auf eine Autismus-Spektrum-Störung empfohlen werden. Für die weitere Beratung und Begleitung der Familie wird die Auskunft über die Möglichkeiten und Grenzen bezüglich der Förderung und der zeitlichen Ressourcen in der Heilpädagogischen Früherziehung sowie über weiterführende Angebote, wie beispielsweise intensive Frühinterventionen, als wichtig angesehen (Koller, FED Bern & Koch, 2013).

Wie in der Einleitung bereits beschrieben, kann aktuell nur ein Teil der Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen durch intensive Frühinterventionen therapiert werden. Die restlichen Kinder werden momentan weiterhin durch die Heilpädagogische Früherziehung betreut. Ausserdem werden der Heilpädagogischen Früherziehung regelmässig Kinder überwiesen, welche zwar noch keine Diagnose im Autismus-Spektrum vorweisen, jedoch Entwicklungsauffälligkeiten in diesem Bereich zeigen. Auch Kinder mit einer Diagnose im Autismus-Spektrum werden meist weiterhin von der Heilpädagogischen Früherziehung begleitet und erhalten zusätzlich logopädische Therapie. Als mögliche Erklärung werden einerseits die eingeschränkte Verfügbarkeit von Therapieplätzen in den anerkannten Intensivangeboten oder der Wunsch der Familie nach einer Weiterführung der bestehenden Begleitung durch

die Heilpädagogische Früherziehung genannt. Ausserdem besteht die Möglichkeit, dass ein Intensivangebot für ein Kind oder die Familie nicht angezeigt ist (Lütolf, 2021). Dies stellt die Fachkräfte vor die Herausforderung, den individuellen Bedürfnissen der Kinder und Familien im Rahmen der Heilpädagogischen Früherziehung und mit einer geringen Intensität von ungefähr eins bis zwei Stunden Förderung in der Woche gerecht zu werden. Schaefer, Schneider, Jenni und von Rhein (2018) beschreiben in einer Erhebung der Situation im Kanton Zürich, dass es an geschulten und auf Autismus spezialisierten Fachpersonen in der Heilpädagogik mangelt. Lütolf (2021) geht davon aus, dass ein breites Fachwissen bezüglich der Förderung und Begleitung der Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen sowie ein fundiertes Wissen über pädagogisch-therapeutische Grundprinzipien im Umgang mit den Kindern die Grundlage für eine kompetente Begleitung der Familie ist. Damit fehlt es nicht nur an geschulten Fachkräften, sondern auch an spezifischem Fachwissen über die Thematik, die Besonderheiten und den Umgang mit Kindern im Autismus-Spektrum. Neben dem spezifischen Fachwissen und der Familienorientierung wird in der Arbeit mit Kindern im Autismus-Spektrum eine enge Vernetzung unter anderem zwischen der Heilpädagogischen Früherziehung, der Logopädie und den Autismusfachstellen als wichtig erachtet, um das autismusspezifische Fachwissen auszutauschen und zu erweitern.

Dies wirft die Frage auf, ob Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung den individuellen Bedürfnissen der Kinder und der Familie ohne spezifische Weiterbildungen im Bereich der Autismus-Spektrum-Störungen gerecht werden können. Gleichzeitig beinhaltet das Berufsfeld der Heilpädagogischen Früherziehung nicht nur die Förderung und Begleitung von Kindern im Autismus-Spektrum. Die Förderung der Kinder stellt einen Teil des Auftrages dar, wobei auch die Förderung und Begleitung von allen anderen Kindern mit ihrem individuellen Bedarf Teil der Arbeit sind, was die kompetente Beratung und Begleitung aller Familien zu einer Herausforderung machen kann.

7 Beantwortung der ersten und zweiten Fragestellung

Basierend auf den dargelegten theoretischen Grundlagen bezüglich der Entwicklung der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion bei Kindern im Autismus-Spektrum, zu Möglichkeiten der Förderung und zu Methoden und Ansätzen, welche dafür genutzt werden können, werden in diesem Kapitel die ersten beiden Fragestellungen beantwortet.

1. Wie entwickelt sich die präverbale soziale Kommunikation und die soziale Interaktion bei Kindern im Autismus-Spektrum?

Um die obenstehende Frage beantworten zu können, wurde die reguläre Entwicklung der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion den typischen Besonderheiten der Entwicklung bei Kindern im Autismus-Spektrum gegenübergestellt. Es wurde beschrieben, welche Unterschiede in der Entwicklung der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion auftreten und wie sich diese auswirken können. Wie bereits erläutert, ist die Entwicklung der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion bei Kindern im Autismus-Spektrum grundsätzlich von einer grossen Heterogenität gekennzeichnet und die Ausprägungen können sich stark unterscheiden.

Es wird davon ausgegangen, dass frühe Störungen der Entwicklung der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion eine Verzögerung der Sprachentwicklung auslösen. Eine erste Ursache wird bereits in der frühen, nicht-intentionalen Kommunikation mit den Bezugspersonen gesehen. Durch schwer interpretierbare Signale des Kindes können massive Störungen in der Kommunikation auftreten, die die intuitive Kommunikation zwischen den Eltern und dem Kind gefährden kann. Zusätzlich wird davon ausgegangen, dass bei den Kindern Schwierigkeiten im Beginnen und Weiterführen von sozialem Austausch vorliegen. Aufgrund von Abweichungen in der Sprachwahrnehmung, Abweichungen im Blickkontakt und einer fehlenden oder eingeschränkten Präferenz sozialen Reizen gegenüber, wird das Interaktionsverhalten der Kinder beeinflusst. Zusätzlich weisen die Kinder Defizite in der visuellen Wahrnehmung und Verarbeitung von Gesichtern auf. Bereits sehr früh lassen sich Einschränkungen in der gestischen Nachahmung und darauffolgend auch in der Nachahmung von Handlungen beobachten. Diese Defizite in der Nachahmung zeigen sich ausserdem in der sprachlichen Imitation. Die Kinder zeigen einen Mangel an sozialem Interesse, seltene Reaktionen auf sprachliche Äusserungen und den eigenen Namen und einen deutlich reduzierten emotionalen Ausdruck. Auch der Einsatz von Mimik und Gestik ist bei den Kindern im Autismus-Spektrum beeinträchtigt. Im Verhalten zeigen die Kinder

wenig Intentionalität und die gemeinsame Aufmerksamkeit ist eingeschränkt. Aufgrund dieser frühen Störung der Vorläuferfertigkeiten der Sprache, entwickelt sich die soziale Kommunikation und die soziale Interaktion bei Kindern im Autismus-Spektrum verzögert und die gezielte Förderung von einzelnen Fertigkeiten erscheint zentral. Dies führt uns zur zweiten-Fragestellung.

2. Wie kann die Entwicklung der sozialen und der sozialen Interaktion bei Kindern im Autismus-Spektrum gefördert werden?

Zusammenfassend wird in Bezug auf die Förderung der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion deutlich, dass die Beobachtung des Kindes, um seinen aktuellen Entwicklungsstand und seine Interessen zu erfassen, für die Förderung wichtig ist. Eine individuelle Förderung, basierend auf den Interessen, der Motivation und der Freude des Kindes, wird in diverser Fachliteratur betont und als zentral erachtet. Durch viele Wiederholungen kann das Kind das Gelernte verinnerlichen und den nächsten Schritt vorhersehen. Dadurch kann es aktiv werden und in Interaktion treten. Zusätzlich sollte das Kind genügend Zeit erhalten, um eine Reaktion zu zeigen. Die Interaktionspartnerin oder der Interaktionspartner sollte sich für das Kind interessant machen und so die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Auch die Spiegelung des Verhaltens oder von Lauten sowie das Benennen von Handlungen oder Gefühlszuständen des Kindes wird zur Förderung der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion als bedeutsam erachtet. Zusätzlich ist die Erkenntnis des Kindes, dass es eine Wirkung erzielen kann, zentral. Lernt das Kind, dass es etwas Gewünschtes erreichen und seine Umwelt beeinflussen kann, macht dies soziale Kommunikation und soziale Interaktion für das Kind lohnend und sinnvoll. Auch das Einbauen von Hürden, beispielsweise durch Spielmaterial, welches für das Kind nicht erreichbar ist oder welches das Kind nur mit Unterstützung bedienen kann, scheint die Kinder in der Kontaktaufnahme zu unterstützen. Es ist anzunehmen, dass dies die Basis für die Förderung von verschiedenen Fertigkeiten bezüglich der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion ist, wobei der Fokus, je nachdem, welche Fertigkeit gefördert werden soll, verschieden gesetzt wird. Es bestehen verschiedene Ansätze, welche zur Förderung der sozialen Interaktion und der sozialen Kommunikation genutzt werden können. Für die Förderung in der Heilpädagogischen Früherziehung besteht jedoch kein umfassender Ansatz, welcher ganzheitlich genutzt werden kann. Die Vielzahl von verschiedenen Ansätzen und Förderprogrammen sowie die geforderte Intensität in der Umsetzung kann die Auswahl der Methoden zur Förderung erschweren. Die Umsetzung zur konkreten Förderung von Vorläuferfertigkeiten wie

beispielsweise dem Blickkontakt, der gemeinsamen Aufmerksamkeit oder der Nachahmung wurden von den Verfasserinnen unter anderem in Förderprogrammen wie dem DIRFloortime® Ansatz oder dem ESDM-Ansatz gefunden. Die Vielfalt von Methoden und Ansätzen und das Fehlen eines ganzheitlichen Ansatzes, der in der Heilpädagogischen Früherziehung angewendet werden kann, stellt eine Erschwerung für die Förderung der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen dar. In der Förderung der Heilpädagogischen Früherziehung können verschiedene Methoden und Ansätze wie der TEACCH-Ansatz, PECS, oder Inhalte der Unterstützten Kommunikation angewandt werden. Eine konkrete Orientierung zur Förderung einzelner Vorläuferfähigkeiten können verschiedene Förderprogramme bieten, wobei daraus einzelne Inhalte entnommen werden können.

8 Forschungsmethodisches Vorgehen

Im ersten Teil der Arbeit wurde den ersten zwei Fragestellungen nachgegangen und anhand von Fachliteratur untersucht, wie sich die präverbale soziale Kommunikation und die soziale Interaktion bei Kindern im Autismus-Spektrum entwickelt und wie die Entwicklung der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion bei Kindern im Autismus-Spektrum gefördert werden kann. Im nachfolgenden Teil wird erforscht und es werden Daten dazu erhoben, wie Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung die Entwicklung der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion bei Kindern im Autismus-Spektrum unterstützen. Bei der vorliegenden Arbeit wurde für die Auseinandersetzung mit dem Thema der empirische Forschungsweg gewählt. Für die empirische Beantwortung der Forschungsfrage, fand die Datenerhebung über den qualitativen Zugang statt, anhand von Gruppeninterviews. Folgend wird das forschungsmethodische Vorgehen näher erläutert und begründet.

8.1 Empirische Forschung

In der empirischen Forschung findet eine Auseinandersetzung mit der „realen Welt“ statt. Es werden Annahmen anhand von Erfahrungen überprüft. Dabei werden eigene Sichtweisen und theoretische Vermutungen klar von den Wahrnehmungen, die bei Beobachtungen, Befragungen oder Messungen gemacht werden, getrennt. Professionelles Handeln in der empirischen Forschung zeichnet sich dadurch aus, dass eine klare Abgrenzung zwischen der wirklichen, sachlichen Wahrnehmung und eigenen Hypothesen stattfindet (Roos & Leutwyler, 2017).

8.2 Qualitative Forschung

Qualitative Forschungsverfahren haben zum Ziel, Sinn oder subjektive Sichtweisen abzubilden und diese zu verstehen. Es werden nicht-standardisierte Daten, wie beispielsweise Interviews oder Erzählungen verwendet. Die Fragen in der qualitativen Forschung sind offen formuliert und lassen mehrere Antworten zu. Mit Worten oder anhand von Grafiken werden die Daten analysiert und beschrieben und Zusammenhänge oder Strukturen aufgezeigt (ebd.).

Qualitative Forschung zeichnet sich dadurch aus, dass sie Raum lässt für Unterschiede, die sich ergeben zwischen dem Sinn von Begriffen, den Befragte zuschreiben und dem Sinn, den Forschende ausführen. Dabei wird die Deutung oder der Sinn von Begriffen nicht als objektiv gegeben betrachtet, sondern wird in der Interaktion der Menschen gebildet (Helfferich, 2011).

8.3 Qualitative Interviews

Die Datenerhebung in Form von Interviews, ist in der qualitativen Forschung eine vielfach angewandte Methode. Qualitative Interviews gewähren einen grösseren Freiraum für Antworten, verglichen mit schriftlichen Befragungen. Dies ermöglicht, persönliche Sichtweisen differenzierter zu erfassen und ein individuelles und näheres Eingehen auf Perspektiven der befragten Personen (Flick, 2006).

Demnach ist das qualitative Interview vorteilhaft, wenn persönliches Erleben, subjektive, unbeschönigte Sichtweisen, persönliche Überlegungen, Planungen, Vorstellungen und Überzeugungen, individuelle Einstellungen und Erfahrungen, sowie subjektive Bedeutungszuschreibungen und Interpretationen erfasst werden sollen. Ebenso das „Wie“ und „Warum“ von bestimmten Handlungen, Erlebnisse und Erfahrungen mit bestimmten Handlungen wie auch nachträgliche Bewertungen und Beurteilungen von Handlungen, lassen sich sehr gut durch qualitative Interviews ermitteln (Roos & Leutwyler, 2017).

Bei der Unterscheidung der zur Verfügung stehenden Interviewformen ist der Strukturierungsgrad ein bedeutsames Kriterium. Unterschieden werden dabei strukturierte, halbstrukturierte und unstrukturierte Interviews. Die Wahl des Strukturierungsgrades hängt davon ab, ob Antworten möglichst vergleichbar und verallgemeinerbar sein sollen oder ob individuelle Interpretationen, Beweggründe, Erfahrungen oder Sinnzusammenhänge interessieren. Steht Letzteres im Interesse, sollten die Interviewfragen offen formuliert und die Interviews wenig strukturiert geführt werden. Bei Forschungsvorhaben bezüglich Schule, Bildung und Erziehung, wird oftmals das halb- oder teilstrukturierte Interview eingesetzt (ebd.).

Wesentlich bei qualitativen Interviews ist auch die Unterscheidung zwischen Einzel- und Gruppeninterviews. Bei Gruppeninterviews werden zwei oder mehr Personen befragt, bei Einzelinterviews hingegen eine Person. Einzelinterviews eignen sich, wenn die Gefahr besteht, dass sich die befragten Personen aufgrund der Reaktionen anderer hinsichtlich ihrer Antworten beeinflussen lassen. Ebenso ist das Einzelinterview vorteilhaft, wenn ein individueller Informationsstand oder individuelle Erfahrungen von Interesse sind (Beller, 2008). Beim Gruppeninterview werden die Fragen in einer Gruppensituation gestellt und darauf eingegangen. Dabei können die interviewten Personen aufeinander Bezug nehmen. Durch Gruppeninterviews lassen sich verschiedenen Meinungen gleichzeitig erheben, was eine effiziente und nicht allzu zeitintensive Form der Datenerhebung darstellt. Unterschiedliche Ansichten und Meinungen der Interviewteilnehmenden führen in Gruppeninterviews zu differenzierteren Begründungen und somit zu einer vielfältigeren Erhebung. Zu beachten ist, dass Gruppeninterviews anspruchsvoller zu führen sind als Einzelinterviews und dass für die Transkription, Tonaufnahmen unabdingbar sind (Roos & Leutwyler, 2017).

Die Entwicklung des Leitfadens ist bei der Verwendung von Interviews gemäss Flick (2006) ein wichtiger Schritt, bei dem der Aufwand nicht zu unterschätzen ist. Es geht darum, die für die Fragestellung relevanten Begriffe und Themen einzubeziehen. Zugleich soll der Leitfaden und dessen Anwendung nicht nur den aus der Sicht der Forschenden relevanten Themen Raum geben, sondern den befragten Personen ermöglichen, ihr Denken, ihre Handlungsweisen und ihre Meinung bezüglich dem Interviewthema einzubringen. Es gilt die Fragen so zu formulieren, dass sie einerseits nicht zu abstrakt und theoretisch und somit überfordernd sind für die interviewten Personen und andererseits auch nicht zu wenig differenziert oder banal formuliert, dass die interviewten Personen unterfordert sind (ebd.).

8.4 Begründung der Methodenwahl

In der vorliegenden Arbeit wird ein realer Sachverhalt überprüft und darum der empirische Zugang gewählt. Konkret wird der Sachverhalt untersucht, wie Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung die soziale Kommunikation und soziale Interaktion bei Kindern im Autismus-Spektrum fördern. Da die Sichtweisen, Erfahrungen und Antworten der befragten Personen Untersuchungsgegenstand sind und im Interesse stehen, wird der qualitative Forschungszugang für diese Arbeit als geeignet betrachtet. Weiter gewährt der qualitative Forschungszugang das Erfassen mehrerer Antworten und Sichtweisen, was für das Beantworten der Forschungsfrage dieser Arbeit von Relevanz ist.

Bei der vorliegenden Arbeit interessieren die Erlebnisse und Erfahrungen der Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung in der Arbeit mit Kindern im Autismus-Spektrum, wie auch das „Wie“ und „Warum“ von bestimmten Handlungen. Aufgrund dieser Merkmale fällt die Wahl der Methode zur Datenerhebung dieser Arbeit auf das qualitative Interview. Mit dem Ziel, den Interviewteilnehmenden möglichst viel Raum für ihre Äusserungen und Meinungen zu geben, wird das Gruppeninterview als geeignete Interviewform angesehen. Dabei soll das gegenseitige Bezug nehmen auf verschiedene Meinungen und Ansichten und das differenzierte Begründen der eigenen Äusserungen ermöglicht werden. Ein Austausch von Erfahrungen und Ansichten unter Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung soll entstehen. Die Interviewenden stehen dabei im Hintergrund und schalten sich so wenig wie möglich ein. Für das Interview wird der Strukturierungsgrad „halbstrukturiert“ gewählt, da bei der vorliegenden Arbeit individuelle Erfahrungen, Beweggründe und Sinnzusammenhänge erfasst werden sollen. Dabei werden die Interviewfragen im Interviewleitfaden offen formuliert.

8.5 Forschungsdesign

8.5.1 Auswahl der Interviewpersonen

Für die Auswahl von Interviewpersonen gibt es mehrere Zugangswege. Es gibt beispielsweise den Zugang über „Türwächter“ (Gatekeeper). Bei diesem Zugang werden Interviewpersonen über eine Schlüsselperson einer Institution gesucht. Der Vorteil dabei ist die Erleichterung des Kontaktes, da Kandidatinnen und Kandidaten von einer bekannten Person angefragt werden. Verzerrungen durch eine Selektion seitens des Gatekeepers und eine Verschärfung der Datenschutzproblematik können mögliche Nachteile dieses Zugangs darstellen.

Ein weiterer Zugang zu Interviewpersonen ist das „Schneeballsystem“. Dabei werden Personen, die man kennt, gefragt, ob sie Personen kennen, die sich für das Interview eignen würden, orientierend an den vorgegebenen Kriterien. Oder es werden Personen gefragt, ob sie Personen kennen, die geeigneten Interviewpersonen kennen. Ein Vorteil dieses Zugangs ist die Möglichkeit einer gezielten und gestalteten Suche nach bestimmten Kriterien. Ein Nachteil kann sein, dass sich zu enge und homogene Rekrutierungskreise ergeben (Helfferich, 2011).

Bei der vorliegenden Arbeit wurden die Interviewpersonen über Schlüsselpersonen ausgewählt. Die Schlüsselpersonen waren die Begleitperson der vorliegenden Arbeit und die Leiterin der Heilpädagogischen Frühberatung Winterthur. Die Kriterien für die Auswahl der Erzählpersonen waren folgende:

- mindestens ein Jahr Berufserfahrung in der Heilpädagogischen Früherziehung
- Erfahrung in der Förderung und Begleitung von Kindern im Alter von null bis fünf Jahren und mit einer Diagnose „Autismus-Spektrum-Störung“ oder einem Verdacht diesbezüglich.

Es wurden 17 Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung angefragt, von denen 15 eine Zusage gaben.

8.5.2 Erstellen des Interviewleitfadens

Die Gruppeninterviews wurden anhand eines Interviewleitfadens strukturiert und vorbereitet. Dazu wurden deduktive Kategorien auf der Basis der gelesenen Fachliteratur und mit der vermuteten Relevanz für die Forschungsfrage gebildet. Die deduktiven Kategorien zeigen somit auf, welche theoretischen Vorannahmen zum Gegenstand gemacht wurden und stellen dar, was im Interview erfragt werden soll. Für die Entwicklung der deduktiven Kategorien wurde im Theorieteil die Forschungsfrage in ihre Bestandteile zerlegt und für die Forschungsfrage wesentlichen Aspekte und Begriffe ausgewählt. Daraus liessen sich Schlüsselbegriffe als Kategorien ableiten (Helfferich, 2011).

Den Leitfaden für die Interviews haben die Autorinnen dieser Arbeit anhand des SPSS-Prinzips erstellt. Das SPSS-Prinzip ist ein bewährtes Konzept bei der Leitfadenerstellung. Die Abkürzung steht für die vier Schritte „Sammeln“, „Prüfen“, „Sortieren“ und „Subsumieren“. Durch die Anwendung dieses Prinzips, wird das Grundprinzip der Offenheit gewahrt und dennoch die notwendige Strukturierung für das Forschungsinteresse gegeben. In der Anwendung des SPSS-Prinzips werden gleichzeitig das eigene theoretische Vorwissen und implizite Erwartungen an die Antworten der Interviewpersonen dargestellt und bewusst gemacht. Im ersten Schritt werden Fragen gesammelt, die im Zusammenhang mit dem Forschungsgegenstand von Interesse sind, ohne diese bezüglich der Eignung oder inhaltlichen Relevanz zu überprüfen. Im zweiten Schritt werden die Fragen anhand der Aspekte des Vorwissens und der Offenheit überprüft. Im dritten Schritt werden die übrig gebliebenen Fragen und Stichworte unter Einbezug der angeeigneten Theorie sortiert und im letzten Schritt subsumiert. Beim Subsumieren wird je eine Hauptfrage zu einem Themenbereich gebildet, die möglichst alle Aspekte der darunter sortierten Fragen umfasst (ebd.). Der erstellte Interviewleitfaden ist im Anhang II abgelegt.

Zur Ermittlung von sozio-demografischer Variablen der befragten Personen und für die Einverständniserklärung zur Datennutzung der erhobenen Daten, wurden ein Kurzfragebogen und eine Einverständniserklärung erstellt und eingesetzt (siehe Anhang III). Der Kurzfragebogen beinhaltete Angaben zum Arbeitsort, Alter, Berufserfahrung, Arbeitgeber und Spezialisierungen in der Arbeit mit Kindern im Autismus-Spektrum der interviewten Personen. Interviewten. Aufgrund der pandemischen Situation wurden der Fragebogen und die Einverständniserklärung online erstellt und den befragten Personen den Zugang über einen Link gegeben. Der Kurzfragebogen wurde über die Seite www.soscisurvey.de. SoSci Survey (oFB - der online Fragebogen) entwickelt und ist ein professionelles Werkzeug zur flexiblen Gestaltung und effizienten Durchführung von Online-Befragungen. Für das Erstellen eines Fragebogens und die Nutzung von SoSci Survey ist keine Software-Installation nötig. Das Programm läuft auf einem Befragungsserver (z.B. SoSciSurvey.de) und wird einfach im Internetbrowser bedient.

8.5.3 Pretest

Vor der regulären Anwendung des Interviewleitfadens zur Datenerhebung, muss dieser in einem Pretest angewendet werden. Es gilt dabei herauszufinden, wie lange das Interview dauert, ob die Fragen gut verständlich sind und ob sie die erwarteten Antworten auslösen (Roos & Leutwyler, 2017).

Für die Erprobung des Leitfadens für die vorliegende Arbeit wurden drei Mitstudentinnen der Autorinnen angefragt. Die Studentinnen bringen mindestens ein Jahr Berufserfahrung

in der Heilpädagogischen Früherziehung mit und arbeiten mit Kindern im Autismus-Spektrum oder mit einem Verdacht auf eine Autismus-Spektrum-Störung. Aufgrund der Rückmeldungen der interviewten Personen und der zufriedenstellenden Anwendbarkeit aus Sicht der Interviewenden, waren keine Anpassungen beim Interviewleitfaden und beim Kurzfragebogen nötig. Angesichts der guten Anwendbarkeit des Kurzfragebogens und des Interviewleitfadens und weil keine Anpassungen vorgenommen werden mussten, wurden die erhobenen Daten des Pretests bei der Analyse und Auswertung miteinbezogen.

8.5.4 Vorbereitung der Interviews

Die Gruppeneinteilung der Teilnehmenden wurde unter Berücksichtigung des Arbeitsortes der Personen gemacht, das heisst, es wurden Gruppen gebildet mit Personen, die ihren Arbeits-, Wohn-, oder Studiumsart im selben Umfeld haben, damit auch die Interviews an einem geeigneten Ort für alle stattfinden konnten. Ursprünglich war geplant, die Interviews am Arbeitsort (Fachstellen) der Autorinnen und an der HfH durchzuführen, was jedoch aufgrund der pandemischen Situation schlussendlich nicht möglich war. Deshalb wurden die Interviews via Skype durchgeführt. Die Interviewpersonen wurden im Vorfeld gruppenweise per Mail (siehe Anhang I) angeschrieben und mit einer Doodle-Umfrage gebeten, die ihnen möglichen Termine anzugeben. Als ein gemeinsamer Termin für die Gruppe feststand, wurde ein zweites Mail an die teilnehmenden Personen versandt. Das Mail beinhaltete das genaue Vorgehen, das Datum, den Zeitpunkt und die Dauer des Interviews wie auch den Link für die Online-Besprechung. Zusätzlich enthielt das Mail einen Link zum Online-Fragebogen und zur Einverständniserklärung, mit der Bitte, beide Dokumente bis zum Interview online auszufüllen. Wie bereits beschrieben, diente der Fragebogen zur Ermittlung soziodemografischer Variablen der befragten Personen.

8.5.5 Durchführung der Interviews

Es wurden vier Gruppeninterviews und ein Pretest mit je drei Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung durchgeführt. Die Autorinnen dieser Arbeit führten den Pretest gemeinsam und je zwei Gruppeninterviews einzeln durch und übernahmen dabei die Interviewführung. Alle interviewten Personen begleiteten zum Zeitpunkt der Befragung Kinder im Autismus-Spektrum oder mit einem Verdacht auf eine Autismus-Spektrum-Störung im Alter von null bis fünf Jahren und ihre Familien. Am Interview nahmen 15 Fachpersonen im Alter von 26 – 58 Jahren teil (Durchschnittsalter = 43.4 Jahre) und mit einer Berufserfahrung von 2-27 Jahren, was einer durchschnittlichen Berufserfahrung von 9.3 Jahren entspricht. Zur Wahrung der Anonymität der Interviewten wurde das Alter der Personen im Anhang nicht veröffentlicht. Von den befragten Personen arbeiten 11 im Kanton Zürich und je eine

Person im Kanton Thurgau, den Kantonen St.Gallen-Glarus, dem Kanton Bern und im Kanton Graubünden. Davon gaben 11 Fachpersonen an, Weiterbildungen zum Thema „Autismus-Spektrum-Störung“ gemacht zu haben. Davon haben sieben Fachpersonen eine Weiterbildung zu TEACCH gemacht, sechs zu PECS, zwei im Bereich „Unterstützte Kommunikation und Autismus“ und je eine Fachperson besuchte eine Weiterbildung zu DIRFloortime® und dem Early Start Denver Model. Fünf Fachpersonen gaben an, dass an ihrem Arbeitsort ein Konzept bezüglich der Förderung von Kindern im Autismus-Spektrum besteht. An der Arbeitsstelle von sieben befragten Personen gibt es spezialisierte Fachkräfte im Bereich Autismus-Spektrum-Störung. An zweien davon übernehmen vorwiegend die spezialisierten Fachpersonen die Förderung der Kinder im Autismus-Spektrum (siehe Resultate online Kurzfragebogen Anhang IV).

Die Interviews fanden über Skype und somit über eine Videokonferenz statt und es wurde eine Audioaufnahme erstellt. Die Dauer der Interviews variierte zwischen einer und eineinviertel Stunden. Grundsätzlich verliefen die Interviews ohne technische Komplikationen. Teilweise wurde die Kommunikation bei den Interviews durch eine schlechte Tonqualität oder durch das fehlende Video der interviewten Personen erschwert.

8.5.6 Transkription

Die erfassten, mündlichen Daten aus den Interviews, wurden verschriftlicht und so für die systematische Datenanalyse erkennbar gemacht (siehe Anhang V-XIII). Die Genauigkeitsgrade der Transkription können verschieden sein und hängen vom Erkenntnisinteresse, von den geplanten Auswertungsmethoden und vom Anspruchsniveau des Forschungsvorhabens ab. Transkripte können nach dem Genauigkeitsgrad „aus der Erinnerung“, „sinngemäss“, „geglättet“, „wörtlich“ und mit „speziellen Transkriptionszeichen“, verfasst werden. Für diese Arbeit wurde der Genauigkeitsgrad „geglättet“ gewählt, da sich diese für teilstrukturierte Interviews eignet, bei denen vor allem der Sinngehalt der direkt geäusserten Aussagen analysiert wird, was auf die Datenanalyse dieser Arbeit zutrifft. Es wird von den Interviews im Transkript Wort für Wort festgehalten, jedoch werden abgebrochene Sätze, umständliche Wendungen, Seufzer, Stammeln und Ähnliches, weggelassen (Roos & Leutwyler, 2017). Die Interviews wurden bei der vorliegenden Arbeit in Mundart geführt und in Schriftsprache transkribiert. Für die Transkription wurde das Computerprogramm „f4 transkript“ benutzt. Beim Transkribieren wurden folgende Kürzel verwendet:

Interviewerin = I

bei zwei Interviewerinnen = I und I2

Befragte Fachpersonen = B 1-3

8.5.7 Qualitative Inhaltsanalyse

Bei der qualitativen Datenauswertung werden nicht-standardisierte Daten ausgelegt, zugeordnet, systematisiert und interpretiert. Nicht-standardisierte Daten aus dem Forschungsbereich der Schule, Bildung und Erziehung sind vielfach sehr vielschichtig. Um diese Vielschichtigkeit zu entschlüsseln und darstellen zu können, bedarf es einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Datenmaterial. Für die Datenauslegung braucht es Kontextwissen der Forschenden, welches auf persönlichen Erlebnissen, Forschungserfahrungen und auf Fachwissen gründet, wie auch ein geeignetes qualitatives Auswertungsverfahren. Die verschiedenen qualitativen Auswertungsverfahren unterscheiden sich in der Vielfalt von unterschiedlichen Methoden, die eine geeignete Vorgehensweise mit der Vielschichtigkeit der Daten ermöglichen soll. Die qualitative Inhaltsanalyse hat zum Ziel, vorhandenes Textmaterial, wie bei der vorliegenden Arbeit die transkribierten Interviews, systematisch zu strukturieren und zusammenzufassen. Dabei ist nicht die gesamtheitliche Zusammenfassung aller Informationen wichtig, sondern die Angaben, die für die im Voraus festgelegte Forschungsfrage von Wichtigkeit sind (Roos & Leutwyler, 2017).

Für die vorliegende Arbeit wurde die qualitative Inhaltsanalyse als qualitative Methode zur Datenanalyse gewählt. Das Vorgehen richtete sich am Vorgehen nach Mayring & Brunner (2010), wie untenstehend beschrieben.

Bei einer qualitativen Inhaltsanalyse wird nach Mayring & Brunner (2010) wie folgt vorgegangen:

1. Das Sichten, Auswählen und Vorbereiten des Datenmaterials:

Zur Vorbereitung der eigentlichen Inhaltsanalyse ist es wichtig, sich einen Überblick über das Datenmaterial zu verschaffen, bedeutsame Texte oder Textteile zu ermitteln und für die Analyse auszuarbeiten.

2. Das Entwickeln von Kategorien und das Vorbereiten eines Suchrasters:

Durch das Entwickeln von Kategorien wird für das Durchforschen der Texte ein Suchraster erstellt. Die Kategorien sind bei der inhaltsanalytischen Arbeit zentral. Anhand des Kategoriensystems wird das Material analysiert und nach ausgewählten Kriterien zusammengefasst.

Folgendes Kategoriensystem (siehe auch Anhang XV) wurde bei der vorliegenden Arbeit entwickelt und angewendet:

Code	Anzahl
Verständnis soziale Kommunikation und soziale Interaktion	38
Förderschwerpunkte	21
Heilpädagogische Arbeit	0
Förderung des Kindes	0
Rahmenbedingungen	23
Zugang über Interessen und Freude	28
Hilfsmittel	42
Strukturierung und Visualisierung	46
Strategien	4
Aufmerksamkeit gewinnen	58
Sprachförderliche Strategien	18
Wahrnehmung	14
Herausforderungen	21
Förderansätze und Methoden	63
Unterstützte Kommunikation	23
Elternzusammenarbeit	80
Kooperationen	12

Abbildung 3: Kategoriensystem zur Masterarbeit aus „f4 Analyse“

3. Das Codieren und Ordnen von vielfältigen Informationen:

Das Textmaterial wird beim Codieren auf bedeutsame Informationen durchforscht und die bedeutsamen Aussagen werden einzelnen Kategorien zugeteilt.

4. Das Analysieren und Auswerten der geordneten Informationen:

In diesem Schritt werden die geordneten Informationen analysiert, in dem sie zusammengefasst, strukturiert, ausgelegt, erklärt und kontextualisiert werden.

5. Die Darstellung der Analyse:

Die Darstellung der Analyseergebnisse erfolgt am Ende meist durch einen Bericht.

Die Durchführung der qualitativen Inhaltsanalyse kann manuell, anhand ausgedruckter Texte oder computergestützt erfolgen. Bei der vorliegenden Arbeit wurde computergestützt gearbeitet mit dem Programm „f4 analyse“ (siehe Anhang VI-XIV).

9 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus den insgesamt fünf Interviews mit den Fachpersonen näher beschrieben und dargestellt.

9.1 Darstellung der Ergebnisse

Die Ergebnisse der ermittelten Daten werden abgebildet anhand des Kategoriensystems, welches dafür erarbeitet wurde (siehe Kapitel 8.5.7). Das Kategoriensystem ist nach Haupt- und Subkategorien strukturiert.

Beim Erstellen des Kategoriensystems diente folgende Darstellung als Grundlage:

Abbildung 4: Darstellung Kategoriensystem

Das Kategoriensystem beginnt mit der Kategorie des *Verständnisses von sozialer Kommunikation und Interaktion*. Darauf aufbauend folgen die Kategorien der *Heilpädagogischen Arbeit*, der *Förderschwerpunkte* und der *Kooperation*. Die Kategorie der *Heilpädagogischen Arbeit* wurde in drei Unterkategorien unterteilt. Dies sind *Förderung des Kindes*, *Förderansätze und -methoden* und *Beratung und Zusammenarbeit mit den Eltern*. Bei den Unterkategorien *Förderung des Kindes* und *Förderansätze und -methoden* wurden weitere Unterkategorien gebildet (vgl. Abb.3 und 4).

Zur Veranschaulichung sind in den Ergebnissen Zitate der interviewten Personen enthalten. Die Zitate wurden von den Verfasserinnen dieser Arbeit aufgrund der besseren Lesbarkeit sprachlich geglättet. In Klammern ist das Interview (= Int.) und der Absatz (= A.) angegeben. Zu jeder Kategorie werden die zentralen Aussagen dargestellt und im Anschluss im Ergebnisbericht erläutert.

9.1.1 Verständnis der sozialen Kommunikation und sozialen Interaktion

Diese Kategorie enthält Erläuterungen der Fachkräfte, was sie unter sozialer Kommunikation und sozialer Interaktion verstehen und wie sie dies den Bezugspersonen der Kinder erklären würden.

Die interviewten Personen erwähnen in der Beschreibung der sozialen Kommunikation und Interaktion den Blickkontakt, die gemeinsame Aufmerksamkeit, die Imitation, das Geben und Nehmen, das sich Abwechseln, das Teilen von Freude, das gemeinsame Spiel, das sich über Dinge unterhalten und das Teilen und Verbalisieren von Emotionen als essenzielle Elemente. Eine besondere Bedeutung schreiben die Fachpersonen dem Blickkontakt und der gemeinsamen Aufmerksamkeit zu. Von vielen Expert*innen werden nur einzelne der oben beschriebenen Aspekte der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion erwähnt.

Den Eltern erklären die Fachpersonen die soziale Kommunikation und soziale Interaktion anhand praktischer Beispiele bezüglich des Verhaltens des Kindes. Häufig werden die soziale Kommunikation und Interaktion anhand Besonderheiten wie fehlendem Blickkontakt, fehlender Kontaktaufnahme, fehlender gemeinsamer Aufmerksamkeit, fehlender Sprache, keiner oder seltener Reaktion auf Ansprache oder anhand von Auffälligkeiten in der Wahrnehmung des Gegenübers beschrieben. *„Und ich erklär es oft noch mit diesen Vorläuferfertigkeiten für Kommunikation. Oftmals ist ja überhaupt Sprache auch ein Thema. Dass die Kinder gar nicht sprechen. Und dann erkläre ich gerne, was es vorher braucht, bevor die Sprache kommt. Also den Blickkontakt und die Triangulation und wie könnte das Aussehen und sich abwechseln und Geben und Nehmen im Spiel und alle diese Dinge“* (Int. 4, A. 16).

Im Folgenden werden in Tabelle 1 die Äusserungen der interviewten Personen zum Verständnis von sozialer Kommunikation und Interaktion zusammenfassend dargestellt.

Ausgangslage

Verständnis von sozialer Kommunikation und Interaktion

Tabelle 1

Äusserungen der Fachpersonen zum Verständnis von sozialer Kommunikation und Interaktion

soziale Kommunikation und Interaktion wurde erklärt anhand	Blickkontakt
	Gemeinsame Aufmerksamkeit
	Imitation
	Geben und Nehmen
	Sich Abwechseln
	Teilen von Freude
	Gemeinsames Spiel
	Sich über Dinge unterhalten
	Teilen und Verbalisieren von Emotionen
Erklärung anhand fehlender Fertigkeiten	Fehlender Blickkontakt
	Fehlende gemeinsame Aufmerksamkeit
	Fehlende Sprache
	Keine oder seltene Reaktion auf Ansprache
	Auffälligkeiten in der Wahrnehmung des Gegenübers
	Fehlende sprachliche Vorläuferfertigkeiten

9.1.2 Förderschwerpunkte

Diese Kategorie enthält erwähnte Ziele und Schwerpunkte der Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung in der Förderung der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion.

Allgemein wird die soziale Kommunikation und Interaktion von den Fachpersonen im Interview als bedeutsamer Förderschwerpunkt beschrieben. „*Und ich finde es schon noch sehr wichtig, das ganz fest in die Förderstunde als Schwerpunkt legen. So auf die soziale Interaktion*“ (Int. 1, A. 61). Eine Fachperson beschreibt die Herausforderung, gegenüber den Bezugspersonen zu legitimieren, dass der Förderschwerpunkt nur auf die soziale Interaktion und die soziale Kommunikation gelegt wird. Deshalb versuche sie einen Kompromiss zu finden und den Schwerpunkt zusätzlich noch auf andere Inhalte zu legen. Einzelne Fachpersonen erwähnen die gezielte Förderung des Blickkontaktes als wichtigen Schwerpunkt in der Förderung. Als Begründung beschreibt eine Fachperson, dass der Blickkontakt als Basis für das Imitieren dient, welches für das Nachahmen der Sprache, das Gebärden oder für Zeichen grundlegend ist. Zusammenfassend wird dies von einer interviewten Person als Förderung der sprachlichen Vorläuferfertigkeiten genannt. Der Beziehungsaufbau wird als zu Beginn alleiniges und prioritäres Förderziel erwähnt. Ein wesentliches, von den Fachpersonen beschriebenes Förderziel, ist die Freude an gemeinsamen Erlebnissen und Momenten. Dabei stehen die Förderung der gemeinsamen Aufmerksamkeit und das Erkennen, dass sich das In-Kontakt-Treten mit dem Gegenüber lohnt, was auch als Ursache-Wirkungs-Kommunikation genannt wird, im Fokus. Eine Fachperson betont die Wichtigkeit des Förderschwerpunktes, die Eltern darin zu unterstützen, wieder in die intuitive Kommunikation mit dem Kind zu kommen. Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick zu den von den Fachpersonen genannten Förderschwerpunkten.

Was?

Förderschwerpunkte

Tabelle 2

Überblick zu den von den Fachpersonen genannten Förderschwerpunkten

Förderschwerpunkte	
	Förderung sprachlicher Vorläuferfertigkeiten
	Blickkontakt
	Imitation / Nachahmung
	Freude an gemeinsamen Erlebnissen & Momenten
	Beziehungsaufbau
	Gemeinsame Aufmerksamkeit
	Ursache-Wirkungs-Kommunikation
	Kommunikation ist lohnenswert
	Eltern unterstützen in der intuitiven Kommunikation mit dem Kind

9.1.3 Heilpädagogische Arbeit

Abbildung 5: Kategorie „Wie? Heilpädagogische Arbeit“

Diese Kategorie enthält Äußerungen der Fachpersonen bezüglich der heilpädagogischen Arbeit. Hierin sind die Arbeit mit dem Kind, die Verwendung von Ansätzen zur Förderung der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion sowie die Elternzusammenarbeit verortet.

9.1.3.1 Förderung des Kindes

Diese Kategorie enthält konkrete Beispiele der Fachpersonen aus ihrer Berufspraxis, wie die soziale Kommunikation und die soziale Interaktion in der Arbeit mit dem Kind gefördert werden.

Rahmenbedingungen

Von den Fachpersonen werden verschiedene Rahmenbedingungen als bedeutsam für die Förderung der Kinder beschrieben. Mehrere betonen, dass es wichtig ist, den Kindern Zeit zu geben. Die Kinder brauchen Zeit in der Verarbeitung von Informationen und bei Übergängen. Der Beziehungsaufbau zu den Kindern und die Kontaktaufnahme nimmt Zeit in Anspruch und von den Fachkräften sind viel Geduld und Wiederholungen gefordert. *„Ich finde das halt auch wirklich, diese Beziehung mit dem Kind zu haben oder diese Bindung aufzubauen, die braucht eben viel mehr Zeit wie mit anderen Kindern einfach“* (Int. 4, A. 81). Des Weiteren wird eine Anpassung der Förderzeit an das Kind geschildert. So soll die Förderstunde auch verkürzt stattfinden können, wenn dies dem aktuellen Entwicklungsstand des Kindes entspricht. Auch während der Förderung wird empfohlen, dem Kind Raum zum Rückzug und für Pausen zu geben und nicht permanent Interaktion zu fordern. Hierbei wird das Beachten der Signale des Kindes genannt, die zeigen können, dass das Kind eine Pause braucht. Den Zugang zu dem Kind über die Beziehungsebene zu suchen, wird von

einer Fachperson als zentral beschrieben. Aus der Perspektive der Fachperson wird von einer befragten Person Freude als Voraussetzung genannt, sowie keine Scheu vor Körperkontakt. Auch die Anpassung der Anforderungen an das Kind wird erwähnt, und dass dies mit den Eltern besprochen werden kann.

Um das Kind nicht zu überfordern, nennt eine Person, dass das Heranführen an neue Inhalte mit kleinen Schritten in der Arbeit berücksichtigt werden sollte.

Es wird bezüglich der Wahrnehmung dargelegt, dass von den Fachpersonen Bedingungen geschaffen werden, damit sich das Kind auf das Gegenüber einlassen kann. Bezüglich der Raumgestaltung kann dies beispielsweise das Sitzen in einer Ecke sein, um die Aufmerksamkeit des Kindes zu erreichen. Eine Zusammenfassende Darstellung zu den genannten Rahmenbedingungen ist folgender Tabelle zu entnehmen:

Tabelle 3

Von den Fachpersonen genannten Rahmenbedingungen

Rahmenbedingungen	Zeit geben in der Verarbeitung von Informationen und bei Übergängen
	Geduld der Fachpersonen & keine Scheu vor Körperkontakt
	Zugang über Beziehung
	Kleinschrittige Interventionen
	Gemeinsame Freude
	Individuelle Anpassung der Fördersequenz an die Bedürfnisse des Kindes
	Rückzugsmöglichkeiten & Pausen
	Räumliche Anpassungen

Zugang über Interesse und Freude

Den Zugang zum Kind über seine Interessen und die Freude zu gewinnen, wird von den meisten Fachpersonen als wichtig beschrieben. Dabei wird die Bedeutsamkeit der Inhalte für das Kind, die gemeinsame Freude oder der Spass als zentrales Element erwähnt, beispielsweise die Freude an Körperspielen, Liedern oder im Spiel mit spannendem Spielmaterial. „Also es muss Freude machen und damit es Freude macht, muss es am Interesse des Kindes anknüpfen“ (Int. 5, A. 118). Für das Kind soll sich dadurch die Kontaktaufnahme mit dem Gegenüber lohnen, da es gemeinsame, freudvolle Momente erlebt und diese gegebenenfalls wiederholen möchte.

Es wird mehrfach angeführt, dass die Fachperson dem Kind folgt und schaut, worauf das Kind sein Interesse richtet, um das Angebot daran anzupassen. Dabei muss bei jedem Kind herausgefunden werden, was sein Interesse weckt, was eine Fachperson als herausfordernd beschreibt. In der Förderstunde wird Freiraum geschaffen, um die Interessen des Kindes aufzunehmen und ihnen zu folgen.

Nachfolgend sind in Tabelle 4 die Äusserungen der interviewten Personen zur Rahmenbedingung „Zugang über Freude und Interesse“ zusammengefasst.

Tabelle 4

Äusserungen von den Fachpersonen zur Rahmenbedingung „Zugang über Freude und Interesse“

Rahmenbedingung - Zugang über Freude und Interesse	Bedeutsamkeit der Inhalte für das Kind
	An den Interessen des Kindes anknüpfen
	Gemeinsame Freude und Spass
	Kontaktaufnahme lohnenswert machen
	Fachperson folgt den Interessen des Kindes
	Fachperson kennt die Interessen des Kindes

Hilfsmittel

Es werden von den Fachpersonen verschiedene Hilfsmittel in der Förderung der Kinder erwähnt. Materialien zur Reizreduktion wie Röhren, Hütten, Tunnels, Decken, etc. werden als Hilfsmittel beschrieben, um das Kind dabei zu unterstützen, den Fokus auf das Gegenüber zu legen oder als Rückzugsort, um zur Ruhe zu kommen. *„...also, um mit ihm in Kontakt zu kommen ist nur gegangen, wenn ich so eine Röhre hatte und durchgeschaut habe, dann hat er mich wahrgenommen. Und sonst bin ich für ihn inexistent gewesen. Aber dort drin konnten wir einander Dinge entgegengeben und austauschen und er hat mich angelacht. Das ist sonst nicht passiert, aber dort ist es gegangen, einfach durch eine Röhre. Einschränken, Hütten bauen, so wenig wie möglich Reize“* (Int. 5, Absatz 47). Dabei wird teilweise darauf geachtet, nicht zu viel Material mitzunehmen, damit die Kinder nicht überfordert sind. Die Hilfsmittel werden danach ausgesucht, ob sie sich eignen, mit dem Kind in Kontakt zu treten. Es wird zum Beispiel beschrieben, dass Inhalte gewählt werden, bei de-

nen die Kinder auf Unterstützung angewiesen sind und das Gegenüber deshalb als Hilfestellung nutzen müssen. „*Es muss irgendetwas sein, dass ich auch involviert sein muss in das Spiel, damit sie mich erstmal wahrnehmen als Hilfestellung, um da wieder hinzukommen*“ (Int. 4, A. 50). Auch das bewusste Einsetzen von Gegenständen als Vermittler zwischen dem Kind und dem Erwachsenen, um in Kontakt treten zu können, wird genannt. Dies wird als hilfreich erachtet, wenn die Interaktion von Gesicht zu Gesicht noch nicht stattfindet. Das Spielmaterial scheint sowohl den Fachpersonen als auch den Kindern als Sicherheit dienen zu können. Auch die Nutzung von für die Kinder bekanntem Material, um in Interaktion zu treten, wird beschrieben, damit die Aufmerksamkeit des Kindes nicht zu sehr vom unbekanntem Gegenstand beansprucht wird. Von den Kindern werden die Gegenstände auch zur Selbstregulation genutzt. Kirschensteine, Zaubersand, Knete, Seifenblasen, Bälle, Bewegungskreisel, Decken, Röhren, Spiegel, Lieder, Flusssteine, Magic-Säcke (Säcke mit beehrtem Inhalt), der Einsatz von basalen Stimuli, Bilderbücher mit starken Kontrasten und Kuscheltiere sind genutzte Hilfsmittel. Die Beachtung der Raumgestaltung in Zusammenarbeit mit den Eltern wird beschrieben, um dem Kind eine bessere Orientierung zu ermöglichen. Anschliessend sind die genannten Hilfsmittel in Tabelle 5 zusammenfassend aufgelistet:

Tabelle 5

Genannte Hilfsmittel, die Fachpersonen in der Förderung einsetzen

Rahmenbedingung - Hilfsmittel	Materialien zur Reizreduktion
	Materialien, bei denen Kinder Unterstützung brauchen
	Gegenstände als Vermittler zwischen Kind & Erwachsenem
	Raumgestaltung

Strukturierung und Visualisierung

Die Fachkräfte beschreiben eine vielfältige Anwendung von Strukturierungen und Visualisierungen in der heilpädagogischen Arbeit. Die meisten Expert*innen erklären, dass die Förderstunde strukturiert ist und einem klaren Ablauf folgt. Es werden Rituale eingeführt, wobei die Rituale besonders zu Beginn und zum Ende der Stunde erwähnt werden. Dabei wird eine individuelle Anpassung der Rituale an das jeweilige Kind genannt. Eine Fachperson erwähnt, dass sie weniger mit Ritualen arbeitet, da sie den Eindruck hat, dass die Kinder dies aktuell nicht so stark benötigen.

Es wird beschrieben, dass die Strukturierung der Stunde anhand von Piktogrammen und einem Ablaufplan erfolgt. Die räumliche Strukturierung wird von einer Fachperson durch ein Kissen oder eine Arbeitsmappe als Markierung für den Arbeitsort vorgenommen. Jemand beschreibt den strukturierten Zugang zu Spielmaterialien, damit sich das Kind besser auf ein Spielzeug fokussieren kann. Eine weitere Erwähnung ist die des Spielmaterials, welches eine Struktur vorgibt.

Es wird von einer Fachkraft beschrieben, dass stark strukturierte Stunden erst nach einer gewissen Zeit umgesetzt werden können, und zwar erst, *„wenn man so den Draht gefunden hat“* (Int. 4, A. 61). Es wird betont, dass es bei der stark strukturierten Form der Förderung weniger um die Interaktion geht. Jemand beschreibt ergänzend, dass sie die starke Strukturierung als wenig realistisch oder schwer umsetzbar in der Interaktion empfindet. Andere beschreiben hingegen die Wichtigkeit von Strukturen. Die Struktur soll den Eltern und dem Kind als Orientierung und Sicherheit dienen. Durch die Orientierung sollen der Fokus und die Konzentration des Kindes unterstützt werden und dadurch sei mehr Beziehung möglich. Es wird geschildert, dass die Strukturen auch in den Alltag der Familie integriert werden. Einmal wird die Förderung an der Fachstelle in Abwesenheit der Eltern als vorteilhaft hervorgehoben. Die Strukturierung der Förderung sei in den Räumlichkeiten einfach zu realisieren.

Inwiefern die Strukturierung die Förderung der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion unterstützt, scheint unterschiedlich wahrgenommen zu werden.

Visualisierungen wie Gegenstände, Fotos und besonders Piktogramme werden von mehreren Fachpersonen in der Förderung der Kinder genutzt. *„Und immer aber in Kombination auch mit Gegenständen und Piktogrammen. Ich merke schon, dass den meisten Kindern das sehr viel leichter fällt, wenn Gegenstände oder Piktogramme mit im Spiel sind“* (Int. 4, A. 104). Eine Fachperson erwähnt die Anwendung von Fotos, wenn Piktogramme noch zu abstrakt erscheinen. Es wird eine vielfältige Nutzung von Visualisierungen beschrieben, unter anderem zur Strukturierung der Stunde anhand von Piktogrammen und einem Ablaufplan, zur Visualisierung von zeitlichen Begrenzungen, zur Benennung von Emotionen, zur Vorankündigung oder um dem Kind zu vermitteln, was die Fachperson von dem Kind möchte. Ausserdem wird die Nutzung zum Zeigen, womit gerade gespielt wird oder um das Spielangebot zu visualisieren beschrieben. Es wird von einer Fachperson erklärt, dass Gegenstände und Piktogramme oder Bilder genutzt werden, da viele Kinder eine gute visuelle Wahrnehmung haben. Die Visualisierungen sollen dem Kind dabei helfen, einen gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus herzustellen. Wenn die Kinder bemerkt haben, dass sie bei dem Gegenüber etwas bewirken können, können laut einer Fachperson Bilder, Piktogramme oder PECS in der Förderung genutzt werden. Über die Wiederholung einer Handlung und dadurch, dass die Fachperson das passende Bild dazu anbietet, kann das Kind

lernen, über das Bild das Angebot zu erhalten. Hier ein Überblick über die Äusserungen der Fachkräfte bezüglich der Anwendung von Strukturierungen und Visualisierungen in der Förderung:

Tabelle 6

Äusserungen der Fachpersonen bezüglich der Anwendung von Strukturierungen und Visualisierungen in der Förderung

Rahmenbedingung – Strukturierung und Visualisierung	Strukturierte Stunde und einem Ablauf folgend
	Strukturierung anhand von Piktogrammen, räumlicher Struktur, mit begrenztem Arbeitsplatz
	Einbezug von individuellen Ritualen, Anfangs- und Schlussrituale
	Begrenzter Zugang zu Spielmaterialien, Nutzung von strukturierten Spielmaterialien
	Anwendung der Strukturierung im Alltag der Familien
	Visualisierung mit Gegenständen, Fotos, Piktogrammen
	Visualisierung von zeitlichen Begrenzungen (Time Timer)
	Visualisierung zur Benennung von Emotionen, zur Vorankündigung und zur Informationsvermittlung
	Über Bild Angebot wählen

Strategien

Es werden vielfältige Strategien zur Förderung der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion erwähnt. Mehrere Fachpersonen beschreiben, dass die Förderung grundsätzlich über die Beziehung zum Kind gestaltet werden sollte und nicht über die Konditionierung. Es wird dabei von einer Fachperson angemerkt, dass die Kinder über die Konditionierung zwar schnelle, aber keine langfristigen Erfolge erzielen.

Aufmerksamkeit gewinnen

Verschiedene Strategien werden von den Fachpersonen beschrieben, die der Gewinnung der Aufmerksamkeit des Kindes dienen. Die interviewten Personen erachten es als zentral, dass sie die Aufmerksamkeit des Kindes gewinnen, um in Interaktion treten zu können und haben sich ausführlich zu verschiedenen Strategien geäußert, um dies zu erreichen.

Das Abwarten auf eine Reaktion des Kindes, wird dabei von den meisten befragten Personen als wichtig beschrieben. Zeigt das Kind auf ein Angebot irgendeine Reaktion, sei dies ein Geräusch, eine Bewegung etc., dann soll das Angebot sofort nochmals angeboten und die Interpretation des Signals des Kindes verbalisiert werden. *„Dass man auf eine Reaktion des Kindes warten soll, auf irgendeine, also eben das nicht die Sprache zuerst eigentlich wichtig ist, sondern einfach mal irgendeine Reaktion des Kindes, wenn es Lachen ist und die interpretieren dann und benennen und sagen: „Ah du willst nochmal“.“* (Int. 4, A. 17).

Es werden Strategien beschrieben wie die Beobachtung des Kindes, um unter anderem seine Interessen zu identifizieren oder das Kind besser zu verstehen, wie auch die Beteiligung am selben Spiel und die Imitation des Kindes, um eine Kontaktaufnahme zum Kind zu ermöglichen. *„Ja, also eigentlich ist das der Schlüssel. Über das Interesse vom Kind und Imitation von den Dingen die das Kind gerne macht, sich interessant machen“* (Int. 4, A. 126). Mehrere Fachpersonen erwähnen, dass die Nachahmung des Kindes, besonders wenn das Kind noch keine Imitation zeigt, sehr wichtig ist oder oft angewandt wird. Ausserdem wird das Folgen statt Führen oder das "Eintauchen in die Welt des Kindes" als wichtiges Element genannt. Dabei soll dem Interesse und dem Spiel des Kindes gefolgt werden, um in Interaktion treten zu können. Die bewusste Nutzung der Interessen des Kindes, um seine Aufmerksamkeit zu gewinnen, beschreiben die meisten Fachpersonen als zentral. Dies können Spielmaterialien, Körperspiele, Lieder, Bewegungsangebote etc. sein, welche das Kind aufgrund eines von ihm ausgehenden Signals oder Blickkontaktes erhält. Es wird beschrieben, dass sich die Fachperson im Spiel auf die Ebene des Kindes begeben sollte.

Eine Fachperson erwähnt den bewussten Einsatz von Gegenständen oder Piktogrammen als Vermittler zwischen dem Kind und dem Erwachsenen. Wenn die Interaktion von Angesicht zu Angesicht noch nicht umsetzbar ist, kann beispielsweise der Kontakt über ein Kuscheltier oder einen anderen Gegenstand hergestellt werden. Eine weitere Fachkraft beschreibt, dass über den Einsatz von Piktogrammen teilweise ein gemeinsamer Aufmerksamkeitsfokus hergestellt werden kann und die Kommunikation darüber läuft.

Um die Wahrnehmung des Gegenübers zu fördern, beschreibt eine Fachperson, dass sie den gewünschten Gegenstand auf Höhe des Gesichts hält.

Viele der interviewten Personen beschreiben, dass es wichtig ist, sich als Gegenüber für das Kind interessant zu machen. Dies kann über eine Aktivität oder einen Gegenstand, beispielsweise den Lieblingsgegenstand des Kindes und den Einbezug einer Person geschehen. In den Kindern soll die Freude am Gegenüber geweckt werden und das gemeinsame Erlebnis soll Freude machen. *„Diese Einheit ist schon, die Aufmerksamkeit aneinander zu fördern, so quasi. Also ich bin interessant. Die Mama ist interessant oder der Papa.“*

Das läuft schon häufig über eine Aktivität oder einen Gegenstand, dass man probiert die Person miteinzubeziehen, dass es toll ist ein gemeinsames Erlebnis zu haben, oft mit einem Lieblingsgegenstand des Kindes“ (Int. 3, A. 17).

Das Interesse kann über das Einbauen von Überraschungsmomenten, über lustige Inhalte, das "Gross machen" von Signalen, Situationen oder Ähnlichem geweckt werden. Dies kann beispielsweise durch Übertreibungen der eigenen Handlungen oder durch Spannungsaufbau umgesetzt werden. Das "Gross machen" wird von mehreren befragten Personen als wichtig erachtet. Dabei sollen Erfolgserlebnisse gemeinsam gefeiert werden.

Mehrere Fachkräfte beschreiben, dass sie im Spiel bewusst Hürden einbauen, damit das Kind auf Unterstützung vom Gegenüber angewiesen ist, um sein Ziel zu erreichen. Dies kann ein Spiel sein, welches das Kind nur mit Unterstützung spielen kann. Ausserdem können die Spielmaterialien so verpackt werden, dass das Kind Hilfe beim Öffnen benötigt oder dass es kurz abwarten muss, bis es das Gewünschte erhält. Aufgrund dieser Hürden soll das Kind den Kontakt zur Fachperson herstellen, um sein Ziel erreichen zu können. Auch hier sollen Erfolgserlebnisse gefeiert und Frustrationen gemeinsam durchgestanden werden. Jemand beschreibt, dass diese Hürden im Alltag eingebaut werden sollen. Als nächster Schritt wird dann von einer befragten Person das gemeinsame Spiel mit diesen Materialien beschrieben. Eine interviewte Person erwähnt, dass die Aufmerksamkeit des Kindes von den Eltern eingefordert werden kann und sie dadurch die Aufmerksamkeit des Kindes lenken können.

Die angewandten Strategien der Fachpersonen, um die Aufmerksamkeit des Kindes zu gewinnen, werden in Tabelle 7 zusammenfassend dargestellt.

Tabelle 7

Strategien, die die Fachpersonen anwenden, um die Aufmerksamkeit zu gewinnen

Aufmerksamkeit gewinnen	Beobachtung des Kindes: Interessen identifizieren, Kind einschätzen
	Reaktion abwarten, bevor Spiel / Aktivität wiederholt wird
	Beteiligung am selben Spiel
	Imitation des Kindes
	Folgen statt Führen
	«Eintauchen in die Welt des Kindes»
	Sich auf die Ebene des Kindes begeben
	Nutzung von Interessen, Gegenständen, Piktos
	Gewünschten Gegenstand auf Augenhöhe halten
	Sich interessant, gross machen, Freude am Gegenüber wecken
	Hürden einbauen, damit Kind Unterstützung benötigt
	Aufmerksamkeit einfordern und lenken

Sprachförderliche Strategien

Die Fachpersonen beschreiben die Nutzung von verschiedenen sprachförderlichen Strategien. Eine Person beschreibt die prompte Reaktion auf kleinste Zeichen des Kindes und die schrittweise Erhöhung der Anforderung an die Signale des Kindes als wichtig, damit das Kind lernt, dass es etwas auslösen kann. Die Ursache-Wirkungs-Kommunikation, also die Wichtigkeit, dass das Kind realisiert, dass es über Kommunikation ein Ziel erreichen kann, beschreiben mehrere Fachkräfte als zentral. Es wird erklärt, dass das Kind lernen soll, dass es einen Effekt erzielen kann und Kommunikation lohnend ist. Eine Person beschreibt, dass das Kind dadurch auch lernen soll, eine Erwartungshaltung aufzubauen.

Über das Zeit Geben und Abwarten kann dem Kind die Möglichkeit gegeben werden, selbst in Kontakt zu treten. Dabei soll dem Kind die eigene Bereitschaft für die Interaktion signalisiert werden. Ausserdem wird beschrieben, dass dem Kind immer wieder Angebote gemacht werden sollen, damit es über viele Wiederholungen die Möglichkeit erhält, sich daran zu beteiligen. Die Wichtigkeit, dass dem Kind die Bedeutung von Worten vermittelt werden kann und es versteht, was ihm gesagt wird, betonen einige Fachpersonen. Es wird versucht, das Verständnis der Kinder über konkrete Äusserungen, unterstützt durch visuelle

Hilfen zu fördern. Dabei wird erwähnt, dass die Sprache so reduziert und mit vielen Wiederholungen genutzt werden sollte, dass das Kind sie versteht. „*Andererseits halt nur „rein, rein, rein, hunderttausendmal rein. Jawohl, nochmal rein“* (Int. 5, A. 132). Eine Fachperson beschreibt die bewusste Anwendung von Worten, beschränkt auf die dazu passenden Situationen, als unterstützend für das Kind. Ausserdem wird das Verbalisieren von möglichen Empfindungen, Gefühlen etc. des Kindes als wichtig erachtet. Piktogramme nutzt eine Fachkraft, um die Emotionen eines Kindes zu benennen. Um die Kinder in der Sprache zu fördern, wird von vielen die Benennung der Handlungen des Kindes, als bedeutsam betrachtet. Die Fachperson soll dabei die Funktion einer Art Übersetzungshilfe für das Kind übernehmen. Eine befragte Person erwähnt zusätzlich das Mitgehen mit den Emotionen des Kindes. Dadurch soll das Kind eine Resonanz erhalten, dass beim Gegenüber die Emotionen ankommen, die es sendet. Folgende Tabelle gibt einen Überblick über die sprachförderlichen Strategien, die die Fachpersonen in der Praxis anwenden.

Tabelle 8

Sprachförderliche Strategien, die die Fachpersonen in der Praxis anwenden

Sprachförderliche Strategien	Prompte Reaktion auf Signale des Kindes
	Ursache-Wirkungs-Kommunikation fördern Ziel: Kind erfährt sich selbstwirksam durch Kommunizieren
	Zeit geben und abwarten
	Über Wiederholungen Möglichkeiten zur Beteiligung bieten
	Bedeutung von Worten vermitteln durch: konkrete Äusserungen visuelle Hilfen reduzierte Sprache und viele Wiederholungen Emotionen verbalisieren und Handlungen benennen

Wahrnehmung

Mehrere Fachkräfte erläutern, dass sie über den Einbezug der Wahrnehmung in der Förderung der Kinder einen Zugang zum Kind erhalten und so mit ihm in Kontakt treten. Die Erreichbarkeit der Kinder über die Wahrnehmung wird als gut beschrieben, wobei laut Äusserung von verschiedenen Fachpersonen der richtige Zugang gefunden und das Angebot daran angepasst werden muss. „*Und das was du auch gesagt hast, so die Wahrnehmungsförderung. Also dort schauen wie ist das Kind gut erreichbar. Wenn es taktil überall*

sich absichern muss, kann man ja gut über Zaubersand oder irgend so etwas“ (Int. 1, Absatz 187). Es werden Angebote bezüglich der Propriozeption wie Schifflifahre, Drehen im Kreisel und stoppen, um eine Reaktion des Kindes auszulösen, erwähnt. Auch die Förderung über die taktile Wahrnehmung, zum Beispiel über Kirschkerne oder Zaubersand, wird mehrfach erläutert. Ergänzend werden grobmotorische Bewegungsangebote von den Fachpersonen genutzt.

Um mit den Kindern in Interaktion oder Kommunikation zu treten, werden von vielen Körperspiele und Singspiele genannt. Jemand beschreibt die bewusste Anwendung dieser Spiele bei den Kindern im Autismus-Spektrum.

Es wird erwähnt, dass bei einigen Kindern der körperliche Abstand eingehalten werden muss. Wenn das Kind Schwierigkeiten hat mit körperlicher Nähe, platziert eine Fachperson einen Gegenstand zwischen dem Kind und sich. Auch die Arbeit hinter dem Kind, über Handführung, bevor die Position gegenüber dem Kind eingenommen werden kann, wird von einer interviewten Person beschrieben. Eine zusammenfassende Darstellung zu den genannten Rahmenbedingungen ist folgender Tabelle zu entnehmen:

Tabelle 9

Strategien der Fachpersonen zum Einbezug der Wahrnehmung in der Förderung

Einbezug der Wahrnehmung	Kontaktaufnahme über die Wahrnehmung
	Wahrnehmungszugang finden, Angebot dementsprechend anpassen
	Einsatz von Körper-Singspielen
	Einbezug aller Sinne
	Besonderheiten in Wahrnehmung berücksichtigen

Herausforderungen

Die Heterogenität der Kinder wird von den meisten Fachpersonen als Herausforderung angesehen. Gefühlsausbrüche, Trotzanfälle und Aggressionen werden ebenso als Herausforderung erwähnt. Als frustrierend werden die erneuten und gescheiterten Versuche, mit dem Kind in Kontakt zu kommen, beschrieben. *„Das ist manchmal ja schon fast, ja, frustrierend, manchmal am Anfang, wenn du so nicht an das Kind heran kommst oder. Und alles Mögliche probierst und ja, es gibt schon Stunden wo du am Schluss irgendwie frustriert bist und denkst oh puh, gibt es überhaupt noch irgendetwas was ich noch ausprobieren kann oder*

so. Und sich da immer wieder selber auch motivieren und sagen: „Nein komm, wir finden etwas“ (Int. 4, A. 131). Länger nicht sichtbare Fortschritte wie auch, dass Kinder mit ASS anders kommunizieren und dass Hilfsmittel nötig sind, wird als schwierig betrachtet. Passendes Spielmaterial zu finden, welches das Interesse weckt und sinnvoll ist, um in Interaktion mit den Kindern zu kommen, die Gestaltung und die Länge der Stunde, empfinden einige Fachpersonen als herausfordernd. Ebenso wird die kindliche Angst vor Neuem als Schwierigkeit in der Förderung beschrieben. Es wird erwähnt, dass die Arbeit mit Kindern im Autismus-Spektrum mehr Kreativität wie auch eine Methodenvielfalt fordert. Ebenso sei die Förderplanung herausfordernder als bei anderen Kindern, trotz Fachwissen und Erfahrung. Dabei werden die Erwartungen der Eltern, dass die Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung eine Strategie geben kann für alles, als belastend beschrieben. Hier ein Überblick über die von den Fachkräften genannten Herausforderungen:

Tabelle 10

Von den Fachpersonen genannte Herausforderungen in der Förderung

Herausforderungen in der Förderung	Heterogenität
	Herausfordernde Verhaltensweisen
	Kontaktaufnahme
	Länger ausbleibende Fortschritte
	Andere Art der Kommunikation
	Inhalt, Gestaltung und Zeitrahmen der Stunde
	Passendes, interessantes Material finden
	Angst der Kinder vor Neuem
	Kreativität & Methodenvielfalt gefordert
	Umgang mit Erwartungen der Eltern

9.1.3.2 Förderansätze und -methoden

Diese Kategorie beinhaltet erwähnte Ansätze der Fachpersonen, die in der Förderung von Kindern im Autismus-Spektrum angewandt werden.

Die Fachpersonen erwähnen verschiedene Ansätze zur Förderung der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion. TEACCH ist ein häufig genannter Ansatz, der unterschiedlich in der Förderstunde angewandt wird. Die meisten benutzen Teile aus dem Ansatz, wie Strukturieren und Visualisieren von Abläufen oder zur zeitlichen Begrenzung. *„So nach dem TEACCH-Prinzip zum Strukturieren von Abläufen. Ja, und das ist ja die Grundidee davon, zum Visualisieren auch von zeitlichen Begrenzungen“* (Int. 4, A. 99). Es wird das schwerpunktmässige Arbeiten nach TEACCH erwähnt und die Anwendung des Ansatzes in der Elternzusammenarbeit.

Ein oft genannter Ansatz ist PECS, welcher von den Fachpersonen für die Kommunikation eingesetzt wird. Einzelne beschreiben, dass sie die erste und zweite Stufe von PECS von den Kindern einfordern und diese auch erreichen. Ebenso wird die Anwendung von Piktordnern genannt, welche Kinder zur Kommunikation benutzen.

Vereinzelt werden die Ansätze ABA, Kleine Wege, Early Start Denver Model, das Konzept der basalen Stimulation und die sensorische Integrationstherapie genannt.

Der grösste Teil der Fachpersonen gibt an, für die Förderung einzelne Teile aus verschiedenen Ansätzen herauszunehmen und diese individuell und auf die Familie und das Kind angepasst anzuwenden. *„Aber ja, mir geht es natürlich genau gleich, dass man ganz viel kombinieren muss, Ansätze von vielen“* (Int. 4, A. 104). Der Einsatz eines einzelnen, konsequent angewandten Ansatzes wird nicht beschrieben.

Ebenfalls häufig wird DIRFloortime® als Ansatz angegeben. Einige beschreiben, dass sie beim Kennenlernen des Ansatzes DIRFloortime® gemerkt haben, dass sie in der Förderstunde dasselbe Vorgehen anwenden, wie es beim Ansatz beschrieben wird. Der Ansatz beinhaltet Aspekte wie dem Kind folgen, Interaktionen immer wieder anbieten, Reaktionen des Kindes abwarten und herausfinden, was dem Kind Freude bereitet. Dasselbe Vorgehen wird von jemandem unter dem Begriff "Co-creating-Communication" erwähnt.

Tabelle 11 gibt eine Übersicht über die Äusserungen von den befragten Personen zu den Förderansätzen und -methoden und deren Anwendung.

Förderansätze und -methoden

Tabelle 11

Äusserungen von den Fachpersonen zu Förderansätzen und -methoden und deren Anwendung

Angewandte Förderansätze und -methoden	
	TEACCH Visualisierungen und Strukturierungen von Abläufen, zeitliche Begrenzung Anwendung in Elternarbeit
	PECS zur Kommunikationsförderung
	DIRFloortime Kind folgen Interaktion anbieten Reaktion abwarten Herausfinden was Kind Freude bereitet
	Vereinzelt werden die Ansätze ABA, Kleine Wege, Early Start Denver Model, das Konzept der basalen Stimulation und die sensorische Integrationstherapie genannt
	Teile aus verschiedenen Fördermethoden und -ansätzen werden kombiniert

Unterstützte Kommunikation

Mehrheitlich geben die Fachpersonen die Unterstützung der Kommunikation durch Gebärden an. Gebärden werden als hilfreiche Form der Unterstützten Kommunikation beschrieben, da man keine zusätzlichen Hilfsmittel braucht und den Kindern durch die Gebärden eine visuelle Unterstützung gibt. Als Nachteil wird die Flüchtigkeit erwähnt, in dem Sinne, dass die Gebärde für das Kind nur im Moment des Ausführens sichtbar ist. *„Und bei Gebärden, die Gebärden mache ich auch automatisch immer. Und die finde ich auch sehr hilfreich. Aber für die Kinder ist es oftmals schwieriger die anzuwenden, ist meine Erfahrung. Weil sie da eben Blickkontakt brauchen und sich dem anderen Gegenüber ausrichten müssen und keinen Gegenstand in der Hand haben. Und es ist ein flüchtiges Kommunikationsmittel, was einfach, nachdem man die Gebärde gemacht hat, ist sie wieder weg“* (Int. 4, A. 104). Einige finden den zusätzlichen Einsatz von Gegenständen und Bildern bedeutsam. Es werden von einer Person Herausforderungen in der Nutzung von Piktogrammen beschrieben, da die benötigten Bilder nicht immer zur Hand sind und der Fachperson, die

Förderung über einen Piktogramm-Austausch nicht liegt. Das Folgen und die Gestaltung der Interaktion über die Interessen werden dabei bevorzugt. Jemand beschreibt, dass die Piktogramme teilweise von Kindern abgelehnt und darum nicht genutzt werden konnten. Eine weitere Fachperson versucht auf allen Ebenen zu kommunizieren und nutzt deshalb unter anderem Piktogramme zur Unterstützung der Kommunikation.

Die Wichtigkeit, dem Kind verschiedene Kommunikationsformen anzubieten, wird beschrieben und einzelne Fachkräfte nennen den Einsatz von Tastern, Talkern und dem I-Pad mit Kommunikationsprogrammen.

Folgend sind die von den interviewten Personen angewandten Formen der Unterstützten Kommunikation in der Förderung zusammenfassend dargestellt.

Tabelle 12

Von den Fachpersonen angewandte Formen der Unterstützten Kommunikation in der Förderung

Angewandte Förderansätze und -methoden	
Unterstützte Kommunikation	Gebärden
	Gegenstände und Bilder
	Verschiedene Formen der Kommunikation anbieten
	Einsatz von Tastern
	Einsatz von Talkern
	I-Pad mit Kommunikationsprogramm

9.1.3.3 Elternzusammenarbeit

Diese Kategorie enthält Äusserungen der Fachpersonen zu Themen bezüglich der Zusammenarbeit mit den Eltern, wie die Beratung, Informationsvermittlung und Begleitung der Bezugspersonen.

Die Zusammenarbeit mit den Eltern wird von den interviewten Personen vielfach erwähnt. Die Elternberatung und -begleitung von Kindern mit einer Autismus-Spektrum-Störung wird als sehr bedeutsam und als ein gewichtiger und zeitbeanspruchender Teil der Arbeit als Fachkraft der Heilpädagogischen Früherziehung angesehen. Die Fachpersonen betonen die Wichtigkeit, die Eltern in den Förderprozess einzubeziehen, ihnen Informationen zum Thema Autismus-Spektrum-Störung zu vermitteln, auf die Bedürfnisse und Fragen der Eltern einzugehen, sich an den Ressourcen der Familien zu orientieren und die Verletzlichkeit der Eltern in der Kommunikation zu beachten. *„Umso wichtiger ist es, dass wir eben aus den Förderstunden Fotos und Videos den Eltern schicken und erklären, was alles wichtig ist und dass die Eltern möglichst viel dabei sein können und auch beraten werden. Oder auch Kontakt zu anderen Eltern von Kindern mit ASS kriegen. Also dieser ganze Eltern-, Familienteil, der ist auch sehr enorm wichtig, habe ich das Gefühl“* (Int. 4, A. 148). Teilweise sind die Eltern dafür in der Förderung anwesend, teilweise werden im Anschluss wichtige Inhalte besprochen. Der Einbezug der Eltern in die Förderung und den Förderprozess wird zusätzlich in den Bereichen Raumgestaltung, dem Strukturieren und Visualisieren von Alltagssituationen und -abläufen, dem Erstellen von Wochenplänen und dem Einsatz von PECS beschrieben. Eine Fachperson betont, dass die Auftragsklärung und Förderplanung bei Familien mit einem Kind im Autismus-Spektrum anders sind, als bei anderen Kindern und Familien, die sie begleitet, da oftmals alles anders verläuft als geplant.

Das Verstärken von positiven Reaktionen der Eltern, das Geben von positiven Feedbacks, die Unterstützung in der Kontaktaufnahme mit dem Kind und darin, wieder in die intuitive Kommunikation mit dem Kind zu kommen werden von einigen als bedeutsame Aspekte genannt. Ebenso das Leisten von Übersetzungshilfe für die Eltern in der Kommunikation mit ihrem Kind, werden als wichtiges Element in der Elternbegleitung und -beratung betrachtet. *„Das Grundthema ist doch das, finde ich, dass die Eltern die Störung erlebt haben von der natürlichen Kommunikation, sag ich jetzt mal einfach so von mir aus und dem Bauch heraus. Sie geben die Signale, wie wir es in uns tragen und da funktioniert es dann nicht mit den stark betroffenen oder auch weniger betroffenen Kindern mit Autismus. Und dort muss man wieder eine Brücke schaffen, dass sie merken, das Gefühl, welches ich habe als Elternteil, das ist richtig. Und ich kann bei dem bleiben. Aber ich muss noch verstehen lernen, wie ich Kommunikation und Interaktion anbieten kann, damit das Kind die Kommunikation aufnehmen und verstehen kann, wie das funktioniert. Das ist die Brücke, die wir*

machen müssen für die Eltern, damit sie wieder intuitiv mit dem Kind kommunizieren können“ (Int. 3, A. 25).

Die Erwartungen der Eltern, dass ihr Kind etwas Selbstgemachtes nach Hause bringt oder dass sie einen konkreten Plan für die Förderung ihres Kindes und die Herausforderungen im Alltag bekommen, sehen einige als Herausforderung in der Elternzusammenarbeit. Als weitere Komplexität werden von einigen Fachpersonen die Vermittlung von Informationen zur Beeinträchtigung und die Elternberatung und -begleitung fremdsprachiger Eltern und Familien mit Migrationshintergrund gesehen.

Mehrfach wird die Begleitung der Eltern im Prozess der Akzeptanz der Diagnose „Autismus-Spektrum-Störung“ als herausfordernd angesehen. Meist spielt die Hoffnung oder der elterliche Gedanke, eine Autismus-Spektrum-Störung sei heilbar, stark in diesen Prozess mit ein. Jemand erwähnt die Wichtigkeit des Ansprechens von Erziehungsthemen und dass es bedeutsam ist, den Eltern aufzuzeigen, dass sie es sind, die die Aufmerksamkeit ihres Kindes gewinnen sollen und nicht umgekehrt.

Aus den Interviews geht hervor, dass die Fachpersonen den Eltern die Auffälligkeiten der Kinder im Autismus-Spektrum in der sozialen Interaktion und Kommunikation mehrheitlich anhand praktischer Beispiele in den Förderstunden oder anhand Filmsequenzen aus der Förderung veranschaulichen und erklären.

Einige beschreiben Schwierigkeiten der Eltern, Auffälligkeiten in der sozialen Interaktion und Kommunikation bei ihrem Kind zu erkennen.

Als die von den Fachpersonen angewandten Methoden in der Elternberatung werden die Entwicklungspsychologische Beratung, die Parent-child-Interaktionstherapie und Marte Meo genannt.

Tabelle 13 zeigt einen Überblick über die Äusserungen der befragten Personen zur Elternzusammenarbeit.

Beratung und Zusammenarbeit mit den Eltern

Tabelle 13

Äusserungen der Fachpersonen zur Elternzusammenarbeit

Elternzusammenarbeit	<p>Elternzusammenarbeit ist wichtig & zeitintensiv</p> <hr/> <p>Einbezug der Eltern in Förderung und Förderprozess Informationsvermittlung Bedürfnisse & Fragen der Eltern berücksichtigen</p> <hr/> <p>Eltern bestärken & unterstützen in Kontaktaufnahme & der intuitiven Kommunikation mit dem Kind</p> <hr/> <p>Wichtigkeit der Ressourcenorientierung</p> <hr/> <p>Fremdsprachigkeit erschwert Beratung und Begleitung</p> <hr/> <p>Diagnoseverarbeitung; Herausforderung in der Begleitung der Bezugspersonen</p> <hr/> <p>Erziehungsthemen besprechen & bearbeiten</p> <hr/> <p>Vermittlung von Auffälligkeiten anhand Beispielen und Filmen</p> <hr/> <p>Erwartungen der Eltern</p> <hr/> <p>Methoden: EPB, parent-child-interaction-therapie, Marte Meo</p>
-----------------------------	---

9.1.4 Kooperation

Diese Kategorie enthält Äusserungen der Fachkräfte zum Austausch und zur Zusammenarbeit mit beteiligten Fachpersonen.

Die erwähnte Zusammenarbeit mit Fachkräften in der Förderung von Kindern mit einer Autismus-Spektrum-Störung im Bereich der sozialen Kommunikation und Interaktion beläuft sich laut der interviewten Personen vorwiegend auf Fachpersonen der Logopädie. „Aber wenn eine Logopädin dabei ist, dann schaue ich auch, dass sie es verwendet. Dass wir eben alle mit dem gleichen arbeiten, quasi“ (Int. 5, A. 171). Dabei werden das Einführen und Anwenden von PECS in der Zusammenarbeit mit Fachkräften der Logopädie erwähnt, wie auch der Einsatz elektronischer Hilfsmittel. Die Beratung von Fachpersonen der Betreuung, die Kinder im Autismus-Spektrum begleiten, wird mehrmals beschrieben und als bedeutsam angesehen. Vereinzelt werden unterschiedliche Herangehensweisen als Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit Fachkräften bezeichnet, da einige verhaltenstherapeutisch fördern und andere beziehungsorientiert.

Grundsätzlich werden der interdisziplinäre Austausch und die Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen als sehr wichtig erachtet. Folgend sind die Äusserungen der interviewten Personen zum Austausch und zur Zusammenarbeit mit beteiligten Fachkräften zusammenfassend dargestellt.

Mit wem?

Kooperation

Logopädie - Kita – Spielgruppe - Kooperationsformen

Tabelle 14

Äusserungen der Fachkräfte zum Austausch und zur Interdisziplinarität mit anderen beteiligten Fachpersonen

Kooperationen in der Förderung der sozialen Kommunikation und Interaktion	Kooperation mit Fachpersonen der Logopädie
	Beratung Fachpersonen Betreuung
	Unterschiedliche Herangehensweisen der Fachpersonen
	Wichtigkeit des interdisziplinären Austausches und die Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen werden betont

10 Evaluation und Diskussion

Dieses Kapitel dient der Evaluation und Diskussion der Ergebnisse. Im ersten Unterkapitel (10.1) werden die Ergebnisse interpretiert und mit den theoretischen Grundlagen dieser Arbeit verknüpft. Danach folgt im Unterkapitel 10.2, basierend auf diesen Erkenntnissen, die Beantwortung der dritten Fragestellung der vorliegenden Arbeit. Die ersten beiden Fragestellungen wurden bereits im Theorieteil (siehe Kapitel 7) beantwortet. Die abschliessenden zwei Unterkapitel 10.3 und 10.4 reflektieren das forschungsmethodische Vorgehen sowie die Auswertung.

10.1 Interpretation der Ergebnisse

Die Beantwortung der Frage, wie die Fachpersonen den Eltern soziale Kommunikation und soziale Interaktion erklären würden, schien für die befragten Personen teilweise herausfordernd zu sein. Dies lässt sich aus den beobachteten Reaktionen und aus Äusserungen in den Interviews ableiten.

Die Fachkräfte beschreiben die soziale Kommunikation und soziale Interaktion anhand einzelner oder mehrerer Vorläuferfertigkeiten der Kommunikation und nicht auf Basis einer theoretischen Definition.

Es wird als herausfordernd beschrieben, den Eltern die soziale Kommunikation und die soziale Interaktion zu erklären, weshalb die meisten Fachpersonen auf konkrete Beispiele in der Arbeit mit den Kindern zurückgreifen. Dabei werden den Eltern meistens die Besonderheiten im Verhalten des Kindes beschrieben, wie der fehlende Blickkontakt, die fehlende gemeinsame Aufmerksamkeit oder Besonderheiten in der Kontaktaufnahme. Das Veranschaulichen der kindlichen Auffälligkeiten hinsichtlich der sozialen Kommunikation und Interaktion führt zu einem leichteren Verständnis und besser nachvollziehbaren Inhalten seitens der Eltern. Diese Aussagen können darauf hinweisen, dass die konkrete Definition der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion eine Herausforderung darstellt.

Nach der bereits beschriebenen Definition von Delhees (1994) findet soziale Kommunikation in einem Kontakt zwischen Lebewesen statt, welche Informationen in ihrem Bedeutungsgehalt aufeinander beziehen. Das Verhalten ist interaktional und auf Gegenseitigkeit ausgelegt. Die menschliche soziale Kommunikation handelt von Prozessen, Personen, Absichten, Zeichen, Übertragungen, Gegenseitigkeit, Koordination und Bedeutung. Eine soziale Interaktion bedeutet gemäss Abels (2020), durch ein Verhalten zu zeigen, als wen man angesehen werden will, wie andere die soziale Interaktion sehen und welche Erwartungen sie hinsichtlich des nächsten Handelns hegen. Das Handeln wird aneinander orientiert und die Reaktionen kontinuierlich aufeinander bezogen.

Ausgehend von diesen Definitionen fällt die Abgrenzung der beiden Begriffe schwer und sie zeigen die Komplexität und Breite der Begriffe der „sozialen Kommunikation“ und der

„sozialen Interaktion“ auf. Basierend auf diesen Begriffsdefinitionen erscheint es gut vorstellbar, dass für die Fachpersonen die Erklärung des Begriffs eine Herausforderung darstellen könnte und die Erklärung anhand konkreter Beispiele als sinnvoll erachtet wird. In dieser Arbeit wurde die Entscheidung getroffen, die Begriffe „soziale Kommunikation“ und „soziale Interaktion“ nicht voneinander abzugrenzen, da Überschneidungen in den Definitionen vorliegen und diese Trennung auch bei der Definition einer Autismus-Spektrum-Störung nicht stattfindet. Eine klare Trennung erschien in der vorliegenden Arbeit zudem schwer umsetzbar. Wie sich gezeigt hat, könnte jedoch in dieser breiten Definition die Gefahr liegen, dass von verschiedenen Vorstellungen ausgegangen wird und unklar ist, was unter dem Begriff von den jeweiligen Personen verstanden wird. Dies zeigte sich während der Befragungen teilweise in den verschiedenen Äusserungen zum Verständnis der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion. In der Aufarbeitung der Theorie zur Entwicklung der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion wurden die Komplexität des Themas ersichtlich sowie die Herausforderung der Abgrenzung, was sich in den Aussagen der Fachpersonen widerspiegelt.

Die befragten Personen betonen die Wichtigkeit, dass die Förderung der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion den Schwerpunkt in der heilpädagogischen Arbeit darstellt. Dabei beschreibt eine Fachperson die Herausforderung, dies gegenüber den Bezugspersonen zu legitimieren, weshalb sie versucht einen Kompromiss zu finden, indem sie den Schwerpunkt zusätzlich noch auf andere Inhalte legt. Jemand erläutert, dass der Fokus in der Förderung, bei einer guten Erklärung den Eltern gegenüber, auf die soziale Kommunikation und die soziale Interaktion gelegt werden kann, ohne noch andere Schwerpunkte zu setzen. Diese Inhalte weisen auf die oben beschriebene Schwierigkeit hin, den Eltern die Bedeutung der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion zu erklären. Das Verständnis, weshalb konkrete Fertigkeiten in der Förderung zentral sind und dadurch die Wichtigkeit, den Förderschwerpunkt danach auszurichten, könnten dabei für die Eltern unterstützend sein.

Der Beziehungsaufbau zum Kind und die Voraussetzung, dass das Kind während der Förderung Freude empfindet, wird von den Fachpersonen als zentraler Schwerpunkt in der Förderung beschrieben. Diese Aussagen decken sich mit den Inhalten aus der Fachliteratur. Neben weiteren Autoren beschreiben auch Rogers, Dawson & Vismara (2016) die Freude und Motivation als wichtige Grundlage der Förderung der Interaktion.

Dabei legen mehrere Fachpersonen den Fokus auf den Blickkontakt, auf die gemeinsame Aufmerksamkeit und darauf, dass das Kind lernt, dass sich die Kontaktaufnahme mit dem Gegenüber lohnt. Dies wird als Förderung der Vorläuferfertigkeiten von Sprache beschrieben. Auch Papousek (2001) beschreibt, dass das Erreichen von beidseitigem Blickkontakt

in den ersten Lebensmonaten eine kritische Rolle für den kommunikativen Austausch einnimmt. Wie bereits beschrieben, weisen Freitag (2008) und Tomasello (2009) der gemeinsamen Aufmerksamkeit eine grosse Bedeutung in der weiteren Entwicklung von sprachlichen Fähigkeiten zu, was sich mit den Aussagen der Fachpersonen deckt. Auch der intentionalen Kommunikation wird in der Literatur in Bezug auf den Beginn des Spracherwerbs eine besondere Bedeutung zugeschrieben (Papousek, 2001). Die Beschreibung der Fachkräfte, dass sich die Kontaktaufnahme mit dem Gegenüber für das Kind lohnen muss, indem es merkt, dass es etwas bewirken kann, wird basierend auf vorhergehender Definition unter der intentionalen Kommunikation verortet und deckt sich somit mit der Wissenschaft. In der Literatur werden eine gewisse Fähigkeit und Motivation zur sofortigen und / oder verzögerten Nachahmung als unerlässliche Voraussetzung für das Erlernen von Sprache beschrieben (Papousek, 2001). Die Imitation wurde von den interviewten Personen nicht als konkreter Förderschwerpunkt erwähnt.

Der Einbezug der Eltern, um sie beispielsweise in der intuitiven Kommunikation mit ihrem Kind zu unterstützen, wird von den Fachpersonen als wichtig erachtet. Auch Teufel, Wilker, Valerian und Freitag (2017) beschreiben, dass der Einbezug der Eltern in den Therapieprozess äusserst wichtig ist. Um Fortschritte mit dem Kind erzielen zu können, sollten die Eltern in ihren Kompetenzen gestärkt und im fördernden Umgang mit dem Kind angeleitet werden. Nur wenn zwischen Eltern und Kind eine fördernde und positive Interaktion stattfindet, kann das Kind wesentliche Fortschritte erzielen.

Es werden wenige Aussagen dazu gemacht, wie ein konkreter Förderschwerpunkt gesetzt wird und wie die konkrete Umsetzung in der Förderung aussehen könnte.

Als Voraussetzung zur Förderung der Kinder nennen die Fachpersonen verschiedenste Rahmenbedingungen. Der Faktor der Zeit wird allgemein von verschiedenen interviewten Personen als wichtig erachtet. Auch in der Literatur wird mehrfach erwähnt, dass dem Kind genügend Zeit für eine Reaktion gegeben werden sollte. Dies beschreiben sowohl Janert (2020), als auch Rogers, Dawson und Vismara (2016) mehrfach. Dabei wird betont, dass die Fachkraft abwartet, bis das Kind eine Reaktion zeigt. Dazu werden von Rogers, Dawson und Vismara (2016) Wiederholungen als sehr bedeutsam erachtet. Dies soll dem Kind dabei helfen, sich an dem Spiel zu beteiligen. Diese Beschreibungen wurden von den interviewten Fachpersonen ebenfalls geäussert.

Der Zugang zum Kind über seine Interessen und die Freude wird als wesentliche Voraussetzungen zur Förderung genannt. Diese Interessen werden oftmals anhand von Hilfsmitteln, wie passendem Spielmaterial, aufgegriffen. Ausserdem werden die Hilfsmittel danach ausgesucht, wie geeignet sie sind, um mit dem Kind in Kontakt zu treten. Dabei scheint sich der Einsatz von Hilfsmitteln, bei denen die Kinder auf Unterstützung angewiesen sind, bei

den interviewten Personen bewährt zu haben. Auch Bernard-Opitz (2015) beschreibt, dass ein beliebter Gegenstand so verpackt werden kann, dass das Kind Unterstützung beim Öffnen braucht und somit motiviert wird, das Gegenüber anzuschauen oder auf eine andere Art Kontakt aufzunehmen.

Die Fachpersonen erwähnen oftmals den Einsatz von Hilfsmitteln zur Reizreduktion, um so die Voraussetzung zur Kontaktaufnahme zu schaffen. Auch Rogers, Dawson und Vismara (2016) beschreiben, dass die Umgebung reizarmer gestaltet werden kann, wenn das Kind durch zu viele Spielmaterialien oder Gegenstände abgelenkt wird. Ebenso beschreibt Janert (2020) die Möglichkeit des gemeinsamen Versteckens unter einer Decke, zur Förderung des Blickkontaktes, da sich dort keine visuellen Ablenkungen befinden. In der Literatur wird weiter beschrieben, dass Routinen und vertraute soziale Abläufe mit angepasster Sprache dem Kind Sicherheit vermitteln und das Sprachverständnis fördern können (Voigt, 2020). Die Anwendung von Routinen und Abläufen sowie der Einsatz von Strukturierungen und Visualisierungen werden von den Fachpersonen intensiv diskutiert. Die meisten nutzen Strukturierungen und Visualisierungen in Form von Ritualen und Ablaufplänen. Die befragten Personen scheinen unterschiedliche Meinungen zu vertreten, inwiefern die Strukturierungen zur Förderung der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion genutzt werden können. Es wird eine vielfältige Nutzung von Visualisierungen beschrieben, wobei dies von einer Fachperson mit der visuellen Wahrnehmung der Kinder begründet wird. Dies beschreibt auch Häussler (2018), die die individuelle Anpassung der visuellen Hilfen betont. Das Ziel von visuellen Strategien ist der Gebrauch der oft vorhandenen Stärke in der Verarbeitung visueller Informationen der Betroffenen. Weiter werden durch visuelle Informationen zum einen die Sprachverarbeitung unterstützt und das Verstehen der Bedeutung erleichtert. Zum anderen ist mit dem visuellen Input eine Alternative beziehungsweise eine Ergänzung zur verbalen Sprache gegeben. Diese Aussagen decken sich mit den Äußerungen der interviewten Personen.

Es werden sehr vielfältige Strategien zur Förderung der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion beschrieben. Den Hauptfokus kennzeichnen die Fachpersonen in der Gewinnung der Aufmerksamkeit der Kinder, um mit ihnen in Interaktion treten zu können. Dabei wird das Kind beobachtet, um seine Interessen erfassen zu können. Die Fachpersonen nehmen die Interessen und Spielideen des Kindes auf und folgen ihnen. Dadurch wird das „Eintauchen in die Welt des Kindes“ angestrebt. Dieses Vorgehen beschreiben unter anderem auch Rogers, Dawson und Vismara (2016), wobei die Interaktionspartnerin oder der Interaktionspartner abwarten sollte, was das Kind spielt oder worauf es seine Aufmerksamkeit richtet und dementsprechend mitspielen. Dabei geht es darum, der Aufmerksamkeit des Kindes zu folgen und mitzumachen. Aus den Aktivitäten, mit welchen sich das Kind gerade beschäftigt, kann eine Interaktion entwickelt werden.

Ausserdem wird das Kind von den Fachpersonen imitiert und die Kontaktaufnahme über das Parallelspiel angestrebt. Rogers, Dawson und Vismara (2016) beschreiben, dass die Kinder in der Nachahmung gefördert werden können, indem das Gegenüber das Kind nachahmt. Dabei wird das Ziel verfolgt, schrittweise eine Nachahmung des Kindes zu erreichen. Erste Ursache-Wirkungs-Erfahrungen werden von den Fachpersonen als zentral erachtet, damit das Kind lernt, dass es durch ein Signal etwas bewirken kann. Dabei werden für das Kind interessante Angebote gemacht und auf eine Reaktion des Kindes gewartet, um das Angebot zu wiederholen. Dieses Vorgehen deckt sich teilweise mit der Beschreibung nach Voigt (2020), dass der Aufbau von intentionalem Verhalten unterstützt werden kann, indem dem Verhalten des Kindes eine kommunikative Bedeutung zugewiesen wird. Dabei wird das Verhalten des Kindes von der erwachsenen Person in Sprache übersetzt und seine Intentionen zugeschrieben.

In der Literatur werden das Kreieren von Situationen, in denen das Kind Unterstützung braucht, als hilfreich beschrieben. Gegenstände können sichtbar, aber unerreichbar positioniert werden, um das Kind zur Kontaktaufnahme anzuregen oder das Spielmaterial kann so verpackt werden, dass das Kind beim Auspacken auf Hilfe angewiesen ist. Ebenso förderlich für eine Bitte um Hilfe sind Seifenblasen, Aufziehspielzeuge, Taschenlampen mit schwer zu bedienenden Schaltern, Lebensmittelboxen zum Öffnen und so weiter. Zeigt das Kind wenig Reaktion, kann der Gegenstand auch vor das Kind gehalten werden, so, dass es danach Greifen muss (Rogers, Dawson & Vismara, 2016). Das bewusste Einbauen von verschiedenen Hürden wird im Interview auch von verschiedenen Fachpersonen als Strategie zur Kontaktaufnahme beschrieben. Janert (2020) beschreibt, dass es hilfreich ist, bei Handlungen, Gesten oder Worten, dramatisch zu sein, zu übertreiben und dadurch alles grösser zu machen. Dies deckt sich mit den Äusserungen der Fachkräfte, dass sich das Gegenüber für das Kind interessant machen sollte, indem Handlungen zum Beispiel übertrieben und Erfolge gemeinsam gefeiert werden sollten. Zur Förderung der Sprache beschreiben die Fachpersonen sprachförderliche Strategien wie das Benennen von Handlungen oder Emotionen der Kinder und den reduzierten Einsatz von Sprache. Zur Unterstützung des Verständnisses werden von einigen zusätzlich visuelle Hilfen genutzt, die, wie eben erläutert, nach Häussler (2018) die Sprachverarbeitung unterstützen und das Verstehen erleichtern. Rogers, Dawson und Vismara (2016) beschreiben die Wichtigkeit, die Handlungen des Kindes zu benennen.

Die Fachpersonen beschreiben sehr vielfältige Strategien zur Gewinnung der Aufmerksamkeit der Kinder. Der bewusste Einbezug der Wahrnehmung, um die Kontaktaufnahme zum Kind zu erleichtern, ist eine Strategie, die die Fachkräfte als sinnvoll beschreiben. Dem Kind werden verschiedene Wahrnehmungsangebote gemacht, um herauszufinden, worauf es

anspricht. Um in Interaktion zu treten, werden besonders Körperspiele und Singspiele genannt. In der Literatur wird beschrieben, dass sich das Singen von Liedern, Reimen oder Fingerspielen eignet, um die Nachahmung zu üben. Im Abwarten auf eine Reaktion des Kindes, werden körperliche Aktivitäten wie Kitzeln, Schaukeln, Hüpfen oder auch Fingerspiele und Lieder als unterstützend erwähnt (Rogers, Dawson & Vismara, 2016). Damit sich seitens des Kindes ein gemeinsamer Bezugsrahmen bilden kann beziehungsweise dieser unterstützt wird, lassen sich Bewegungen und Lieder oder auch ein Schwungtuch in die Spielhandlungen einbauen (Bernard-Opitz, 2015).

Die Fachpersonen führten sehr vielfältige Strategien aus zur Förderung der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion, welche mit den Inhalten aus der Literatur übereinstimmen. Teilweise wurde aus den Aussagen nicht klar ersichtlich, welches Ziel mit den jeweiligen Strategien konkret verfolgt wurde. So war manchmal nicht erkennbar, ob die Aufmerksamkeitsgewinnung der Wahrnehmung des Gegenübers, der Förderung von Blickkontakt und gemeinsamer Aufmerksamkeit, der Ursache-Wirkungs-Kommunikation oder der Förderung von mehreren Fertigkeiten gleichzeitig dient. Dass einzelne Strategien mit einem unterschiedlichen Fokus teilweise für die Förderung von verschiedenen Fertigkeiten genutzt werden können, erschwert die Abgrenzung zusätzlich. Eine weitere Herausforderung könnte in der parallelen Entwicklung von einzelnen Fertigkeiten der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion und einer erschwerten Abgrenzung, sowie eventuell in Unklarheiten bezüglich des verfolgten Förderschwerpunktes begründet liegen.

In der Förderung der Kinder stellen sich den Fachpersonen verschiedene Herausforderungen. Der Umgang mit der Heterogenität der Kinder wird von mehreren Fachkräften als schwierig beschrieben und es sei eine Methodenvielfalt gefordert. Die angesprochene Heterogenität deckt sich mit der Aussage von Voigt (2020), dass bei den Betroffenen eine grosse Heterogenität vorliegt. Davon ausgehend ergibt sich eine Variabilität bezüglich dem Entwicklungsverlauf und im Schweregrad der Symptomatik. Somit lassen sich die Unterschiede in der Ausprägung der Abweichungen der kindlichen Entwicklung von Individuum zu Individuum erklären. Dies widerspiegelt sich auch in der Aussage: „Kennst du EINEN Autisten, dann kennst du genau EINEN Autisten!“ (vgl. Autismus Oberhausen, 2022) welche auf verschiedenen Internetseiten zum Thema Autismus-Spektrum-Störungen erwähnt wird. Weiter wird von den befragten Personen die Kontaktaufnahme als belastend erlebt, wenn das Kind schwer erreichbar ist und auf Angebote nicht reagiert, sowie das Finden von Materialien, welche das Interesse der Kinder wecken. Auch das Aushalten, wenn das Kind langsame Fortschritte zeigt, wird als belastend beschrieben.

Die Fachpersonen beschreiben durchgehend, dass es nicht einen Ansatz gibt, nach dem sie arbeiten. Es wird die Anwendung von verschiedenen Methoden beschrieben, wobei besonders der TEACCH-Ansatz und PECS, sowie die Unterstützte Kommunikation, und dort besonders der Einsatz von Visualisierungen und Gebärden, erwähnt werden. Auch der DIRFloortime®-Ansatz wird von den interviewten Personen beschrieben, wobei die Fachpersonen ohne entsprechende Weiterbildung betonen, dass sie nicht nach dem Ansatz arbeiten. Er dient ihnen als Orientierung oder als theoretische Absicherung ihrer angewandten Strategien in der Förderung. Ähnliches beschreibt jemand bezüglich dem Early-Start-Denver-Model. Auch Lütolf (2021) beschreibt, dass sich Ansätze wie TEACCH oder PECS gut in die Förderung der Heilpädagogischen Früherziehung einbeziehen lassen. Es gilt zu beachten, dass sich eine bestimmte Intervention oder Methode nach Freitag et al. (2020) immer an den Förderzielen, den Bedürfnissen des Kindes und der Familie und den Fertigkeiten des Kindes orientieren und den Fokus auf den Entwicklungsbereich legen sollte, der zu unterstützen ist. Dies sowie die Vielfalt an möglichen Ansätzen und Methoden und das Fehlen eines ganzheitlichen Ansatzes, der in der Förderung der Heilpädagogischen Früherziehung genutzt werden kann, erhöht die Komplexität. Die Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung sind gefordert, dem Kind und den jeweiligen Zielen angepasste Methoden und Ansätze, oder Teile daraus, individuell auszuwählen, um das Kind optimal zu fördern. Durch eine Vielzahl von Strategien oder Methoden wird es teilweise schwer ersichtlich, welche Strategien mit welchem Ziel genutzt werden und woran sich die Fachpersonen orientieren.

Die Beratung und Begleitung der Eltern wird von den Fachkräften als sehr wichtiger Teil in der Förderung der Kinder beschrieben. Es wird ausserdem als bedeutend erachtet, dass die Eltern Informationen bezüglich einer Autismus-Spektrum-Störung erhalten. Teilweise werden die Eltern direkt in die Förderung einbezogen und teilweise wird mit Fotos oder Videos gearbeitet, um mit den Eltern konkrete Inhalte zu besprechen. Die Eltern sollen in der Kontaktaufnahme und der intuitiven Kommunikation mit ihrem Kind unterstützt werden. Diese Aussage deckt sich mit den Beschreibungen von Fröhlich, Noterdaeme, Jooss und Buschmann (2019), welche die Wichtigkeit betonen, dass die Eltern in ihren Kompetenzen als Kommunikationsgegenüber gestärkt werden und Unterstützung im Erkennen der sozial-kommunikativen Signale ihrer Kinder erhalten. Auch Lütolf (2021) betont, dass eltern- und familienbezogene Massnahmen in der Heilpädagogischen Früherziehung zentral sind und eine gute Mitarbeit der Eltern eine Voraussetzung für das Gelingen der heilpädagogischen Interventionen darstellt. Diese Wichtigkeit scheint den Fachpersonen ebenso bewusst zu sein und dem Einbezug und der Beratung der Eltern wird eine grosse Bedeutung zugesprochen.

Die Kooperation und der interdisziplinäre Austausch mit den beteiligten Fachpersonen werden von mehreren interviewten Personen als wichtig angesehen. Dies stimmt mit der Aussage von Lütolf (2021) überein, der eine enge Vernetzung zwischen der Heilpädagogischen Früherziehung, der Logopädie und den Autismusfachstellen als wichtig erachtet, um das autismusspezifische Fachwissen auszutauschen und zu erweitern.

Insgesamt wurden hauptsächlich Äusserungen bezüglich der Zusammenarbeit mit der Logopädie gemacht, was als Hinweis auf eine gelungene Kooperationsbeziehung zwischen der Heilpädagogischen Früherziehung und der Logopädie gedeutet werden kann. Hingegen wurden der Austausch mit Autismusfachstellen nicht erwähnt, was die Frage aufwirft, ob der Austausch zwischen den Fachstellen und den Fachkräften der Heilpädagogischen Früherziehung stattfindet. Dieser Frage könnte noch nachgegangen werden. In zwei Interviews wurde die Interdisziplinarität nicht angesprochen, in den anderen Interviews wurden einzelne Äusserungen dazu gemacht. Dies kann daran liegen, dass in den Interviews, bis auf eine Ausnahme, keine Fragen bezüglich der Kooperation mit anderen Fachpersonen gestellt wurden.

10.2 Beantwortung der dritten Fragestellung

3. Wie unterstützen Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung die Entwicklung der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion bei Kindern im Autismus-Spektrum?

Die obenstehende Fragestellung kann anhand der dargestellten Ergebnisse aus den Interviews beantwortet werden. Als Basis zur Förderung der Kinder dient den Fachpersonen das Fachwissen und ihr Verständnis der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion und deren Entwicklung, sowie das Wissen um Besonderheiten in der Entwicklung bei Kindern im Autismus-Spektrum. Es wird von den befragten Personen als wichtig beschrieben, in der Förderung den Schwerpunkt auf die soziale Interaktion und die soziale Kommunikation zu legen und oben beschriebene Vorläuferfertigkeiten zu fördern. Durch die gezielte Förderung konkreter Vorläuferfertigkeiten und unter Einbezug der Eltern, können die Fachkräfte die Kinder in der Entwicklung der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion unterstützen. Dabei scheint die klare Definition des Begriffs eine Herausforderung darzustellen, was es erschweren kann, den Eltern die Wichtigkeit des Erwerbs konkreter Vorläuferfertigkeiten in der weiteren Entwicklung zu vermitteln. Die Fachpersonen versuchen, den Eltern dies unter anderem anhand von Beispielen in der Praxis oder anhand von Filmaufnahmen zu erklären.

Durch eine individuelle Anpassung der Rahmenbedingungen an die Bedürfnisse und Interessen des Kindes werden autismusspezifische Besonderheiten in der Förderung berücksichtigt, was für die Entwicklung des Kindes eine Unterstützung darstellen kann. Die befragten Personen setzen Hilfsmittel unter anderem gezielt zur Kontaktaufnahme oder zur Reizreduktion ein, um eine Interaktion zu begünstigen. Ausserdem werden eine vielfältige Anwendung von Strukturierungen und Visualisierungen beschrieben, hauptsächlich um dem Kind Orientierung und Sicherheit zu bieten und seine Fähigkeiten in der visuellen Wahrnehmung zu berücksichtigen. Die Fachpersonen legen einen starken Fokus auf die Gewinnung der Aufmerksamkeit der Kinder und verfügen über vielfältige Strategien, um dieses Ziel zu verfolgen. Diese Strategien decken sich mit den erarbeiteten theoretischen Inhalten in der vorliegenden Arbeit, was darauf hindeutet, dass die befragten Fachkräfte der Heilpädagogischen Früherziehung über ausreichend Fachwissen in der Förderung der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion bei Kindern im Autismus-Spektrum verfügen. Dies

könnte unter anderem darin begründet liegen, dass 11 der 15 befragten Personen über eine Ausbildung im Bereich der Autismus-Spektrum-Störung verfügen.

Um eine Kontaktaufnahme mit den Kindern zu erreichen, werden die Kinder beobachtet. Ausgehend von diesen Beobachtungen kann die Zugänglichkeit im Bereich der Wahrnehmung ermittelt und anschliessend in der Förderung genutzt werden. Die Besonderheiten der Wahrnehmung werden in der Fördersituation berücksichtigt und das Wahrnehmungsangebot wird individuell auf die Erreichbarkeit des Kindes angepasst.

In der Förderung der Kinder greifen die interviewten Personen auf Teile aus verschiedenen Ansätzen zurück. Keine der befragten Personen äussert, dass sie mit einem ganzheitlichen Ansatz arbeitet, sondern es werden verschiedene Ansätze oder Teile daraus genutzt. Genannt wurde die Anwendung des TEACCH-Ansatzes, PECS oder Methoden der Unterstützten Kommunikation.

Die Fachpersonen sprechen dem Einbezug der Eltern, der Informationsvermittlung sowie der Berücksichtigung von Fragen und Bedürfnissen der Familie eine grosse Bedeutung zu. Dabei sollen die Eltern bestärkt und in der intuitiven Kommunikation mit ihrem Kind unterstützt werden. Somit unterstützen die Fachkräfte die Kinder in der Entwicklung der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion über den Einbezug der Eltern in die Förderung, über die Weitergabe von Informationen, über die Stärkung der Ressourcen sowie über die Orientierung der Inhalte an den Bedürfnissen der Familie. Erschwerend dabei ist teilweise die Erwartungshaltung der Eltern, Sprachbarrieren aufgrund von Fremdsprachigkeit oder die Diagnoseverarbeitung. Zusätzlich wird die Wichtigkeit der interdisziplinären Zusammenarbeit betont. Dazu wurden jedoch nur wenig Äusserungen gemacht.

Zusammenfassend nutzen die befragten Fachpersonen zur Förderung der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion spezifisches Fachwissen, berücksichtigen autismspezifische und individuelle Besonderheiten der Kinder in der Förderung, nutzen konkrete Strategien und Hilfsmittel sowie Teile aus verschiedenen Ansätzen und beziehen die Eltern in die Förderung der Kinder ein.

10.3 Reflexion Forschungsmethodisches Vorgehen

Dieses Kapitel befasst sich mit der Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens. Dabei wird auf die halbstrukturierten Gruppeninterviews, auf die Transkription sowie auf die qualitative Inhaltsanalyse eingegangen.

10.3.1 Halbstrukturierte Gruppeninterviews

Für diese Erhebung wurde das halbstrukturierte Interview gewählt, da es darum ging, subjektive Erfahrungen der Fachpersonen zu erfragen. Dabei sollten, wie im Kapitel 8.3 erläutert, die Interviewfragen offen formuliert und die Interviews wenig strukturiert geführt werden. Bei der Erarbeitung des Leitfadens wurde deshalb darauf geachtet, die Fragen möglichst offen zu stellen, um den interviewten Personen möglichst viel Freiraum in der Beantwortung der Fragen zu ermöglichen. Dabei kann kritisch angemerkt werden, dass durch die Offenheit der Fragen für die Fachkräfte teilweise nicht klar ersichtlich wurde, was die Frage genau aussagen möchte. Dies führte teilweise zu Verunsicherung oder zu Nachfragen. Die Fragen im Leitfaden orientierten sich an den theoretischen Grundlagen, welche in der vorliegenden Arbeit entwickelt wurden. Grundsätzlich wurde die Anwendung des Leitfadens als sehr positiv erlebt und es konnten viele interessante Informationen daraus gewonnen werden. Auch der Umfang des Leitfadens wurde als angemessen betrachtet, da das Interview mit einer Stunde angekündigt wurde und sich die effektive Zeitdauer der Interviews zwischen einer Stunde und eineinviertel Stunden bewegte. Zur Erhebung von persönlichen Daten der Teilnehmenden sowie für die Einverständniserklärung zur Datennutzung der erhobenen Daten, wurden ein Kurzfragebogen und eine Einverständniserklärung erstellt und eingesetzt (siehe Kapitel 8.5.2). Aufgrund der Übersichtlichkeit des Fragebogens und der unkomplizierten Datenerhebung wurde dieses Vorgehen als sehr positiv und zeitsparend erlebt. Gleichzeitig barg diese Methodik für die interviewten Personen Flexibilität hinsichtlich der Zeit und Selbständigkeit beim Ausfüllen der Dokumente. Wie im Kapitel 8.4 bereits erläutert, wurden im Gruppeninterview die Fragen in einer Gruppensituation gestellt und diskutiert. Durch Gruppeninterviews lassen sich verschiedenen Meinungen gleichzeitig erheben, was eine effiziente und nicht allzu zeitintensive Form der Datenerhebung ist. Auf diese Weise entstand die Möglichkeit, Erfahrungen und Daten einer Stichprobe von 15 Personen zu erheben. Da die Interviews wenig strukturiert geführt wurden, entwickelte sich der Gesprächsverlauf teilweise selbständig und die Diskussion entfernte sich von der, für die vorliegende Arbeit relevanten, Fragestellung. Dabei hätten die Interviewenden korrigierend eingreifen können, um die Teilnehmenden wieder zum Thema zu lenken.

Aufgrund der pandemischen Situation wurden die Interviews per Skype durchgeführt. Dies vereinfachte die Terminvereinbarung sowie den Treffpunkt für die Fachpersonen. Die teilweise schlechte Tonqualität und die Schwierigkeiten in der Abstimmung der Sprechenden

Personen können dabei kritisch betrachtet werden. Auch das Führen der Interviews könnte dadurch erschwert worden sein. Grundsätzlich scheint die Wahl von Gruppeninterviews aufgrund der oben beschriebenen Vorteile zur Erhebung der Daten in der vorliegenden Arbeit sinnvoll gewesen zu sein.

10.3.2 Transkription

Für die Transkription wurde der Genauigkeitsgrad geglättet gewählt, was als geeignete Form zur Auswertung der Interviews empfunden wurde. Das Weglassen von umständlichen Wendungen, Seufzern und Stammelnen erleichterte einerseits die Transkription und andererseits die Lesbarkeit des Textes. Die Interviews wurden in Mundart geführt und in Schriftsprache transkribiert. Die Übersetzung wurde mit grosser Sorgfalt vorgenommen. Eine gewisse Verfälschung der Aussagen ist aber aufgrund der Übersetzung nicht auszuschliessen. Die Transkription der Gruppeninterviews stellte eine Herausforderung dar, da die Unterscheidung der Stimmen und die Zuordnung der Aussagen vereinzelt erschwert waren. Auch sprachliche Überschneidungen oder eine schlechte Tonqualität behinderten die Transkription teilweise. Da die Interviews in Gruppen geführt wurden, könnten sich in die Zuordnung der Aussagen Fehler eingeschlichen haben. Für die Transkription wurde das Computerprogramm „f4 transkript“ verwendet. Durch die Einstellung der Geschwindigkeit der gesprochenen Sprache und die Möglichkeit, die Tonaufnahme einige Sekunden zurückzuspulen, wurde die Transkription durch das Programm stark vereinfacht. Alle Interviews wurden von den Verfasserinnen persönlich transkribiert. Dies wurde als sehr hilfreich für eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Material erlebt. Da die Transkription der Interviews aufgeteilt wurde, konnte der Arbeitsaufwand eingegrenzt werden. Es war jedoch auch viel Austausch nötig, um alle wichtigen Informationen beiden Verfasserinnen zugänglich zu machen.

10.3.3 Qualitative Inhaltsanalyse

Wie in Kapitel 8.5.7 beschrieben, werden bei der qualitativen Datenauswertung nicht-standardisierte Daten ausgelegt, zugeordnet, systematisiert und interpretiert. Die qualitative Inhaltsanalyse hat dadurch zum Ziel, vorhandenes Textmaterial systematisch zu strukturieren und zusammenzufassen. Die Auseinandersetzung mit den transkribierten Interviews nach diesem Vorgehen gestaltete sich sehr intensiv und aufwendig. Besonders das Entwickeln von Kategorien stellte eine grosse Herausforderung dar. Zur Inhaltsanalyse wurde das Computerprogramm „f4 analyse“ verwendet. Das Programm erleichterte die Zuordnung, Überarbeitung und Darstellung der einzelnen Kategorien erheblich und wurde als sehr sinnvolles Hilfsmittel erlebt. Aufgrund der grossen Datenmenge und der hohen Komplexität des Themas, war eine wiederholte Bearbeitung und Besprechung des Materials unerlässlich.

Die Ausdifferenzierung des Kategorienrasters und die Erstellung der Subkategorien waren sehr zeitintensiv und es war eine Herausforderung zu entscheiden, wie viele Subkategorien für die Auswertung noch sinnvoll und übersichtlich sind und welche Kategorien zusammengefasst werden können. Gleichzeitig sollten die Kategorien jedoch auch spezifische Aussagen zu einem Thema beinhalten, was es erschwerte, eine sinnvolle Zuordnung vorzunehmen. In diesem Prozess wurden der Austausch und die Diskussion zwischen den Verfasserinnen der Arbeit als sehr unterstützend erlebt. Auch die entsprechende Bezeichnung für die einzelnen Kategorien festzulegen und den treffenden Begriff zu finden, stellte eine Herausforderung dar. Es konnte dabei nicht verhindert werden, dass bei einigen Subkategorien Überschneidungen auftreten.

Für die vorliegende Arbeit stellte die qualitative Inhaltsanalyse eine geeignete Methode zur Auseinandersetzung und Analyse der Interviews dar und es konnte von der vertieften Bearbeitung profitiert werden. Da das Kategoriensystem und die Zuordnung von den Verfasserinnen dieser Arbeit erstellt wurden, ist die qualitative Inhaltsanalyse von den subjektiven Einschätzungen der Verfasserinnen geprägt.

In den Gruppeninterviews wurden 15 Personen befragt, wovon 11 Personen eine Weiterbildung zum Thema „Autismus-Spektrum-Störung“ absolviert haben, was einen Einfluss auf das Fachwissen der Fachpersonen hat. Zusätzlich wurden nur Fachkräfte interviewt, die bereits über Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern im Autismus-Spektrum verfügen, somit wurden Personen ohne Erfahrungen ausgeschlossen. Diese Voraussetzungen haben einen Einfluss auf die Ergebnisse. Die Ergebnisse aus den Interviews bilden die individuellen Erfahrungen der 15 befragten Personen ab, was nur eine kleine Personengruppe abbildet und deshalb nicht als repräsentativ gewertet werden kann. Es konnte aber ein Einblick in die Arbeit der befragten Fachkräfte und dadurch spannende Erkenntnisse für die Berufspraxis gewonnen werden. Die Aussagen der Fachpersonen weisen ausserdem eine relativ hohe Übereinstimmung mit den theoretischen Grundlagen auf.

11 Fazit und Ausblick

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Fragestellung, wie sich die soziale Kommunikation und die soziale Interaktion bei Kindern im Autismus-Spektrum entwickelt, wie die Entwicklung gefördert werden kann und wie die Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung die Kinder dabei unterstützen. Dabei ging es einerseits darum, die Besonderheiten in der Entwicklung der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion sowie entsprechende Fördermöglichkeiten bei Kindern im Autismus-Spektrum anhand der Theorie zu beschreiben. Andererseits ging es darum herauszufinden, wie Fachkräfte der Heilpädagogischen Früherziehung die Kinder in der Entwicklung der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion in der praktischen Arbeit unterstützen. Dafür wurden 15 Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung anhand von einem leitfadengestützten Interview befragt und die Ergebnisse durch die qualitative Inhaltsanalyse ausgewertet. Die Ergebnisse wurden anschliessend mit der aktuellen Forschungslage verglichen.

Die theoretische Erarbeitung der Besonderheiten in der Entwicklung der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion bei Kindern im Autismus-Spektrum hat aufgezeigt, dass bereits im Säuglingsalter verschiedene Abweichungen in der Entwicklung beobachtet werden können und die Auffälligkeiten im Verlauf zunehmen. Um die Kinder bestmöglichst zu unterstützen, erscheint also die Früherkennung zentral, um die Familien möglichst frühzeitig begleiten zu können. Ausserdem wird es als wichtig erachtet, dass die Kinder Unterstützung in der Entwicklung von Vorläuferfertigkeiten der Sprache wie dem Blickkontakt, der gemeinsamen Aufmerksamkeit, der Nachahmung oder der intentionalen Kommunikation erhalten und der Fokus in der Förderung auf die Vorläuferfertigkeiten gelegt wird, da diese die Grundlage für die Entwicklung von Sprache bilden.

Die Resultate der vorliegenden Untersuchung weisen darauf hin, dass sich die Aussagen der Fachpersonen bezüglich der Förderung der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion im Wesentlichen mit der Theorie decken. Dies legt den Schluss nahe, dass die befragten Personen nicht nur über ausreichend Fachwissen zur Förderung der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion bei Kindern im Autismus-Spektrum verfügen, sondern dieses in der Berufspraxis auch anwenden. Es werden autismusspezifische Besonderheiten berücksichtigt, indem Anpassungen der Rahmenbedingungen, der Einsatz von Hilfsmitteln und Strategien sowie Teile aus verschiedenen Methoden und Ansätzen zur Förderung der Kinder genutzt werden. Aus den Ergebnissen geht weiter hervor, dass die Fachpersonen über vielfältige Strategien verfügen, um die Aufmerksamkeit der Kinder zu gewinnen und dass darauf ein grosser Fokus gelegt wird.

Es ist anzunehmen, dass das Fachwissen der Fachpersonen an den besuchten Weiterbildungen erworben wurde. Um den Fachkräften der Heilpädagogischen Früherziehung zu relevantem Fachwissen für die Arbeit mit den Kindern im Autismus-Spektrum zu verhelfen, erscheint daher die Thematisierung während dem Studium und ein entsprechendes Angebot an Weiterbildungen wichtig.

Die Fachpersonen weisen dem Einbezug der Eltern eine grosse Bedeutung in der Unterstützung der Kinder in ihrer Entwicklung zu. Sie sind bemüht, den Eltern relevante Informationen zur Verfügung zu stellen, ihnen die Besonderheiten in der Entwicklung der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion zu erläutern, sie in der Interaktion mit dem Kind zu unterstützen und die Inhalte den Bedürfnissen der Familie anzupassen. Die Wichtigkeit einer familienorientierten Heilpädagogischen Früherziehung und der Einbezug der Eltern scheint den Fachpersonen somit bewusst zu sein und dies wird in der Arbeit mit den Familien berücksichtigt. Auch wenn die Kooperation mit involvierten Fachkräften vereinzelt als wichtig beschrieben wurde, so wurden zu diesem Bereich nur wenige Äusserungen gemacht. Wie der interdisziplinäre Austausch in der Praxis konkret umgesetzt wird, könnte daher noch erhoben werden.

Die Ergebnisse zeigen auf, dass die Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung auf Teile von verschiedenen Ansätzen zurückgreifen und über keinen ganzheitlichen Ansatz zur Förderung verfügen. Für die professionelle und methodische Förderung der Kinder im Autismus-Spektrum könnte ein ganzheitliches Förderprogramm, welches in der Intensität der Heilpädagogischen Früherziehung angewandt werden kann, von grossem Wert sein und die Fachpersonen in ihrer Arbeit unterstützen. Durch die Anwendung von verschiedenen Ansätzen wird die Komplexität erhöht und es wurde in der Erhebung teilweise schwer ersichtlich, welche Methode mit welchem Ziel genutzt wurde. Aktuell können in der Förderung hauptsächlich auf das „PECS“, auf Methoden der Unterstützten Kommunikation und auf Teile von „TEACCH“ zurückgegriffen werden, was die befragten Personen in ihrer Arbeit auch nutzen. Inhalte aus intensiven Förderprogrammen und beispielsweise die Anwendung von Checklisten könnten den Fachpersonen in der Förderung von konkreten Vorläuferfertigkeiten oder in der Zieldefinition eine Orientierung bieten. Auch intensivisierte Kooperationen mit Autismusfachstellen, der Logopädie oder auch der Ergotherapie scheinen erstrebenswert, um eine optimale Förderung der Kinder und die Weitergabe von Fachwissen zu ermöglichen. Die Angebote zur Förderung der Kinder im Autismus-Spektrum und die Begleitung der Familien verändern sich und neue Angebote entstehen. Es bleibt abzuwarten, wie dies in der Arbeit der Heilpädagogischen Früherziehung konkret aussehen könnte und was es für einen Einfluss auf die Familien, die Kinder und deren Begleitung und Betreuung haben wird. Eines ist jedoch klar: Das Kind und sein Umfeld sind und bleiben Ausgangs- und Endpunkt aller Überlegungen, Förderansätze und Interventionen. Dabei werden die

Fertigkeiten der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion immer eine hohe Relevanz im Leben der betroffenen Kinder und ihren Familien haben, da diese für eine gelingende Partizipation im Alltag entscheidend sind. Somit wird die Förderung der sozialen Kommunikation und sozialen Interaktion auch in der Heilpädagogischen Früherziehung und in der Begleitung und Förderung von Kindern im Autismus-Spektrum und ihren Familien immer einen zentralen Stellenwert einnehmen.

12 Literaturverzeichnis

- Abels, H. (2020). *Soziale Interaktion*. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-26429-1>
- Amorosa, H. (2017). Aufbau von Kommunikation und Sprache. In M. Noterdaeme, K. Ullrich, A. Enders (Hrsg.), *Autismus-Spektrum-Störungen (ASS). Ein integratives Lehrbuch für die Praxis*. 2., überarbeitete und erweiterte Aufl., S. 293 - 306. Stuttgart: Kohlhammer.
- Autismus- einfach anders e.v. *Was ist Autismus?* Verfügbar unter: <https://www.autismus-oberhausen.de/index.php/was-ist-autismus>
- Autismus Kommunikationshilfe PECS® (pecs-germany.com). Verfügbar unter: <https://pecs-germany.com/autismus-kommunikationshilfe-pecs/>.
- Bach H. (2015). Unterstützte Kommunikation. In G. Teunissen, W. Kulig, V. Leuchte, H. Paetz (Hrsg.), *Handlexikon Autismus-Spektrum* (S. 378-379). Stuttgart: Kohlhammer.
- Baron-Cohen, S. (1995). *Mindblindness: An Essay on Autism and Theory of Mind*. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
- Beller, S. (2016). *Empirisch forschen lernen. Konzepte, Methoden, Fallbeispiele, Tipps* (3., überarbeitete und erweiterte Auflage). Bern: Hogrefe.
- Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung (2021). *Berufsportrait Heilpädagogische Früherziehung HFE*. Verfügbar unter: <https://www.frueherziehung.ch/berufsportraet-hfe>
- Bernard, H.-U. (2017). *Ursachen von Autismus-Spektrum-Störungen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Bernard-Opitz, V., Blesch, G., Holz, K., 1988. *Sprachlos muss keiner bleiben*. Freiburg: Lambertus.
- Bernard-Opitz, V. (2015). *Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen (ASS). Ein Praxishandbuch für Therapeuten, Eltern und Lehrer* (3., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Binns, A. & Cardy, J.O. (2019). Developmental social pragmatic interventions for preschoolers with autism spectrum disorder: A systematic review. *Autism and Developmental Language Impairments*, 4(1): 1–18. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2396941518824497>
- Bormann-Kischkel, C., Vilsmeier, M., & Baude, B. (1995). The Development of Emotional Concepts in Autism. *The Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 36(7), 1243-1259.
- Bormann-Kischkel, C. & Ullrich, K. (2017). Psychologische Theorien. In M. Noterdaeme, K. Ullrich, A. Enders (Hrsg.), *Autismus-Spektrum-Störungen (ASS). Ein integratives Lehrbuch für die Praxis* (2., überarbeitete und erweiterte Aufl., S. 129 –145). Stuttgart: Kohlhammer.
- Bölzle S. (2015). Frühkindlicher Autismus. In G. Teunissen, W. Kulig, V. Leuchte, H. Paetz (Hrsg.), *Handlexikon Autismus-Spektrum* (S. 149-151). Stuttgart: Kohlhammer.
- Bruner, J. (2008). *Wie das Kind sprechen lernt* (2. ergänzte Aufl.). Bern: Hans Huber.
- Buschmann, A. (2018). Autismus-Spektrum-Störung: Überblick über Symptomatik, Ursachen und Diagnostik. *Praxis Sprache*, 2, 89–93.
- Chetcuti, L., Hudry, K., Grant, M. & Vivanti, G. (2019). Object-directed imitation in autism spectrum disorder is differentially influenced by motoric task complexity, but not social contextual cues. *Autism*, 23(1), 199–211. <https://doi.org/10.1177/1362361317734063>
- Colombi, C., Vivanti, G. & Rogers, S. (2019). Evidenced-Based Practices. In R.D. Rieske (Hrsg.), *Handbook of Interdisciplinary Treatments for Autism Spectrum Disorder* (S. 9–28). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-13027-5_2

- Cornago A. (2020). *Praxis Frühförderung Autismus. Strategien-Aktivitäten-Materialien. 03_ Interaktion und Spiel*. Hamburg: Autismus e.V.
- Couper L, van der Meer L, Schäfer MC, McKenzie E, McLay L, O'Reilly MF, Lancioni GE, Marschik PB, Sigafoos J, Sutherland D. (2014). Comparing acquisition of and preference for manual signs, picture exchange, and speech-generating devices in nine children with autism spectrum disorder. *Developmental Neurorehabilitation*, 17(2), 99-109.
doi:10.3109/17518423.2013.870244
- Delhees, K.H. (1994). *Soziale Kommunikation. Psychologische Grundlagen für das Miteinander in der modernen Gesellschaft*. Opladen: Westdeutscher Verlag.
- Eberhardt, M. (2014). *Autismus und Sprache. Wörter, Sätze und Gespräche verstehen*. Marburg: Tectum.
- Eckert, A. & Lütolf, M. (2017). Originalarbeit: Autismus-Spektrum-Störungen im frühen Kindesalter. Situationsanalyse und Handlungsempfehlungen für die Heilpädagogische Früherziehung in der Schweiz. *Frühförderung interdisziplinär*, 36(1), 25-33.
<https://doi.org/10.2378/fi2017.art03d>
- Flick, U. (2006). *Interviews in der qualitativen Evaluationsforschung*. In U. Flick (Hrsg.), *Qualitative Evaluationsforschung. Konzepte, Methoden, Umsetzung* (S. 214–232). Reinbek: Rowohlt.
- Franchini M., Schär M. & Eliez S. (2021): Autismus-Spektrum-Störungen bei Hochrisiko-Säuglingen: Auswirkungen auf Früherkennung und -begleitung. In: *PAEDIATRICA*. 2021/ 32, 17-22.
<https://doi.org/10.35190/d2021.2.3>
- Freitag, C. (2008). *Autismus-Spektrum-Störungen*. München: Reinhardt.
- Freitag, C.M., Medda J., Soll S., Cholemkery H., (2017), *Autismus-Spektrum-Störungen* (Reihe: Leitfaden Kinder- und Jugendpsychotherapie, Bd. 24). Göttingen: Hogrefe.
<https://doi.org/10.1026/02704-000>
- Freitag, C., Jensen, K., Teufel, K., Luh, M., Todorova, A., Lalk, Ch. & Vllasaliu, L. (2020). Empirisch untersuchte entwicklungsorientierte und verhaltenstherapeutisch basierte Therapieprogramme zur Verbesserung der Kernsymptome und der Sprachentwicklung bei Klein- und Vorschulkindern mit Autismus-Spektrum-Störungen. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 48 (3), 224-243.
- Frith, U. Happé, F. (1994). Autism: beyond "theory of mind". *Cognition* 50(1-3).115-132. doi: 10.1016/0010-0277(94)90024-8
- Fröhlich, U., Noterdaeme, M., Jooss, B., & Buschmann, A. (2019) *Elternt raining zur Anbahnung sozialer Kommunikation bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen. Training Autismus-Sprache-Kommunikation (TASK)*. (Unveränderte Sonderausgabe). München: Urban & Fischer.
- Goldstein H., 2002. Communication intervention for children with autism: a review of treatment efficacy. *Journal of Autism and Developmental Disorder*, 32(5). 373-96. doi: 10.1023/a:1020589821992. PMID: 12463516.
- Greenspan, S., 2007. What ist DIR? Verfügbar unter: <https://www.icdl.com/dir>

- Häussler, A. (2008). *Der TEACCH Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus. Einführung in Theorie und Praxis*. Dortmund: Borgmann Media.
- Häussler, A. (2016). *Der TEACCH Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus. Einführung in Theorie und Praxis* (5. verbesserte und erweiterte Aufl.). Dortmund: Borgmann Media.
- Häussler, A. (2018). *Sehen und Verstehen. Visuelle Strategien in der Förderung von Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung*. Autismus Konkret. Vera Bernard-Opitz (Hrsg.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Helfferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Auflage). Hamburg: VS- Verlag.
- Hobson, R.P., (1993). Understanding persons: role of affect. In: S. Baron-Cohen, H. Tager-Flusberg, D.J. Cohen (Hrsg.). *Understanding Other Minds: Perspectives from Autism*. Oxford-University-Press. *British Journal of Psychiatry*, 164(3). 204-227.
- Hobson, R.P. (2005). What puts the jointness into joint attention? In: N. Eilan, C. Hoerl, T. McCormack, J. Roessler, (Hrsg.). *Joint Attention: Communication and Other Minds. Issues in Philosophy and Psychology* (S. 185-204). Oxford, UK: Clarendon Press.
- Janert, S. (2020). *Autistischen Kindern Brücken bauen. Ein Elternratgeber*. (4., erweiterte Aufl.). München: Reinhardt.
- Kamp-Becker, I. (2015). DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). In G. Teunissen, W. Kulig, V. Leuchte, H. Paetz (Hrsg.), *Handlexikon Autismus-Spektrum* (S. 106-108). Stuttgart: Kohlhammer.
- Koller, E., FED Bern & Koch C. (2013). *Autismus-Spektrum-Störung (ASS). Diagnostik-Elternberatung-Förderung. Informationen und Hinweise - Eine Sammelmappe für Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung*.
- Kusch M. und Petermann F. (2014). *Entwicklung autistischer Störungen* (4., neu ausgestattete Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Leber, I. (2019). Diagnostik der präintentionalen Kommunikation. In: Boenisch, J. & Sachse S. (Hrsg.), *Kompendium Unterstützte Kommunikation* (S. 170-178). Stuttgart: Kohlhammer.
- Liesen, C., Krieger, B., Becker, H. (2018). *Evaluation der Wirksamkeit der intensiven Frühinterventionsmethoden bei frühkindlichem Autismus*; [Bern: BSV]. Beiträge zur sozialen Sicherheit; Forschungsbericht 9/18: www.bsv.admin.ch > Publikationen & Service > Forschungspublikationen > Beiträge zur sozialen Sicherheit.
- Liesen, C. (2021). Frühkindlicher Autismus und Heilpädagogische Früherziehung. *Forum Mitglieder magazin des BSV*, 103, 42-47. <https://doi.org/10.21256/zhaw-21545>
- Light, J. (1989). Augmentative and Alternative Communication Toward a definition of communicative competence for individuals using augmentative and alternative communication systems. <https://doi.org/10.1080/07434618912331275126>
- Lombardo, M.V., Chakrabarti, B., Bullmore, E.T., Sadek, S. A., Pasco, G., Wheelwright, S.J., Suckling, J., MRC AIMS Consortium, Baron-Cohen, S., (2010). Atypical neural self-representation in autism, *Brain*, Volume 133, Issue 2, Pages 611–624. <https://doi.org/10.1093/brain/awp306>

- Lütolf M. (2021): Aktuelle Erkenntnisse zum frühen Kindesalter aus wissenschaftlicher Perspektive. In: Eckert A. (Hrsg.): Autismus in Kindheit und Jugend. Grundlagen, Praxis und Perspektiven der Begleitung und Förderung in der Schweiz. Thun: Weber. S. 53-66.
- Maglione, M. A., Gans, D., Das, L., Timbie, J., Kasari, C., (2012). Technical Expert Panel; HRSA Autism Intervention Research – Behavioral (AIR-B) Network. Nonmedical interventions for children with ASD: recommended guidelines and further research needs. *Pediatrics. Volume 130, Issue Supplement 2*, S. 169-178. doi: 10.1542/peds.2012-0900O.
- Meadan, H., Ostrosky, M.M., Triplett, B., Michna, A., Fettig, A. (2011). Using Visual Supports With Young Children With Autism Spectrum Disorder. *Teaching Exceptional Children, Vol.43, No.6, pp. 28-35*. DOI: 10.1177/004005991104300603
- Mesibov, G. (1997). Formal and informal measures on the effektviness of the TEACCH program. *Autism 1(1)*, 25-35. doi:10.1177/1362361397011005
- National Professional Development Center on Autism Spectrum Disorder, 2014. *Evidence-based Practices from 2014 NPDC Review*. Verfügbar unter: <https://autismpdc.fpg.unc.edu/evidence-based-practices>
- Paparella, T., Goods, K. S., Freeman S., Kasari C. (2011). The Emergence of Nonverbal Joint Attention and Requesting Skills in Young Children with Autism. *Journal of Communication Disorders 44*, 569–583. <https://doi.org/10.1016/j.jcomdis.2011.08.002>
- Papousek, M. (2001). *Vom ersten Schrei zum ersten Wort: Anfänge der Sprachentwicklung in der vorsprachlichen Kommunikation*. Bern: Hans Huber.
- Ploog, B.O., Scharf, A., Nelson, D. et al., (2013). Use of Computer-Assisted Technologies (CAT) to Enhance Social, Communicative, and Language Development in Children with Autism Spectrum Disorders. *Journal of Autism Developmental Disorder 43*, 301–322. <https://doi.org/10.1007/s10803-012-1571-3>
- Pretis, M. (2020). *Teilhabeziele planen, formulieren und überprüfen. ICF leicht gemacht*. München: Reinhardt.
- Resch, H. (2004). Entwicklungspsychopathologie der frühen Kindheit im interdisziplinären Spannungsfeld. In M. Papoušek, M. Schieche & H. Wurmser (Hrsg.), *Regulationsstörungen der frühen Kindheit. Frühe Risiken und Hilfen im Entwicklungskontext der Eltern-Kind-Beziehungen* (S. 32-45). Bern: Hans Huber.
- Rogers, S., Dawson G. (2014). *Frühintervention für Kinder mit Autismus. Das Early Start Denver Model*. (1. Aufl.) Bern: Hans Huber.
- Rogers, S., Dawson G. & Visamara L. (2016). *Frühe Förderung für Ihr Kind mit Autismus. Das Early Start Denver Model in der Praxis*. Paderborn: Junfermann.
- Roos, M., & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtstudium*. Bern: Hogrefe. <https://doi.org/10.1024/85817-000>
- Russell, J. (1997). *Autism as an executive disorder*. Oxford: Oxford- University-Press.
- Sandin, S., Hultman, C. M., Kolevzon, A., Gross, R., Maccabe, J. H., & Reichenberg, A. (2012). With Increasing Risk for Autism : A Review. *JAAC, 51(5)*, 477-486.e1. Verfügbar unter: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jaac.2012.02.018>

- Schaefer, Ch., Schneider, N., Jenni, O. & von Rhein, M. (2018). Frühe Fördermassnahmen für Kinder mit Autismus-Spektrum-Störung. Situation im Kanton Zürich. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 24(9),14-19.
- Siller, M. & Sigman, M. (2002). The Behaviors of Parents of Children with Autism Predict the Subsequent Development of Their Children's Communication. In: *Journal of Autism and Developmental Disorders* 2002/32, 77-89. <https://doi.org/10.1023/A:1014884404276>
- Smith, Tristram & Iadarola, Suzannah (2015) Evidence Base Update for Autism Spectrum Disorder, *Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology*, 44:6, 897-922.
- Snippe, K. (2019). *Autismus – Wege in die Sprache* (3. Unveränderte Aufl.). Idstein: Schulz-Kirchner GmbH.
- Studer, N., Gundelfinger, R., Schenker, T. & Steinhausen, H.-C. (2017). Implementation of early intensive behavioural intervention for children with autism in Switzerland. *BMC psychiatry*, 17 (1), 34.
- Szagan, G. (2013). *Sprachentwicklung beim Kind* (5. aktualisierte Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.
- Teufel, K., Wilker, C., Valerian J., & Freitag C. (2017). *A-FFIP-Autismusspezifische Therapie im Vorschulalter*. Springer: Berlin.
- Tomasello, M. (2009). *Die Ursprünge der menschlichen Kommunikation*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Ulshöfer, P. (2021). Spielerisch in der Beziehung wachsen – emotional und interaktiv. Entwicklungsförderndes Spiel im Kontext des DIRFloortime Ansatzes bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 27(10), 30-36.
- van der Meer, L., Kagohara, D., Achmadi, D., O'reilly, M. F., Lancioni, G. E., Sutherland, D., Sigafoos, J. (2012). Speech-generating devices versus manual signing for children with developmental disabilities. *Research in Developmental Disabilities*, 33(5).1658 – 1669. <https://doi.org/10.1016/j.ridd.2012.04.004>
- Vanvuchelen, M., Roeyers, H. & De Weerd, W. (2007). Nature of motor imitation problems in school-aged males with autism: How congruent are the error types? *Developmental Medicine and Child Neurology*, 49(1), 6–12. <https://doi.org/10.1017/S0012162207000047.x>
- Vanvuchelen, M., Roeyers, H. & De Weerd, W. (2007). Nature of motor imitation problems in school-aged males with autism: A motor or a cognitive Problem? *Autism*, 11(3), 225–240. <https://doi.org/10.1177/1362361307076846>
- Virués-Ortega, J. (2010). Applied behavior analytic intervention for autism in early childhood: Meta-analysis, meta-regression and dose-response meta-analysis of multiple outcomes. *Clinical Psychology Review*, 30(4), 387–399. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2010.01.008>
- Virués-Ortega, J., Julio, F. M., Pastor-Barruso, R. (2013). The TEACCH program for children and adults with autism: A meta-analysis of intervention studies. *Clinical Psychology Review*, 33 (8), 940-953. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2013.07.005>
- Voigt, F. (2020). *Frühdiagnostik und Frühtherapie bei Autismus-Spektrum-Störungen*. Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG, Verlag, München.

- Wachsmuth, S. (2014). *Kommunikation. Frühförderung interdisziplinär*, 4 (Kommunikation), 247–249.
- Wagner, R. (2017). Das TEACCH-Programm. In M. Noterdaeme, K. Ullrich, A. Enders (Hrsg.), *Autismus-Spektrum-Störungen (ASS). Ein integratives Lehrbuch für die Praxis*. 2., überarbeitete und erweiterte Aufl., S. 282-292. Stuttgart: Kohlhammer.
- Watzlawick, P., Beavin, J.H., Jackson, D.D. (1967). *Pragmatics of Human Communication: A Study of Interactional Patterns, Pathologies, and Paradoxes*. New York: W. W. Norton & Company.
- Zollinger, B. (2010). *Die Entdeckung der Sprache* (8. Aufl.). Bern: Haupt.

13 Tabellen- und Abbildungsverzeichnis

13.1 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Äusserungen der Fachpersonen zum Verständnis von sozialer Kommunikation und Interaktion.....	66
Tabelle 2: Überblick zu den von den Fachpersonen genannten Förderschwerpunkten.....	67
Tabelle 3: Von den Fachpersonen genannten Rahmenbedingungen.....	68
Tabelle 4: Äusserungen von den Fachpersonen zur Rahmenbedingung „Zugang über Freude und Interesse“.....	70
Tabelle 5: Genannte Hilfsmittel, die Fachpersonen in der Förderung einsetzen.....	71
Tabelle 6: Äusserungen der Fachpersonen bezüglich der Anwendung von Strukturierungen und Visualisierungen in der Förderung.....	73
Tabelle 7: Strategien, die die Fachpersonen anwenden, um die Aufmerksamkeit zu gewinnen...	76
Tabelle 8: Sprachförderliche Strategien, die die Fachpersonen in der Praxis anwenden.....	77
Tabelle 9: Strategien der Fachpersonen zum Einbezug der Wahrnehmung in der Förderung.....	78
Tabelle 10: Von den Fachpersonen genannte Herausforderungen in der Förderung.....	79
Tabelle 11: Äusserungen von den Fachpersonen zu Förderansätzen und -methoden und deren Anwendung.....	81
Tabelle 12: Von den Fachpersonen angewandte Formen der Unterstützten Kommunikation in der Förderung.....	82
Tabelle 13: Äusserungen der Fachpersonen zur Elternzusammenarbeit.....	85
Tabelle 14: Äusserungen der Fachkräfte zum Austausch und zur Zusammenarbeit mit beteiligten Fachpersonen.....	86

13.2 Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Die 6 Phasen von PECS, Peterhans, 2022.....	43
Abb. 2: Die sechs Stufen der funktionalen emotionalen Entwicklungskapazitäten nach DIRFloortime® Entwicklungsleiter, Peterhans, 2022.....	44
Abb. 3: Kategoriensystem zur Masterarbeit aus „f4 Analyse“, Spoerle & Peterhans, 2022.....	62
Abb. 4: Darstellung Kategoriensystem, Spoerle & Peterhans, 2022.....	64
Abb. 5: Kategorie „Wie? Heilpädagogische Arbeit“	68

9.1.3.2 Förderansätze und -methoden

Diese Kategorie beinhaltet erwähnte Ansätze der Fachpersonen, die in der Förderung von Kindern im Autismus-Spektrum angewandt werden.

Die Fachpersonen erwähnen verschiedene Ansätze zur Förderung der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion. TEACCH ist ein häufig genannter Ansatz, der unterschiedlich in der Förderstunde angewandt wird. Die meisten benutzen Teile aus dem Ansatz, wie Strukturieren und Visualisieren von Abläufen oder zur zeitlichen Begrenzung. *„So nach dem TEACCH-Prinzip zum Strukturieren von Abläufen. Ja, und das ist ja die Grundidee davon, zum Visualisieren auch von zeitlichen Begrenzungen“* (Int. 4, A. 99). Es wird das schwerpunktmässige Arbeiten nach TEACCH erwähnt und die Anwendung des Ansatzes in der Elternzusammenarbeit.

Ein oft genannter Ansatz ist PECS, welcher von den Fachpersonen für die Kommunikation eingesetzt wird. Einzelne beschreiben, dass sie die erste und zweite Stufe von PECS von den Kindern einfordern und diese auch erreichen. Ebenso wird die Anwendung von Piktordnern genannt, welche Kinder zur Kommunikation benutzen.

Vereinzelt werden die Ansätze ABA, Kleine Wege, Early Start Denver Model, das Konzept der basalen Stimulation und die sensorische Integrationstherapie genannt.

Der grösste Teil der Fachpersonen gibt an, für die Förderung einzelne Teile aus verschiedenen Ansätzen herauszunehmen und diese individuell und auf die Familie und das Kind angepasst anzuwenden. *„Aber ja, mir geht es natürlich genau gleich, dass man ganz viel kombinieren muss, Ansätze von vielen“* (Int. 4, A. 104). Der Einsatz eines einzelnen, konsequent angewandten Ansatzes wird nicht beschrieben.

Ebenfalls häufig wird DIRFloortime® als Ansatz angegeben. Einige beschreiben, dass sie beim Kennenlernen des Ansatzes DIRFloortime® gemerkt haben, dass sie in der Förderstunde dasselbe Vorgehen anwenden, wie es beim Ansatz beschrieben wird. Der Ansatz beinhaltet Aspekte wie dem Kind folgen, Interaktionen immer wieder anbieten, Reaktionen des Kindes abwarten und herausfinden, was dem Kind Freude bereitet. Dasselbe Vorgehen wird von jemandem unter dem Begriff "Co-creating-Communication" erwähnt.

Tabelle 11 gibt eine Übersicht über die Äusserungen von den befragten Personen zu den Förderansätzen und -methoden und deren Anwendung.

Förderansätze und -methoden

Tabelle 11

Äusserungen von den Fachpersonen zu Förderansätzen und -methoden und deren Anwendung

Angewandte Förderansätze und -methoden	
	TEACCH Visualisierungen und Strukturierungen von Abläufen, zeitliche Begrenzung Anwendung in Elternarbeit
	PECS zur Kommunikationsförderung
	DIRFloortime Kind folgen Interaktion anbieten Reaktion abwarten Herausfinden was Kind Freude bereitet
	Vereinzelt werden die Ansätze ABA, Kleine Wege, Early Start Denver Model, das Konzept der basalen Stimulation und die sensorische Integrationstherapie genannt
	Teile aus verschiedenen Fördermethoden und -ansätzen werden kombiniert

Unterstützte Kommunikation

Mehrheitlich geben die Fachpersonen die Unterstützung der Kommunikation durch Gebärden an. Gebärden werden als hilfreiche Form der Unterstützten Kommunikation beschrieben, da man keine zusätzlichen Hilfsmittel braucht und den Kindern durch die Gebärden eine visuelle Unterstützung gibt. Als Nachteil wird die Flüchtigkeit erwähnt, in dem Sinne, dass die Gebärde für das Kind nur im Moment des Ausführens sichtbar ist. *„Und bei Gebärden, die Gebärden mache ich auch automatisch immer. Und die finde ich auch sehr hilfreich. Aber für die Kinder ist es oftmals schwieriger die anzuwenden, ist meine Erfahrung. Weil sie da eben Blickkontakt brauchen und sich dem anderen Gegenüber ausrichten müssen und keinen Gegenstand in der Hand haben. Und es ist ein flüchtiges Kommunikationsmittel, was einfach, nachdem man die Gebärde gemacht hat, ist sie wieder weg“* (Int. 4, A. 104). Einige finden den zusätzlichen Einsatz von Gegenständen und Bildern bedeutsam. Es werden von einer Person Herausforderungen in der Nutzung von Piktogrammen beschrieben, da die benötigten Bilder nicht immer zur Hand sind und der Fachperson, die

Förderung über einen Piktogramm-Austausch nicht liegt. Das Folgen und die Gestaltung der Interaktion über die Interessen werden dabei bevorzugt. Jemand beschreibt, dass die Piktogramme teilweise von Kindern abgelehnt und darum nicht genutzt werden konnten. Eine weitere Fachperson versucht auf allen Ebenen zu kommunizieren und nutzt deshalb unter anderem Piktogramme zur Unterstützung der Kommunikation.

Die Wichtigkeit, dem Kind verschiedene Kommunikationsformen anzubieten, wird beschrieben und einzelne Fachkräfte nennen den Einsatz von Tastern, Talkern und dem I-Pad mit Kommunikationsprogrammen.

Folgend sind die von den interviewten Personen angewandten Formen der Unterstützten Kommunikation in der Förderung zusammenfassend dargestellt.

Tabelle 12

Von den Fachpersonen angewandte Formen der Unterstützten Kommunikation in der Förderung

Angewandte Förderansätze und -methoden	
Unterstützte Kommunikation	Gebärden
	Gegenstände und Bilder
	Verschiedene Formen der Kommunikation anbieten
	Einsatz von Tastern
	Einsatz von Talkern
	I-Pad mit Kommunikationsprogramm

9.1.3.3 Elternzusammenarbeit

Diese Kategorie enthält Äusserungen der Fachpersonen zu Themen bezüglich der Zusammenarbeit mit den Eltern, wie die Beratung, Informationsvermittlung und Begleitung der Bezugspersonen.

Die Zusammenarbeit mit den Eltern wird von den interviewten Personen vielfach erwähnt. Die Elternberatung und -begleitung von Kindern mit einer Autismus-Spektrum-Störung wird als sehr bedeutsam und als ein gewichtiger und zeitbeanspruchender Teil der Arbeit als Fachkraft der Heilpädagogischen Früherziehung angesehen. Die Fachpersonen betonen die Wichtigkeit, die Eltern in den Förderprozess einzubeziehen, ihnen Informationen zum Thema Autismus-Spektrum-Störung zu vermitteln, auf die Bedürfnisse und Fragen der Eltern einzugehen, sich an den Ressourcen der Familien zu orientieren und die Verletzlichkeit der Eltern in der Kommunikation zu beachten. *„Umso wichtiger ist es, dass wir eben aus den Förderstunden Fotos und Videos den Eltern schicken und erklären, was alles wichtig ist und dass die Eltern möglichst viel dabei sein können und auch beraten werden. Oder auch Kontakt zu anderen Eltern von Kindern mit ASS kriegen. Also dieser ganze Eltern-, Familienteil, der ist auch sehr enorm wichtig, habe ich das Gefühl“* (Int. 4, A. 148). Teilweise sind die Eltern dafür in der Förderung anwesend, teilweise werden im Anschluss wichtige Inhalte besprochen. Der Einbezug der Eltern in die Förderung und den Förderprozess wird zusätzlich in den Bereichen Raumgestaltung, dem Strukturieren und Visualisieren von Alltagssituationen und -abläufen, dem Erstellen von Wochenplänen und dem Einsatz von PECS beschrieben. Eine Fachperson betont, dass die Auftragsklärung und Förderplanung bei Familien mit einem Kind im Autismus-Spektrum anders sind, als bei anderen Kindern und Familien, die sie begleitet, da oftmals alles anders verläuft als geplant.

Das Verstärken von positiven Reaktionen der Eltern, das Geben von positiven Feedbacks, die Unterstützung in der Kontaktaufnahme mit dem Kind und darin, wieder in die intuitive Kommunikation mit dem Kind zu kommen werden von einigen als bedeutsame Aspekte genannt. Ebenso das Leisten von Übersetzungshilfe für die Eltern in der Kommunikation mit ihrem Kind, werden als wichtiges Element in der Elternbegleitung und -beratung betrachtet. *„Das Grundthema ist doch das, finde ich, dass die Eltern die Störung erlebt haben von der natürlichen Kommunikation, sag ich jetzt mal einfach so von mir aus und dem Bauch heraus. Sie geben die Signale, wie wir es in uns tragen und da funktioniert es dann nicht mit den stark betroffenen oder auch weniger betroffenen Kindern mit Autismus. Und dort muss man wieder eine Brücke schaffen, dass sie merken, das Gefühl, welches ich habe als Elternteil, das ist richtig. Und ich kann bei dem bleiben. Aber ich muss noch verstehen lernen, wie ich Kommunikation und Interaktion anbieten kann, damit das Kind die Kommunikation aufnehmen und verstehen kann, wie das funktioniert. Das ist die Brücke, die wir*

machen müssen für die Eltern, damit sie wieder intuitiv mit dem Kind kommunizieren können“ (Int. 3, A. 25).

Die Erwartungen der Eltern, dass ihr Kind etwas Selbstgemachtes nach Hause bringt oder dass sie einen konkreten Plan für die Förderung ihres Kindes und die Herausforderungen im Alltag bekommen, sehen einige als Herausforderung in der Elternzusammenarbeit. Als weitere Komplexität werden von einigen Fachpersonen die Vermittlung von Informationen zur Beeinträchtigung und die Elternberatung und -begleitung fremdsprachiger Eltern und Familien mit Migrationshintergrund gesehen.

Mehrfach wird die Begleitung der Eltern im Prozess der Akzeptanz der Diagnose „Autismus-Spektrum-Störung“ als herausfordernd angesehen. Meist spielt die Hoffnung oder der elterliche Gedanke, eine Autismus-Spektrum-Störung sei heilbar, stark in diesen Prozess mit ein. Jemand erwähnt die Wichtigkeit des Ansprechens von Erziehungsthemen und dass es bedeutsam ist, den Eltern aufzuzeigen, dass sie es sind, die die Aufmerksamkeit ihres Kindes gewinnen sollen und nicht umgekehrt.

Aus den Interviews geht hervor, dass die Fachpersonen den Eltern die Auffälligkeiten der Kinder im Autismus-Spektrum in der sozialen Interaktion und Kommunikation mehrheitlich anhand praktischer Beispiele in den Förderstunden oder anhand Filmsequenzen aus der Förderung veranschaulichen und erklären.

Einige beschreiben Schwierigkeiten der Eltern, Auffälligkeiten in der sozialen Interaktion und Kommunikation bei ihrem Kind zu erkennen.

Als die von den Fachpersonen angewandten Methoden in der Elternberatung werden die Entwicklungspsychologische Beratung, die Parent-child-Interaktionstherapie und Marte Meo genannt.

Tabelle 13 zeigt einen Überblick über die Äusserungen der befragten Personen zur Elternzusammenarbeit.

Beratung und Zusammenarbeit mit den Eltern

Tabelle 13

Äusserungen der Fachpersonen zur Elternzusammenarbeit

Elternzusammenarbeit	<p>Elternzusammenarbeit ist wichtig & zeitintensiv</p> <hr/> <p>Einbezug der Eltern in Förderung und Förderprozess</p> <p>Informationsvermittlung</p> <p>Bedürfnisse & Fragen der Eltern berücksichtigen</p> <hr/> <p>Eltern bestärken & unterstützen in Kontaktaufnahme & der intuitiven Kommunikation mit dem Kind</p> <hr/> <p>Wichtigkeit der Ressourcenorientierung</p> <hr/> <p>Fremdsprachigkeit erschwert Beratung und Begleitung</p> <hr/> <p>Diagnoseverarbeitung; Herausforderung in der Begleitung der Bezugspersonen</p> <hr/> <p>Erziehungsthemen besprechen & bearbeiten</p> <hr/> <p>Vermittlung von Auffälligkeiten anhand Beispielen und Filmen</p> <hr/> <p>Erwartungen der Eltern</p> <hr/> <p>Methoden: EPB, parent-child-interaction-therapie, Marte Meo</p>
-----------------------------	--

9.1.4 Kooperation

Diese Kategorie enthält Äusserungen der Fachkräfte zum Austausch und zur Zusammenarbeit mit beteiligten Fachpersonen.

Die erwähnte Zusammenarbeit mit Fachkräften in der Förderung von Kindern mit einer Autismus-Spektrum-Störung im Bereich der sozialen Kommunikation und Interaktion beläuft sich laut der interviewten Personen vorwiegend auf Fachpersonen der Logopädie. *„Aber wenn eine Logopädin dabei ist, dann schaue ich auch, dass sie es verwendet. Dass wir eben alle mit dem gleichen arbeiten, quasi“* (Int. 5, A. 171). Dabei werden das Einführen und Anwenden von PECS in der Zusammenarbeit mit Fachkräften der Logopädie erwähnt, wie auch der Einsatz elektronischer Hilfsmittel. Die Beratung von Fachpersonen der Betreuung, die Kinder im Autismus-Spektrum begleiten, wird mehrmals beschrieben und als bedeutsam angesehen. Vereinzelt werden unterschiedliche Herangehensweisen als Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit Fachkräften bezeichnet, da einige verhaltenstherapeutisch fördern und andere beziehungsorientiert.

Grundsätzlich werden der interdisziplinäre Austausch und die Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen als sehr wichtig erachtet. Folgend sind die Äusserungen der interviewten Personen zum Austausch und zur Zusammenarbeit mit beteiligten Fachkräften zusammenfassend dargestellt.

Mit wem?

Kooperation

Logopädie - Kita – Spielgruppe - Kooperationsformen

Tabelle 14

Äusserungen der Fachkräfte zum Austausch und zur Interdisziplinarität mit anderen beteiligten Fachpersonen

Kooperationen in der Förderung der sozialen Kommunikation und Interaktion	Kooperation mit Fachpersonen der Logopädie
	Beratung Fachpersonen Betreuung
	Unterschiedliche Herangehensweisen der Fachpersonen
	Wichtigkeit des interdisziplinären Austausches und die Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen werden betont

10 Evaluation und Diskussion

Dieses Kapitel dient der Evaluation und Diskussion der Ergebnisse. Im ersten Unterkapitel (10.1) werden die Ergebnisse interpretiert und mit den theoretischen Grundlagen dieser Arbeit verknüpft. Danach folgt im Unterkapitel 10.2, basierend auf diesen Erkenntnissen, die Beantwortung der dritten Fragestellung der vorliegenden Arbeit. Die ersten beiden Fragestellungen wurden bereits im Theorieteil (siehe Kapitel 7) beantwortet. Die abschliessenden zwei Unterkapitel 10.3 und 10.4 reflektieren das forschungsmethodische Vorgehen sowie die Auswertung.

10.1 Interpretation der Ergebnisse

Die Beantwortung der Frage, wie die Fachpersonen den Eltern soziale Kommunikation und soziale Interaktion erklären würden, schien für die befragten Personen teilweise herausfordernd zu sein. Dies lässt sich aus den beobachteten Reaktionen und aus Äusserungen in den Interviews ableiten.

Die Fachkräfte beschreiben die soziale Kommunikation und soziale Interaktion anhand einzelner oder mehrerer Vorläuferfertigkeiten der Kommunikation und nicht auf Basis einer theoretischen Definition.

Es wird als herausfordernd beschrieben, den Eltern die soziale Kommunikation und die soziale Interaktion zu erklären, weshalb die meisten Fachpersonen auf konkrete Beispiele in der Arbeit mit den Kindern zurückgreifen. Dabei werden den Eltern meistens die Besonderheiten im Verhalten des Kindes beschrieben, wie der fehlende Blickkontakt, die fehlende gemeinsame Aufmerksamkeit oder Besonderheiten in der Kontaktaufnahme. Das Veranschaulichen der kindlichen Auffälligkeiten hinsichtlich der sozialen Kommunikation und Interaktion führt zu einem leichteren Verständnis und besser nachvollziehbaren Inhalten seitens der Eltern. Diese Aussagen können darauf hinweisen, dass die konkrete Definition der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion eine Herausforderung darstellt.

Nach der bereits beschriebenen Definition von Delhees (1994) findet soziale Kommunikation in einem Kontakt zwischen Lebewesen statt, welche Informationen in ihrem Bedeutungsgehalt aufeinander beziehen. Das Verhalten ist interaktional und auf Gegenseitigkeit ausgelegt. Die menschliche soziale Kommunikation handelt von Prozessen, Personen, Absichten, Zeichen, Übertragungen, Gegenseitigkeit, Koordination und Bedeutung. Eine soziale Interaktion bedeutet gemäss Abels (2020), durch ein Verhalten zu zeigen, als wen man angesehen werden will, wie andere die soziale Interaktion sehen und welche Erwartungen sie hinsichtlich des nächsten Handelns hegen. Das Handeln wird aneinander orientiert und die Reaktionen kontinuierlich aufeinander bezogen.

Ausgehend von diesen Definitionen fällt die Abgrenzung der beiden Begriffe schwer und sie zeigen die Komplexität und Breite der Begriffe der „sozialen Kommunikation“ und der

„sozialen Interaktion“ auf. Basierend auf diesen Begriffsdefinitionen erscheint es gut vorstellbar, dass für die Fachpersonen die Erklärung des Begriffs eine Herausforderung darstellen könnte und die Erklärung anhand konkreter Beispiele als sinnvoll erachtet wird. In dieser Arbeit wurde die Entscheidung getroffen, die Begriffe „soziale Kommunikation“ und „soziale Interaktion“ nicht voneinander abzugrenzen, da Überschneidungen in den Definitionen vorliegen und diese Trennung auch bei der Definition einer Autismus-Spektrum-Störung nicht stattfindet. Eine klare Trennung erschien in der vorliegenden Arbeit zudem schwer umsetzbar. Wie sich gezeigt hat, könnte jedoch in dieser breiten Definition die Gefahr liegen, dass von verschiedenen Vorstellungen ausgegangen wird und unklar ist, was unter dem Begriff von den jeweiligen Personen verstanden wird. Dies zeigte sich während der Befragungen teilweise in den verschiedenen Äusserungen zum Verständnis der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion. In der Aufarbeitung der Theorie zur Entwicklung der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion wurden die Komplexität des Themas ersichtlich sowie die Herausforderung der Abgrenzung, was sich in den Aussagen der Fachpersonen widerspiegelt.

Die befragten Personen betonen die Wichtigkeit, dass die Förderung der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion den Schwerpunkt in der heilpädagogischen Arbeit darstellt. Dabei beschreibt eine Fachperson die Herausforderung, dies gegenüber den Bezugspersonen zu legitimieren, weshalb sie versucht einen Kompromiss zu finden, indem sie den Schwerpunkt zusätzlich noch auf andere Inhalte legt. Jemand erläutert, dass der Fokus in der Förderung, bei einer guten Erklärung den Eltern gegenüber, auf die soziale Kommunikation und die soziale Interaktion gelegt werden kann, ohne noch andere Schwerpunkte zu setzen. Diese Inhalte weisen auf die oben beschriebene Schwierigkeit hin, den Eltern die Bedeutung der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion zu erklären. Das Verständnis, weshalb konkrete Fertigkeiten in der Förderung zentral sind und dadurch die Wichtigkeit, den Förderschwerpunkt danach auszurichten, könnten dabei für die Eltern unterstützend sein.

Der Beziehungsaufbau zum Kind und die Voraussetzung, dass das Kind während der Förderung Freude empfindet, wird von den Fachpersonen als zentraler Schwerpunkt in der Förderung beschrieben. Diese Aussagen decken sich mit den Inhalten aus der Fachliteratur. Neben weiteren Autoren beschreiben auch Rogers, Dawson & Vismara (2016) die Freude und Motivation als wichtige Grundlage der Förderung der Interaktion.

Dabei legen mehrere Fachpersonen den Fokus auf den Blickkontakt, auf die gemeinsame Aufmerksamkeit und darauf, dass das Kind lernt, dass sich die Kontaktaufnahme mit dem Gegenüber lohnt. Dies wird als Förderung der Vorläuferfertigkeiten von Sprache beschrieben. Auch Papousek (2001) beschreibt, dass das Erreichen von beidseitigem Blickkontakt

in den ersten Lebensmonaten eine kritische Rolle für den kommunikativen Austausch einnimmt. Wie bereits beschrieben, weisen Freitag (2008) und Tomasello (2009) der gemeinsamen Aufmerksamkeit eine grosse Bedeutung in der weiteren Entwicklung von sprachlichen Fähigkeiten zu, was sich mit den Aussagen der Fachpersonen deckt. Auch der intentionalen Kommunikation wird in der Literatur in Bezug auf den Beginn des Spracherwerbs eine besondere Bedeutung zugeschrieben (Papousek, 2001). Die Beschreibung der Fachkräfte, dass sich die Kontaktaufnahme mit dem Gegenüber für das Kind lohnen muss, indem es merkt, dass es etwas bewirken kann, wird basierend auf vorhergehender Definition unter der intentionalen Kommunikation verortet und deckt sich somit mit der Wissenschaft. In der Literatur werden eine gewisse Fähigkeit und Motivation zur sofortigen und / oder verzögerten Nachahmung als unerlässliche Voraussetzung für das Erlernen von Sprache beschrieben (Papousek, 2001). Die Imitation wurde von den interviewten Personen nicht als konkreter Förderschwerpunkt erwähnt.

Der Einbezug der Eltern, um sie beispielsweise in der intuitiven Kommunikation mit ihrem Kind zu unterstützen, wird von den Fachpersonen als wichtig erachtet. Auch Teufel, Wilker, Valerian und Freitag (2017) beschreiben, dass der Einbezug der Eltern in den Therapieprozess äusserst wichtig ist. Um Fortschritte mit dem Kind erzielen zu können, sollten die Eltern in ihren Kompetenzen gestärkt und im fördernden Umgang mit dem Kind angeleitet werden. Nur wenn zwischen Eltern und Kind eine fördernde und positive Interaktion stattfindet, kann das Kind wesentliche Fortschritte erzielen.

Es werden wenige Aussagen dazu gemacht, wie ein konkreter Förderschwerpunkt gesetzt wird und wie die konkrete Umsetzung in der Förderung aussehen könnte.

Als Voraussetzung zur Förderung der Kinder nennen die Fachpersonen verschiedenste Rahmenbedingungen. Der Faktor der Zeit wird allgemein von verschiedenen interviewten Personen als wichtig erachtet. Auch in der Literatur wird mehrfach erwähnt, dass dem Kind genügend Zeit für eine Reaktion gegeben werden sollte. Dies beschreiben sowohl Janert (2020), als auch Rogers, Dawson und Vismara (2016) mehrfach. Dabei wird betont, dass die Fachkraft abwartet, bis das Kind eine Reaktion zeigt. Dazu werden von Rogers, Dawson und Vismara (2016) Wiederholungen als sehr bedeutsam erachtet. Dies soll dem Kind dabei helfen, sich an dem Spiel zu beteiligen. Diese Beschreibungen wurden von den interviewten Fachpersonen ebenfalls geäussert.

Der Zugang zum Kind über seine Interessen und die Freude wird als wesentliche Voraussetzungen zur Förderung genannt. Diese Interessen werden oftmals anhand von Hilfsmitteln, wie passendem Spielmaterial, aufgegriffen. Ausserdem werden die Hilfsmittel danach ausgesucht, wie geeignet sie sind, um mit dem Kind in Kontakt zu treten. Dabei scheint sich der Einsatz von Hilfsmitteln, bei denen die Kinder auf Unterstützung angewiesen sind, bei

den interviewten Personen bewährt zu haben. Auch Bernard-Opitz (2015) beschreibt, dass ein beliebter Gegenstand so verpackt werden kann, dass das Kind Unterstützung beim Öffnen braucht und somit motiviert wird, das Gegenüber anzuschauen oder auf eine andere Art Kontakt aufzunehmen.

Die Fachpersonen erwähnen oftmals den Einsatz von Hilfsmitteln zur Reizreduktion, um so die Voraussetzung zur Kontaktaufnahme zu schaffen. Auch Rogers, Dawson und Vismara (2016) beschreiben, dass die Umgebung reizarmer gestaltet werden kann, wenn das Kind durch zu viele Spielmaterialien oder Gegenstände abgelenkt wird. Ebenso beschreibt Janert (2020) die Möglichkeit des gemeinsamen Versteckens unter einer Decke, zur Förderung des Blickkontaktes, da sich dort keine visuellen Ablenkungen befinden. In der Literatur wird weiter beschrieben, dass Routinen und vertraute soziale Abläufe mit angepasster Sprache dem Kind Sicherheit vermitteln und das Sprachverständnis fördern können (Voigt, 2020). Die Anwendung von Routinen und Abläufen sowie der Einsatz von Strukturierungen und Visualisierungen werden von den Fachpersonen intensiv diskutiert. Die meisten nutzen Strukturierungen und Visualisierungen in Form von Ritualen und Ablaufplänen. Die befragten Personen scheinen unterschiedliche Meinungen zu vertreten, inwiefern die Strukturierungen zur Förderung der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion genutzt werden können. Es wird eine vielfältige Nutzung von Visualisierungen beschrieben, wobei dies von einer Fachperson mit der visuellen Wahrnehmung der Kinder begründet wird. Dies beschreibt auch Häussler (2018), die die individuelle Anpassung der visuellen Hilfen betont. Das Ziel von visuellen Strategien ist der Gebrauch der oft vorhandenen Stärke in der Verarbeitung visueller Informationen der Betroffenen. Weiter werden durch visuelle Informationen zum einen die Sprachverarbeitung unterstützt und das Verstehen der Bedeutung erleichtert. Zum anderen ist mit dem visuellen Input eine Alternative beziehungsweise eine Ergänzung zur verbalen Sprache gegeben. Diese Aussagen decken sich mit den Äußerungen der interviewten Personen.

Es werden sehr vielfältige Strategien zur Förderung der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion beschrieben. Den Hauptfokus kennzeichnen die Fachpersonen in der Gewinnung der Aufmerksamkeit der Kinder, um mit ihnen in Interaktion treten zu können. Dabei wird das Kind beobachtet, um seine Interessen erfassen zu können. Die Fachpersonen nehmen die Interessen und Spielideen des Kindes auf und folgen ihnen. Dadurch wird das „Eintauchen in die Welt des Kindes“ angestrebt. Dieses Vorgehen beschreiben unter anderem auch Rogers, Dawson und Vismara (2016), wobei die Interaktionspartnerin oder der Interaktionspartner abwarten sollte, was das Kind spielt oder worauf es seine Aufmerksamkeit richtet und dementsprechend mitspielen. Dabei geht es darum, der Aufmerksamkeit des Kindes zu folgen und mitzumachen. Aus den Aktivitäten, mit welchen sich das Kind gerade beschäftigt, kann eine Interaktion entwickelt werden.

Ausserdem wird das Kind von den Fachpersonen imitiert und die Kontaktaufnahme über das Parallelspiel angestrebt. Rogers, Dawson und Vismara (2016) beschreiben, dass die Kinder in der Nachahmung gefördert werden können, indem das Gegenüber das Kind nachahmt. Dabei wird das Ziel verfolgt, schrittweise eine Nachahmung des Kindes zu erreichen. Erste Ursache-Wirkungs-Erfahrungen werden von den Fachpersonen als zentral erachtet, damit das Kind lernt, dass es durch ein Signal etwas bewirken kann. Dabei werden für das Kind interessante Angebote gemacht und auf eine Reaktion des Kindes gewartet, um das Angebot zu wiederholen. Dieses Vorgehen deckt sich teilweise mit der Beschreibung nach Voigt (2020), dass der Aufbau von intentionalem Verhalten unterstützt werden kann, indem dem Verhalten des Kindes eine kommunikative Bedeutung zugewiesen wird. Dabei wird das Verhalten des Kindes von der erwachsenen Person in Sprache übersetzt und seine Intentionen zugeschrieben.

In der Literatur werden das Kreieren von Situationen, in denen das Kind Unterstützung braucht, als hilfreich beschrieben. Gegenstände können sichtbar, aber unerreichbar positioniert werden, um das Kind zur Kontaktaufnahme anzuregen oder das Spielmaterial kann so verpackt werden, dass das Kind beim Auspacken auf Hilfe angewiesen ist. Ebenso förderlich für eine Bitte um Hilfe sind Seifenblasen, Aufziehspielzeuge, Taschenlampen mit schwer zu bedienenden Schaltern, Lebensmittelboxen zum Öffnen und so weiter. Zeigt das Kind wenig Reaktion, kann der Gegenstand auch vor das Kind gehalten werden, so, dass es danach Greifen muss (Rogers, Dawson & Vismara, 2016). Das bewusste Einbauen von verschiedenen Hürden wird im Interview auch von verschiedenen Fachpersonen als Strategie zur Kontaktaufnahme beschrieben. Janert (2020) beschreibt, dass es hilfreich ist, bei Handlungen, Gesten oder Worten, dramatisch zu sein, zu übertreiben und dadurch alles grösser zu machen. Dies deckt sich mit den Äusserungen der Fachkräfte, dass sich das Gegenüber für das Kind interessant machen sollte, indem Handlungen zum Beispiel übertrieben und Erfolge gemeinsam gefeiert werden sollten. Zur Förderung der Sprache beschreiben die Fachpersonen sprachförderliche Strategien wie das Benennen von Handlungen oder Emotionen der Kinder und den reduzierten Einsatz von Sprache. Zur Unterstützung des Verständnisses werden von einigen zusätzlich visuelle Hilfen genutzt, die, wie eben erläutert, nach Häussler (2018) die Sprachverarbeitung unterstützen und das Verstehen erleichtern. Rogers, Dawson und Vismara (2016) beschreiben die Wichtigkeit, die Handlungen des Kindes zu benennen.

Die Fachpersonen beschreiben sehr vielfältige Strategien zur Gewinnung der Aufmerksamkeit der Kinder. Der bewusste Einbezug der Wahrnehmung, um die Kontaktaufnahme zum Kind zu erleichtern, ist eine Strategie, die die Fachkräfte als sinnvoll beschreiben. Dem Kind werden verschiedene Wahrnehmungsangebote gemacht, um herauszufinden, worauf es

anspricht. Um in Interaktion zu treten, werden besonders Körperspiele und Singspiele genannt. In der Literatur wird beschrieben, dass sich das Singen von Liedern, Reimen oder Fingerspielen eignet, um die Nachahmung zu üben. Im Abwarten auf eine Reaktion des Kindes, werden körperliche Aktivitäten wie Kitzeln, Schaukeln, Hüpfen oder auch Fingerspiele und Lieder als unterstützend erwähnt (Rogers, Dawson & Vismara, 2016). Damit sich seitens des Kindes ein gemeinsamer Bezugsrahmen bilden kann beziehungsweise dieser unterstützt wird, lassen sich Bewegungen und Lieder oder auch ein Schwungtuch in die Spielhandlungen einbauen (Bernard-Opitz, 2015).

Die Fachpersonen führten sehr vielfältige Strategien aus zur Förderung der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion, welche mit den Inhalten aus der Literatur übereinstimmen. Teilweise wurde aus den Aussagen nicht klar ersichtlich, welches Ziel mit den jeweiligen Strategien konkret verfolgt wurde. So war manchmal nicht erkennbar, ob die Aufmerksamkeitsgewinnung der Wahrnehmung des Gegenübers, der Förderung von Blickkontakt und gemeinsamer Aufmerksamkeit, der Ursache-Wirkungs-Kommunikation oder der Förderung von mehreren Fertigkeiten gleichzeitig dient. Dass einzelne Strategien mit einem unterschiedlichen Fokus teilweise für die Förderung von verschiedenen Fertigkeiten genutzt werden können, erschwert die Abgrenzung zusätzlich. Eine weitere Herausforderung könnte in der parallelen Entwicklung von einzelnen Fertigkeiten der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion und einer erschwerten Abgrenzung, sowie eventuell in Unklarheiten bezüglich des verfolgten Förderschwerpunktes begründet liegen.

In der Förderung der Kinder stellen sich den Fachpersonen verschiedene Herausforderungen. Der Umgang mit der Heterogenität der Kinder wird von mehreren Fachkräften als schwierig beschrieben und es sei eine Methodenvielfalt gefordert. Die angesprochene Heterogenität deckt sich mit der Aussage von Voigt (2020), dass bei den Betroffenen eine grosse Heterogenität vorliegt. Davon ausgehend ergibt sich eine Variabilität bezüglich dem Entwicklungsverlauf und im Schweregrad der Symptomatik. Somit lassen sich die Unterschiede in der Ausprägung der Abweichungen der kindlichen Entwicklung von Individuum zu Individuum erklären. Dies widerspiegelt sich auch in der Aussage: „Kennst du EINEN Autisten, dann kennst du genau EINEN Autisten!“ (vgl. Autismus Oberhausen, 2022) welche auf verschiedenen Internetseiten zum Thema Autismus-Spektrum-Störungen erwähnt wird. Weiter wird von den befragten Personen die Kontaktaufnahme als belastend erlebt, wenn das Kind schwer erreichbar ist und auf Angebote nicht reagiert, sowie das Finden von Materialien, welche das Interesse der Kinder wecken. Auch das Aushalten, wenn das Kind langsame Fortschritte zeigt, wird als belastend beschrieben.

Die Fachpersonen beschreiben durchgehend, dass es nicht einen Ansatz gibt, nach dem sie arbeiten. Es wird die Anwendung von verschiedenen Methoden beschrieben, wobei besonders der TEACCH-Ansatz und PECS, sowie die Unterstützte Kommunikation, und dort besonders der Einsatz von Visualisierungen und Gebärden, erwähnt werden. Auch der DIRFloortime®-Ansatz wird von den interviewten Personen beschrieben, wobei die Fachpersonen ohne entsprechende Weiterbildung betonen, dass sie nicht nach dem Ansatz arbeiten. Er dient ihnen als Orientierung oder als theoretische Absicherung ihrer angewandten Strategien in der Förderung. Ähnliches beschreibt jemand bezüglich dem Early-Start-Denver-Model. Auch Lütolf (2021) beschreibt, dass sich Ansätze wie TEACCH oder PECS gut in die Förderung der Heilpädagogischen Früherziehung einbeziehen lassen. Es gilt zu beachten, dass sich eine bestimmte Intervention oder Methode nach Freitag et al. (2020) immer an den Förderzielen, den Bedürfnissen des Kindes und der Familie und den Fertigkeiten des Kindes orientieren und den Fokus auf den Entwicklungsbereich legen sollte, der zu unterstützen ist. Dies sowie die Vielfalt an möglichen Ansätzen und Methoden und das Fehlen eines ganzheitlichen Ansatzes, der in der Förderung der Heilpädagogischen Früherziehung genutzt werden kann, erhöht die Komplexität. Die Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung sind gefordert, dem Kind und den jeweiligen Zielen angepasste Methoden und Ansätze, oder Teile daraus, individuell auszuwählen, um das Kind optimal zu fördern. Durch eine Vielzahl von Strategien oder Methoden wird es teilweise schwer ersichtlich, welche Strategien mit welchem Ziel genutzt werden und woran sich die Fachpersonen orientieren.

Die Beratung und Begleitung der Eltern wird von den Fachkräften als sehr wichtiger Teil in der Förderung der Kinder beschrieben. Es wird ausserdem als bedeutend erachtet, dass die Eltern Informationen bezüglich einer Autismus-Spektrum-Störung erhalten. Teilweise werden die Eltern direkt in die Förderung einbezogen und teilweise wird mit Fotos oder Videos gearbeitet, um mit den Eltern konkrete Inhalte zu besprechen. Die Eltern sollen in der Kontaktaufnahme und der intuitiven Kommunikation mit ihrem Kind unterstützt werden. Diese Aussage deckt sich mit den Beschreibungen von Fröhlich, Noterdaeme, Jooss und Buschmann (2019), welche die Wichtigkeit betonen, dass die Eltern in ihren Kompetenzen als Kommunikationsgegenüber gestärkt werden und Unterstützung im Erkennen der sozial-kommunikativen Signale ihrer Kinder erhalten. Auch Lütolf (2021) betont, dass eltern- und familienbezogene Massnahmen in der Heilpädagogischen Früherziehung zentral sind und eine gute Mitarbeit der Eltern eine Voraussetzung für das Gelingen der heilpädagogischen Interventionen darstellt. Diese Wichtigkeit scheint den Fachpersonen ebenso bewusst zu sein und dem Einbezug und der Beratung der Eltern wird eine grosse Bedeutung zugesprochen.

Die Kooperation und der interdisziplinäre Austausch mit den beteiligten Fachpersonen werden von mehreren interviewten Personen als wichtig angesehen. Dies stimmt mit der Aussage von Lütolf (2021) überein, der eine enge Vernetzung zwischen der Heilpädagogischen Früherziehung, der Logopädie und den Autismusfachstellen als wichtig erachtet, um das autismusspezifische Fachwissen auszutauschen und zu erweitern.

Insgesamt wurden hauptsächlich Äusserungen bezüglich der Zusammenarbeit mit der Logopädie gemacht, was als Hinweis auf eine gelungene Kooperationsbeziehung zwischen der Heilpädagogischen Früherziehung und der Logopädie gedeutet werden kann. Hingegen wurden der Austausch mit Autismusfachstellen nicht erwähnt, was die Frage aufwirft, ob der Austausch zwischen den Fachstellen und den Fachkräften der Heilpädagogischen Früherziehung stattfindet. Dieser Frage könnte noch nachgegangen werden. In zwei Interviews wurde die Interdisziplinarität nicht angesprochen, in den anderen Interviews wurden einzelne Äusserungen dazu gemacht. Dies kann daran liegen, dass in den Interviews, bis auf eine Ausnahme, keine Fragen bezüglich der Kooperation mit anderen Fachpersonen gestellt wurden.

10.2 Beantwortung der dritten Fragestellung

3. Wie unterstützen Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung die Entwicklung der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion bei Kindern im Autismus-Spektrum?

Die obenstehende Fragestellung kann anhand der dargestellten Ergebnisse aus den Interviews beantwortet werden. Als Basis zur Förderung der Kinder dient den Fachpersonen das Fachwissen und ihr Verständnis der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion und deren Entwicklung, sowie das Wissen um Besonderheiten in der Entwicklung bei Kindern im Autismus-Spektrum. Es wird von den befragten Personen als wichtig beschrieben, in der Förderung den Schwerpunkt auf die soziale Interaktion und die soziale Kommunikation zu legen und oben beschriebene Vorläuferfertigkeiten zu fördern. Durch die gezielte Förderung konkreter Vorläuferfertigkeiten und unter Einbezug der Eltern, können die Fachkräfte die Kinder in der Entwicklung der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion unterstützen. Dabei scheint die klare Definition des Begriffs eine Herausforderung darzustellen, was es erschweren kann, den Eltern die Wichtigkeit des Erwerbs konkreter Vorläuferfertigkeiten in der weiteren Entwicklung zu vermitteln. Die Fachpersonen versuchen, den Eltern dies unter anderem anhand von Beispielen in der Praxis oder anhand von Filmaufnahmen zu erklären.

Durch eine individuelle Anpassung der Rahmenbedingungen an die Bedürfnisse und Interessen des Kindes werden autismusspezifische Besonderheiten in der Förderung berücksichtigt, was für die Entwicklung des Kindes eine Unterstützung darstellen kann. Die befragten Personen setzen Hilfsmittel unter anderem gezielt zur Kontaktaufnahme oder zur Reizreduktion ein, um eine Interaktion zu begünstigen. Ausserdem werden eine vielfältige Anwendung von Strukturierungen und Visualisierungen beschrieben, hauptsächlich um dem Kind Orientierung und Sicherheit zu bieten und seine Fähigkeiten in der visuellen Wahrnehmung zu berücksichtigen. Die Fachpersonen legen einen starken Fokus auf die Gewinnung der Aufmerksamkeit der Kinder und verfügen über vielfältige Strategien, um dieses Ziel zu verfolgen. Diese Strategien decken sich mit den erarbeiteten theoretischen Inhalten in der vorliegenden Arbeit, was darauf hindeutet, dass die befragten Fachkräfte der Heilpädagogischen Früherziehung über ausreichend Fachwissen in der Förderung der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion bei Kindern im Autismus-Spektrum verfügen. Dies

könnte unter anderem darin begründet liegen, dass 11 der 15 befragten Personen über eine Ausbildung im Bereich der Autismus-Spektrum-Störung verfügen.

Um eine Kontaktaufnahme mit den Kindern zu erreichen, werden die Kinder beobachtet. Ausgehend von diesen Beobachtungen kann die Zugänglichkeit im Bereich der Wahrnehmung ermittelt und anschliessend in der Förderung genutzt werden. Die Besonderheiten der Wahrnehmung werden in der Fördersituation berücksichtigt und das Wahrnehmungsangebot wird individuell auf die Erreichbarkeit des Kindes angepasst.

In der Förderung der Kinder greifen die interviewten Personen auf Teile aus verschiedenen Ansätzen zurück. Keine der befragten Personen äussert, dass sie mit einem ganzheitlichen Ansatz arbeitet, sondern es werden verschiedene Ansätze oder Teile daraus genutzt. Genannt wurde die Anwendung des TEACCH-Ansatzes, PECS oder Methoden der Unterstützten Kommunikation.

Die Fachpersonen sprechen dem Einbezug der Eltern, der Informationsvermittlung sowie der Berücksichtigung von Fragen und Bedürfnissen der Familie eine grosse Bedeutung zu. Dabei sollen die Eltern bestärkt und in der intuitiven Kommunikation mit ihrem Kind unterstützt werden. Somit unterstützen die Fachkräfte die Kinder in der Entwicklung der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion über den Einbezug der Eltern in die Förderung, über die Weitergabe von Informationen, über die Stärkung der Ressourcen sowie über die Orientierung der Inhalte an den Bedürfnissen der Familie. Erschwerend dabei ist teilweise die Erwartungshaltung der Eltern, Sprachbarrieren aufgrund von Fremdsprachigkeit oder die Diagnoseverarbeitung. Zusätzlich wird die Wichtigkeit der interdisziplinären Zusammenarbeit betont. Dazu wurden jedoch nur wenig Äusserungen gemacht.

Zusammenfassend nutzen die befragten Fachpersonen zur Förderung der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion spezifisches Fachwissen, berücksichtigen autismspezifische und individuelle Besonderheiten der Kinder in der Förderung, nutzen konkrete Strategien und Hilfsmittel sowie Teile aus verschiedenen Ansätzen und beziehen die Eltern in die Förderung der Kinder ein.

10.3 Reflexion Forschungsmethodisches Vorgehen

Dieses Kapitel befasst sich mit der Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens. Dabei wird auf die halbstrukturierten Gruppeninterviews, auf die Transkription sowie auf die qualitative Inhaltsanalyse eingegangen.

10.3.1 Halbstrukturierte Gruppeninterviews

Für diese Erhebung wurde das halbstrukturierte Interview gewählt, da es darum ging, subjektive Erfahrungen der Fachpersonen zu erfragen. Dabei sollten, wie im Kapitel 8.3 erläutert, die Interviewfragen offen formuliert und die Interviews wenig strukturiert geführt werden. Bei der Erarbeitung des Leitfadens wurde deshalb darauf geachtet, die Fragen möglichst offen zu stellen, um den interviewten Personen möglichst viel Freiraum in der Beantwortung der Fragen zu ermöglichen. Dabei kann kritisch angemerkt werden, dass durch die Offenheit der Fragen für die Fachkräfte teilweise nicht klar ersichtlich wurde, was die Frage genau aussagen möchte. Dies führte teilweise zu Verunsicherung oder zu Nachfragen. Die Fragen im Leitfaden orientierten sich an den theoretischen Grundlagen, welche in der vorliegenden Arbeit entwickelt wurden. Grundsätzlich wurde die Anwendung des Leitfadens als sehr positiv erlebt und es konnten viele interessante Informationen daraus gewonnen werden. Auch der Umfang des Leitfadens wurde als angemessen betrachtet, da das Interview mit einer Stunde angekündigt wurde und sich die effektive Zeitdauer der Interviews zwischen einer Stunde und eineinviertel Stunden bewegte. Zur Erhebung von persönlichen Daten der Teilnehmenden sowie für die Einverständniserklärung zur Datennutzung der erhobenen Daten, wurden ein Kurzfragebogen und eine Einverständniserklärung erstellt und eingesetzt (siehe Kapitel 8.5.2). Aufgrund der Übersichtlichkeit des Fragebogens und der unkomplizierten Datenerhebung wurde dieses Vorgehen als sehr positiv und zeitsparend erlebt. Gleichzeitig barg diese Methodik für die interviewten Personen Flexibilität hinsichtlich der Zeit und Selbständigkeit beim Ausfüllen der Dokumente. Wie im Kapitel 8.4 bereits erläutert, wurden im Gruppeninterview die Fragen in einer Gruppensituation gestellt und diskutiert. Durch Gruppeninterviews lassen sich verschiedenen Meinungen gleichzeitig erheben, was eine effiziente und nicht allzu zeitintensive Form der Datenerhebung ist. Auf diese Weise entstand die Möglichkeit, Erfahrungen und Daten einer Stichprobe von 15 Personen zu erheben. Da die Interviews wenig strukturiert geführt wurden, entwickelte sich der Gesprächsverlauf teilweise selbständig und die Diskussion entfernte sich von der, für die vorliegende Arbeit relevanten, Fragestellung. Dabei hätten die Interviewenden korrigierend eingreifen können, um die Teilnehmenden wieder zum Thema zu lenken.

Aufgrund der pandemischen Situation wurden die Interviews per Skype durchgeführt. Dies vereinfachte die Terminvereinbarung sowie den Treffpunkt für die Fachpersonen. Die teilweise schlechte Tonqualität und die Schwierigkeiten in der Abstimmung der Sprechenden

Personen können dabei kritisch betrachtet werden. Auch das Führen der Interviews könnte dadurch erschwert worden sein. Grundsätzlich scheint die Wahl von Gruppeninterviews aufgrund der oben beschriebenen Vorteile zur Erhebung der Daten in der vorliegenden Arbeit sinnvoll gewesen zu sein.

10.3.2 Transkription

Für die Transkription wurde der Genauigkeitsgrad geglättet gewählt, was als geeignete Form zur Auswertung der Interviews empfunden wurde. Das Weglassen von umständlichen Wendungen, Seufzern und Stammelnen erleichterte einerseits die Transkription und andererseits die Lesbarkeit des Textes. Die Interviews wurden in Mundart geführt und in Schriftsprache transkribiert. Die Übersetzung wurde mit grosser Sorgfalt vorgenommen. Eine gewisse Verfälschung der Aussagen ist aber aufgrund der Übersetzung nicht auszuschliessen. Die Transkription der Gruppeninterviews stellte eine Herausforderung dar, da die Unterscheidung der Stimmen und die Zuordnung der Aussagen vereinzelt erschwert waren. Auch sprachliche Überschneidungen oder eine schlechte Tonqualität behinderten die Transkription teilweise. Da die Interviews in Gruppen geführt wurden, könnten sich in die Zuordnung der Aussagen Fehler eingeschlichen haben. Für die Transkription wurde das Computerprogramm „f4 transkript“ verwendet. Durch die Einstellung der Geschwindigkeit der gesprochenen Sprache und die Möglichkeit, die Tonaufnahme einige Sekunden zurückzuspulen, wurde die Transkription durch das Programm stark vereinfacht. Alle Interviews wurden von den Verfasserinnen persönlich transkribiert. Dies wurde als sehr hilfreich für eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Material erlebt. Da die Transkription der Interviews aufgeteilt wurde, konnte der Arbeitsaufwand eingegrenzt werden. Es war jedoch auch viel Austausch nötig, um alle wichtigen Informationen beiden Verfasserinnen zugänglich zu machen.

10.3.3 Qualitative Inhaltsanalyse

Wie in Kapitel 8.5.7 beschrieben, werden bei der qualitativen Datenauswertung nicht-standardisierte Daten ausgelegt, zugeordnet, systematisiert und interpretiert. Die qualitative Inhaltsanalyse hat dadurch zum Ziel, vorhandenes Textmaterial systematisch zu strukturieren und zusammenzufassen. Die Auseinandersetzung mit den transkribierten Interviews nach diesem Vorgehen gestaltete sich sehr intensiv und aufwendig. Besonders das Entwickeln von Kategorien stellte eine grosse Herausforderung dar. Zur Inhaltsanalyse wurde das Computerprogramm „f4 analyse“ verwendet. Das Programm erleichterte die Zuordnung, Überarbeitung und Darstellung der einzelnen Kategorien erheblich und wurde als sehr sinnvolles Hilfsmittel erlebt. Aufgrund der grossen Datenmenge und der hohen Komplexität des Themas, war eine wiederholte Bearbeitung und Besprechung des Materials unerlässlich.

Die Ausdifferenzierung des Kategorienrasters und die Erstellung der Subkategorien waren sehr zeitintensiv und es war eine Herausforderung zu entscheiden, wie viele Subkategorien für die Auswertung noch sinnvoll und übersichtlich sind und welche Kategorien zusammengefasst werden können. Gleichzeitig sollten die Kategorien jedoch auch spezifische Aussagen zu einem Thema beinhalten, was es erschwerte, eine sinnvolle Zuordnung vorzunehmen. In diesem Prozess wurden der Austausch und die Diskussion zwischen den Verfasserinnen der Arbeit als sehr unterstützend erlebt. Auch die entsprechende Bezeichnung für die einzelnen Kategorien festzulegen und den treffenden Begriff zu finden, stellte eine Herausforderung dar. Es konnte dabei nicht verhindert werden, dass bei einigen Subkategorien Überschneidungen auftreten.

Für die vorliegende Arbeit stellte die qualitative Inhaltsanalyse eine geeignete Methode zur Auseinandersetzung und Analyse der Interviews dar und es konnte von der vertieften Bearbeitung profitiert werden. Da das Kategoriensystem und die Zuordnung von den Verfasserinnen dieser Arbeit erstellt wurden, ist die qualitative Inhaltsanalyse von den subjektiven Einschätzungen der Verfasserinnen geprägt.

In den Gruppeninterviews wurden 15 Personen befragt, wovon 11 Personen eine Weiterbildung zum Thema „Autismus-Spektrum-Störung“ absolviert haben, was einen Einfluss auf das Fachwissen der Fachpersonen hat. Zusätzlich wurden nur Fachkräfte interviewt, die bereits über Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern im Autismus-Spektrum verfügen, somit wurden Personen ohne Erfahrungen ausgeschlossen. Diese Voraussetzungen haben einen Einfluss auf die Ergebnisse. Die Ergebnisse aus den Interviews bilden die individuellen Erfahrungen der 15 befragten Personen ab, was nur eine kleine Personengruppe abbildet und deshalb nicht als repräsentativ gewertet werden kann. Es konnte aber ein Einblick in die Arbeit der befragten Fachkräfte und dadurch spannende Erkenntnisse für die Berufspraxis gewonnen werden. Die Aussagen der Fachpersonen weisen ausserdem eine relativ hohe Übereinstimmung mit den theoretischen Grundlagen auf.

11 Fazit und Ausblick

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Fragestellung, wie sich die soziale Kommunikation und die soziale Interaktion bei Kindern im Autismus-Spektrum entwickelt, wie die Entwicklung gefördert werden kann und wie die Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung die Kinder dabei unterstützen. Dabei ging es einerseits darum, die Besonderheiten in der Entwicklung der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion sowie entsprechende Fördermöglichkeiten bei Kindern im Autismus-Spektrum anhand der Theorie zu beschreiben. Andererseits ging es darum herauszufinden, wie Fachkräfte der Heilpädagogischen Früherziehung die Kinder in der Entwicklung der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion in der praktischen Arbeit unterstützen. Dafür wurden 15 Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung anhand von einem leitfadengestützten Interview befragt und die Ergebnisse durch die qualitative Inhaltsanalyse ausgewertet. Die Ergebnisse wurden anschliessend mit der aktuellen Forschungslage verglichen.

Die theoretische Erarbeitung der Besonderheiten in der Entwicklung der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion bei Kindern im Autismus-Spektrum hat aufgezeigt, dass bereits im Säuglingsalter verschiedene Abweichungen in der Entwicklung beobachtet werden können und die Auffälligkeiten im Verlauf zunehmen. Um die Kinder bestmöglichst zu unterstützen, erscheint also die Früherkennung zentral, um die Familien möglichst frühzeitig begleiten zu können. Ausserdem wird es als wichtig erachtet, dass die Kinder Unterstützung in der Entwicklung von Vorläuferfertigkeiten der Sprache wie dem Blickkontakt, der gemeinsamen Aufmerksamkeit, der Nachahmung oder der intentionalen Kommunikation erhalten und der Fokus in der Förderung auf die Vorläuferfertigkeiten gelegt wird, da diese die Grundlage für die Entwicklung von Sprache bilden.

Die Resultate der vorliegenden Untersuchung weisen darauf hin, dass sich die Aussagen der Fachpersonen bezüglich der Förderung der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion im Wesentlichen mit der Theorie decken. Dies legt den Schluss nahe, dass die befragten Personen nicht nur über ausreichend Fachwissen zur Förderung der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion bei Kindern im Autismus-Spektrum verfügen, sondern dieses in der Berufspraxis auch anwenden. Es werden autismusspezifische Besonderheiten berücksichtigt, indem Anpassungen der Rahmenbedingungen, der Einsatz von Hilfsmitteln und Strategien sowie Teile aus verschiedenen Methoden und Ansätzen zur Förderung der Kinder genutzt werden. Aus den Ergebnissen geht weiter hervor, dass die Fachpersonen über vielfältige Strategien verfügen, um die Aufmerksamkeit der Kinder zu gewinnen und dass darauf ein grosser Fokus gelegt wird.

Es ist anzunehmen, dass das Fachwissen der Fachpersonen an den besuchten Weiterbildungen erworben wurde. Um den Fachkräften der Heilpädagogischen Früherziehung zu relevantem Fachwissen für die Arbeit mit den Kindern im Autismus-Spektrum zu verhelfen, erscheint daher die Thematisierung während dem Studium und ein entsprechendes Angebot an Weiterbildungen wichtig.

Die Fachpersonen weisen dem Einbezug der Eltern eine grosse Bedeutung in der Unterstützung der Kinder in ihrer Entwicklung zu. Sie sind bemüht, den Eltern relevante Informationen zur Verfügung zu stellen, ihnen die Besonderheiten in der Entwicklung der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion zu erläutern, sie in der Interaktion mit dem Kind zu unterstützen und die Inhalte den Bedürfnissen der Familie anzupassen. Die Wichtigkeit einer familienorientierten Heilpädagogischen Früherziehung und der Einbezug der Eltern scheint den Fachpersonen somit bewusst zu sein und dies wird in der Arbeit mit den Familien berücksichtigt. Auch wenn die Kooperation mit involvierten Fachkräften vereinzelt als wichtig beschrieben wurde, so wurden zu diesem Bereich nur wenige Äusserungen gemacht. Wie der interdisziplinäre Austausch in der Praxis konkret umgesetzt wird, könnte daher noch erhoben werden.

Die Ergebnisse zeigen auf, dass die Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung auf Teile von verschiedenen Ansätzen zurückgreifen und über keinen ganzheitlichen Ansatz zur Förderung verfügen. Für die professionelle und methodische Förderung der Kinder im Autismus-Spektrum könnte ein ganzheitliches Förderprogramm, welches in der Intensität der Heilpädagogischen Früherziehung angewandt werden kann, von grossem Wert sein und die Fachpersonen in ihrer Arbeit unterstützen. Durch die Anwendung von verschiedenen Ansätzen wird die Komplexität erhöht und es wurde in der Erhebung teilweise schwer ersichtlich, welche Methode mit welchem Ziel genutzt wurde. Aktuell können in der Förderung hauptsächlich auf das „PECS“, auf Methoden der Unterstützten Kommunikation und auf Teile von „TEACCH“ zurückgegriffen werden, was die befragten Personen in ihrer Arbeit auch nutzen. Inhalte aus intensiven Förderprogrammen und beispielsweise die Anwendung von Checklisten könnten den Fachpersonen in der Förderung von konkreten Vorläuferfertigkeiten oder in der Zieldefinition eine Orientierung bieten. Auch intensivisierte Kooperationen mit Autismusfachstellen, der Logopädie oder auch der Ergotherapie scheinen erstrebenswert, um eine optimale Förderung der Kinder und die Weitergabe von Fachwissen zu ermöglichen. Die Angebote zur Förderung der Kinder im Autismus-Spektrum und die Begleitung der Familien verändern sich und neue Angebote entstehen. Es bleibt abzuwarten, wie dies in der Arbeit der Heilpädagogischen Früherziehung konkret aussehen könnte und was es für einen Einfluss auf die Familien, die Kinder und deren Begleitung und Betreuung haben wird. Eines ist jedoch klar: Das Kind und sein Umfeld sind und bleiben Ausgangs- und Endpunkt aller Überlegungen, Förderansätze und Interventionen. Dabei werden die

Fertigkeiten der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion immer eine hohe Relevanz im Leben der betroffenen Kinder und ihren Familien haben, da diese für eine gelingende Partizipation im Alltag entscheidend sind. Somit wird die Förderung der sozialen Kommunikation und sozialen Interaktion auch in der Heilpädagogischen Früherziehung und in der Begleitung und Förderung von Kindern im Autismus-Spektrum und ihren Familien immer einen zentralen Stellenwert einnehmen.

12 Literaturverzeichnis

- Abels, H. (2020). *Soziale Interaktion*. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-26429-1>
- Amorosa, H. (2017). Aufbau von Kommunikation und Sprache. In M. Noterdaeme, K. Ullrich, A. Enders (Hrsg.), *Autismus-Spektrum-Störungen (ASS). Ein integratives Lehrbuch für die Praxis*. 2., überarbeitete und erweiterte Aufl., S. 293 - 306. Stuttgart: Kohlhammer.
- Autismus- einfach anders e.v. *Was ist Autismus?* Verfügbar unter: <https://www.autismus-oberhausen.de/index.php/was-ist-autismus>
- Autismus Kommunikationshilfe PECS® (pecs-germany.com). Verfügbar unter: <https://pecs-germany.com/autismus-kommunikationshilfe-pecs/>.
- Bach H. (2015). Unterstützte Kommunikation. In G. Teunissen, W. Kulig, V. Leuchte, H. Paetz (Hrsg.), *Handlexikon Autismus-Spektrum* (S. 378-379). Stuttgart: Kohlhammer.
- Baron- Cohen, S. (1995). *Mindblindness: An Essay on Autism and Theory of Mind*. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
- Beller, S. (2016). *Empirisch forschen lernen. Konzepte, Methoden, Fallbeispiele, Tipps* (3., überarbeitete und erweiterte Auflage). Bern: Hogrefe.
- Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung (2021). *Berufsportrait Heilpädagogische Früherziehung HFE*. Verfügbar unter: <https://www.frueherziehung.ch/berufsportraet-hfe>
- Bernard, H.-U. (2017). *Ursachen von Autismus-Spektrum-Störungen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Bernard-Opitz, V., Blesch, G., Holz, K., 1988. *Sprachlos muss keiner bleiben*. Freiburg: Lambertus.
- Bernard-Opitz, V. (2015). *Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen (ASS). Ein Praxishandbuch für Therapeuten, Eltern und Lehrer* (3., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Binns, A. & Cardy, J.O. (2019). Developmental social pragmatic interventions for preschoolers with autism spectrum disorder: A systematic review. *Autism and Developmental Language Impairments*, 4(1): 1–18. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2396941518824497>
- Bormann-Kischkel, C., Vilsmeier, M., & Baude, B. (1995). The Development of Emotional Concepts in Autism. *The Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 36(7), 1243-1259.
- Bormann-Kischkel, C. & Ullrich, K. (2017). Psychologische Theorien. In M. Noterdaeme, K. Ullrich, A. Enders (Hrsg.), *Autismus-Spektrum-Störungen (ASS). Ein integratives Lehrbuch für die Praxis* (2., überarbeitete und erweiterte Aufl., S. 129 –145). Stuttgart: Kohlhammer.
- Bölzle S. (2015). Frühkindlicher Autismus. In G. Teunissen, W. Kulig, V. Leuchte, H. Paetz (Hrsg.), *Handlexikon Autismus-Spektrum* (S. 149-151). Stuttgart: Kohlhammer.
- Bruner, J. (2008). *Wie das Kind sprechen lernt* (2. ergänzte Aufl.). Bern: Hans Huber.
- Buschmann, A. (2018). Autismus-Spektrum-Störung: Überblick über Symptomatik, Ursachen und Diagnostik. *Praxis Sprache*, 2, 89–93.
- Chetcuti, L., Hudry, K., Grant, M. & Vivanti, G. (2019). Object-directed imitation in autism spectrum disorder is differentially influenced by motoric task complexity, but not social contextual cues. *Autism*, 23(1), 199–211. <https://doi.org/10.1177/1362361317734063>
- Colombi, C., Vivanti, G. & Rogers, S. (2019). Evidenced-Based Practices. In R.D. Rieseke (Hrsg.), *Handbook of Interdisciplinary Treatments for Autism Spectrum Disorder* (S. 9–28). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-13027-5_2

- Cornago A. (2020). *Praxis Frühförderung Autismus. Strategien-Aktivitäten-Materialien. 03_Interaktion und Spiel*. Hamburg: Autismus e.V.
- Couper L, van der Meer L, Schäfer MC, McKenzie E, McLay L, O'Reilly MF, Lancioni GE, Marschik PB, Sigafoos J, Sutherland D. (2014). Comparing acquisition of and preference for manual signs, picture exchange, and speech-generating devices in nine children with autism spectrum disorder. *Developmental Neurorehabilitation*, 17(2), 99-109.
doi:10.3109/17518423.2013.870244
- Delhees, K.H. (1994). *Soziale Kommunikation. Psychologische Grundlagen für das Miteinander in der modernen Gesellschaft*. Opladen: Westdeutscher Verlag.
- Eberhardt, M. (2014). *Autismus und Sprache. Wörter, Sätze und Gespräche verstehen*. Marburg: Tectum.
- Eckert, A. & Lütolf, M. (2017). Originalarbeit: Autismus-Spektrum-Störungen im frühen Kindesalter. Situationsanalyse und Handlungsempfehlungen für die Heilpädagogische Früherziehung in der Schweiz. *Frühförderung interdisziplinär*, 36(1), 25-33.
<https://doi.org/10.2378/fi2017.art03d>
- Flick, U. (2006). *Interviews in der qualitativen Evaluationsforschung*. In U. Flick (Hrsg.), *Qualitative Evaluationsforschung. Konzepte, Methoden, Umsetzung* (S. 214–232). Reinbek: Rowohlt.
- Franchini M., Schär M. & Eliez S. (2021): Autismus-Spektrum-Störungen bei Hochrisiko-Säuglingen: Auswirkungen auf Früherkennung und -begleitung. In: *PAEDIATRICA*. 2021/ 32, 17-22.
<https://doi.org/10.35190/d2021.2.3>
- Freitag, C. (2008). *Autismus-Spektrum-Störungen*. München: Reinhardt.
- Freitag, C.M., Medda J., Soll S., Cholemkery H., (2017), *Autismus-Spektrum-Störungen* (Reihe: Leitfaden Kinder- und Jugendpsychotherapie, Bd. 24). Göttingen: Hogrefe.
<https://doi.org/10.1026/02704-000>
- Freitag, C., Jensen, K., Teufel, K., Luh, M., Todorova, A., Lalk, Ch. & Vllasaliu, L. (2020). Empirisch untersuchte entwicklungsorientierte und verhaltenstherapeutisch basierte Therapieprogramme zur Verbesserung der Kernsymptome und der Sprachentwicklung bei Klein- und Vorschulkindern mit Autismus-Spektrum-Störungen. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 48 (3), 224-243.
- Frith, U. Happé, F. (1994). Autism: beyond "theory of mind". *Cognition* 50(1-3).115-132. doi: 10.1016/0010-0277(94)90024-8
- Fröhlich, U., Noterdaeme, M., Jooss, B., & Buschmann, A. (2019) *Elternt raining zur Anbahnung sozialer Kommunikation bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen. Training Autismus-Sprache-Kommunikation (TASK)*. (Unveränderte Sonderausgabe). München: Urban & Fischer.
- Goldstein H., 2002. Communication intervention for children with autism: a review of treatment efficacy. *Journal of Autism and Developmental Disorder*, 32(5). 373-96. doi: 10.1023/a:1020589821992. PMID: 12463516.
- Greenspan, S., 2007. What ist DIR? Verfügbar unter: <https://www.icdl.com/dir>

- Häussler, A. (2008). *Der TEACCH Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus. Einführung in Theorie und Praxis*. Dortmund: Borgmann Media.
- Häussler, A. (2016). *Der TEACCH Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus. Einführung in Theorie und Praxis* (5. verbesserte und erweiterte Aufl.). Dortmund: Borgmann Media.
- Häussler, A. (2018). *Sehen und Verstehen. Visuelle Strategien in der Förderung von Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung*. Autismus Konkret. Vera Bernard-Opitz (Hrsg.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Helfferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Auflage). Hamburg: VS- Verlag.
- Hobson, R.P., (1993). Understanding persons: role of affect. In: S. Baron-Cohen, H. Tager-Flusberg, D.J. Cohen (Hrsg.). *Understanding Other Minds: Perspectives from Autism*. Oxford-University-Press. *British Journal of Psychiatry*, 164(3). 204-227.
- Hobson, R.P. (2005). What puts the jointness into joint attention? In: N. Eilan, C. Hoerl, T. McCormack, J. Roessler, (Hrsg.). *Joint Attention: Communication and Other Minds. Issues in Philosophy and Psychology* (S. 185-204). Oxford, UK: Clarendon Press.
- Janert, S. (2020). *Autistischen Kindern Brücken bauen. Ein Elternratgeber*. (4., erweiterte Aufl.). München: Reinhardt.
- Kamp-Becker, I. (2015). DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). In G. Teunissen, W. Kulig, V. Leuchte, H. Paetz (Hrsg.), *Handlexikon Autismus-Spektrum* (S. 106-108). Stuttgart: Kohlhammer.
- Koller, E., FED Bern & Koch C. (2013). *Autismus-Spektrum-Störung (ASS). Diagnostik-Elternberatung-Förderung. Informationen und Hinweise - Eine Sammelmappe für Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung*.
- Kusch M. und Petermann F. (2014). *Entwicklung autistischer Störungen* (4., neu ausgestattete Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Leber, I. (2019). Diagnostik der präintentionalen Kommunikation. In: Boenisch, J. & Sachse S. (Hrsg.), *Kompendium Unterstützte Kommunikation* (S. 170-178). Stuttgart: Kohlhammer.
- Liesen, C., Krieger, B., Becker, H. (2018). *Evaluation der Wirksamkeit der intensiven Frühinterventionsmethoden bei frühkindlichem Autismus*; [Bern: BSV]. Beiträge zur sozialen Sicherheit; Forschungsbericht 9/18: www.bsv.admin.ch > Publikationen & Service > Forschungspublikationen > Beiträge zur sozialen Sicherheit.
- Liesen, C. (2021). Frühkindlicher Autismus und Heilpädagogische Früherziehung. *Forum Mitglieder magazin des BSV*, 103, 42-47. <https://doi.org/10.21256/zhaw-21545>
- Light, J. (1989). Augmentative and Alternative Communication Toward a definition of communicative competence for individuals using augmentative and alternative communication systems. <https://doi.org/10.1080/07434618912331275126>
- Lombardo, M.V., Chakrabarti, B., Bullmore, E.T., Sadek, S. A., Pasco, G., Wheelwright, S.J., Suckling, J., MRC AIMS Consortium, Baron-Cohen, S., (2010). Atypical neural self-representation in autism, *Brain*, Volume 133, Issue 2, Pages 611–624. <https://doi.org/10.1093/brain/awp306>

- Lütolf M. (2021): Aktuelle Erkenntnisse zum frühen Kindesalter aus wissenschaftlicher Perspektive. In: Eckert A. (Hrsg.): Autismus in Kindheit und Jugend. Grundlagen, Praxis und Perspektiven der Begleitung und Förderung in der Schweiz. Thun: Weber. S. 53-66.
- Maglione, M. A., Gans, D., Das, L., Timbie, J., Kasari, C., (2012). Technical Expert Panel; HRSA Autism Intervention Research – Behavioral (AIR-B) Network. Nonmedical interventions for children with ASD: recommended guidelines and further research needs. *Pediatrics*. Volume 130, Issue Supplement 2, S. 169-178. doi: 10.1542/peds.2012-0900O.
- Meadan, H., Ostrosky, M.M., Triplett, B., Michna, A., Fettig, A. (2011). Using Visual Supports With Young Children With Autism Spectrum Disorder. *Teaching Exceptional Children*, Vol.43, No.6, pp. 28-35. DOI: 10.1177/004005991104300603
- Mesibov, G. (1997). Formal and informal measures on the effektviness of the TEACCH program. *Autism* 1(1), 25-35. doi:10.1177/1362361397011005
- National Professional Development Center on Autism Spectrum Disorder, 2014. *Evidence-based Practices from 2014 NPDC Review*. Verfügbar unter: <https://autismpdc.fpg.unc.edu/evidence-based-practices>
- Paparella, T., Goods, K. S., Freeman S., Kasari C. (2011). The Emergence of Nonverbal Joint Attention and Requesting Skills in Young Children with Autism. *Journal of Communication Disorders* 44, 569–583. <https://doi.org/10.1016/j.jcomdis.2011.08.002>
- Papousek, M. (2001). *Vom ersten Schrei zum ersten Wort: Anfänge der Sprachentwicklung in der vorsprachlichen Kommunikation*. Bern: Hans Huber.
- Ploog, B.O., Scharf, A., Nelson, D. et al., (2013). Use of Computer-Assisted Technologies (CAT) to Enhance Social, Communicative, and Language Development in Children with Autism Spectrum Disorders. *Journal of Autism Developmental Disorder* 43, 301–322. <https://doi.org/10.1007/s10803-012-1571-3>
- Pretis, M. (2020). *Teilhabeziele planen, formulieren und überprüfen. ICF leicht gemacht*. München: Reinhardt.
- Resch, H. (2004). Entwicklungspsychopathologie der frühen Kindheit im interdisziplinären Spannungsfeld. In M. Papoušek, M. Schieche & H. Wurmser (Hrsg.), *Regulationsstörungen der frühen Kindheit. Frühe Risiken und Hilfen im Entwicklungskontext der Eltern-Kind-Beziehungen* (S. 32-45). Bern: Hans Huber.
- Rogers, S., Dawson G. (2014). *Frühintervention für Kinder mit Autismus. Das Early Start Denver Model*. (1. Aufl.) Bern: Hans Huber.
- Rogers, S., Dawson G. & Visamara L. (2016). *Frühe Förderung für Ihr Kind mit Autismus. Das Early Start Denver Model in der Praxis*. Paderborn: Junfermann.
- Roos, M., & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtstudium*. Bern: Hogrefe. <https://doi.org/10.1024/85817-000>
- Russell, J. (1997). *Autism as an executive disorder*. Oxford: Oxford- University-Press.
- Sandin, S., Hultman, C. M., Kolevzon, A., Gross, R., Maccabe, J. H., & Reichenberg, A. (2012). With Increasing Risk for Autism : A Review. *JAAC*, 51(5), 477-486.e1. Verfügbar unter: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jaac.2012.02.018>

- Schaefer, Ch., Schneider, N., Jenni, O. & von Rhein, M. (2018). Frühe Fördermassnahmen für Kinder mit Autismus-Spektrum-Störung. Situation im Kanton Zürich. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 24(9),14-19.
- Siller, M. & Sigman, M. (2002). The Behaviors of Parents of Children with Autism Predict the Subsequent Development of Their Children's Communication. In: *Journal of Autism and Developmental Disorders* 2002/32, 77-89. <https://doi.org/10.1023/A:1014884404276>
- Smith, Tristram & Iadarola, Suzannah (2015) Evidence Base Update for Autism Spectrum Disorder, *Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology*, 44:6, 897-922.
- Snippe, K. (2019). *Autismus – Wege in die Sprache* (3. Unveränderte Aufl.). Idstein: Schulz-Kirchner GmbH.
- Studer, N., Gundelfinger, R., Schenker, T. & Steinhausen, H.-C. (2017). Implementation of early intensive behavioural intervention for children with autism in Switzerland. *BMC psychiatry*, 17 (1), 34.
- Szagan, G. (2013). *Sprachentwicklung beim Kind* (5. aktualisierte Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.
- Teufel, K., Wilker, C., Valerian J., & Freitag C. (2017). *A-FFIP-Autismusspezifische Therapie im Vorschulalter*. Springer: Berlin.
- Tomasello, M. (2009). *Die Ursprünge der menschlichen Kommunikation*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Ulshöfer, P. (2021). Spielerisch in der Beziehung wachsen – emotional und interaktiv. Entwicklungsförderndes Spiel im Kontext des DIRFloortime Ansatzes bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 27(10), 30-36.
- van der Meer, L., Kagohara, D., Achmadi, D., O'reilly, M. F., Lancioni, G. E., Sutherland, D., Sigafoos, J. (2012). Speech-generating devices versus manual signing for children with developmental disabilities. *Research in Developmental Disabilities*, 33(5).1658 – 1669. <https://doi.org/10.1016/j.ridd.2012.04.004>
- Vanvuchelen, M., Roeyers, H. & De Weerd, W. (2007). Nature of motor imitation problems in school-aged males with autism: How congruent are the error types? *Developmental Medicine and Child Neurology*, 49(1), 6–12. <https://doi.org/10.1017/S0012162207000047.x>
- Vanvuchelen, M., Roeyers, H. & De Weerd, W. (2007). Nature of motor imitation problems in school-aged males with autism: A motor or a cognitive Problem? *Autism*, 11(3), 225–240. <https://doi.org/10.1177/1362361307076846>
- Virués-Ortega, J. (2010). Applied behavior analytic intervention for autism in early childhood: Meta-analysis, meta-regression and dose-response meta-analysis of multiple outcomes. *Clinical Psychology Review*, 30(4), 387–399. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2010.01.008>
- Virués-Ortega, J., Julio, F. M., Pastor-Barruso, R. (2013). The TEACCH program for children and adults with autism: A meta-analysis of intervention studies. *Clinical Psychology Review*, 33 (8), 940-953. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2013.07.005>
- Voigt, F. (2020). *Frühdiagnostik und Frühtherapie bei Autismus-Spektrum-Störungen*. Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG, Verlag, München.

Wachsmuth, S. (2014). *Kommunikation. Frühförderung interdisziplinär*, 4 (Kommunikation), 247–249.

Wagner, R. (2017). Das TEACCH-Programm. In M. Noterdaeme, K. Ullrich, A. Enders (Hrsg.), *Autismus-Spektrum-Störungen (ASS). Ein integratives Lehrbuch für die Praxis*. 2., überarbeitete und erweiterte Aufl., S. 282-292. Stuttgart: Kohlhammer.

Watzlawick, P., Beavin, J.H., Jackson, D.D. (1967). *Pragmatics of Human Communication: A Study of Interactional Patterns, Pathologies, and Paradoxes*. New York: W. W. Norton & Company.

Zollinger, B. (2010). *Die Entdeckung der Sprache* (8. Aufl.). Bern: Haupt.

13 Tabellen- und Abbildungsverzeichnis

13.1 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Äusserungen der Fachpersonen zum Verständnis von sozialer Kommunikation und Interaktion.....	66
Tabelle 2: Überblick zu den von den Fachpersonen genannten Förderschwerpunkten.....	67
Tabelle 3: Von den Fachpersonen genannten Rahmenbedingungen.....	68
Tabelle 4: Äusserungen von den Fachpersonen zur Rahmenbedingung „Zugang über Freude und Interesse“.....	70
Tabelle 5: Genannte Hilfsmittel, die Fachpersonen in der Förderung einsetzen.....	71
Tabelle 6: Äusserungen der Fachpersonen bezüglich der Anwendung von Strukturierungen und Visualisierungen in der Förderung.....	73
Tabelle 7: Strategien, die die Fachpersonen anwenden, um die Aufmerksamkeit zu gewinnen...	76
Tabelle 8: Sprachförderliche Strategien, die die Fachpersonen in der Praxis anwenden.....	77
Tabelle 9: Strategien der Fachpersonen zum Einbezug der Wahrnehmung in der Förderung.....	78
Tabelle 10: Von den Fachpersonen genannte Herausforderungen in der Förderung.....	79
Tabelle 11: Äusserungen von den Fachpersonen zu Förderansätzen und -methoden und deren Anwendung.....	81
Tabelle 12: Von den Fachpersonen angewandte Formen der Unterstützten Kommunikation in der Förderung.....	82
Tabelle 13: Äusserungen der Fachpersonen zur Elternzusammenarbeit.....	85
Tabelle 14: Äusserungen der Fachkräfte zum Austausch und zur Zusammenarbeit mit beteiligten Fachpersonen.....	86

13.2 Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Die 6 Phasen von PECS, Peterhans, 2022.....	43
Abb. 2: Die sechs Stufen der funktionalen emotionalen Entwicklungskapazitäten nach DIRFloortime® Entwicklungsleiter, Peterhans, 2022.....	44
Abb. 3: Kategoriensystem zur Masterarbeit aus „f4 Analyse“, Spoerle & Peterhans, 2022.....	62
Abb. 4: Darstellung Kategoriensystem, Spoerle & Peterhans, 2022.....	64
Abb. 5: Kategorie „Wie? Heilpädagogische Arbeit“	68